

Anexo 3. Transcripciones

Curso 2017/2018

Código: E_I_17_01

Buenas, yo soy E_I_17_01, una alumna de Educación Infantil y voy a hablar de la asignatura de TIC; lo que me ha parecido todo en todo este semestre.

Bueno, realmente a mí la asignatura me ha encantado y eso que a mí la tecnología y esas cosas no es algo que me llame mucho la atención. Pero, realmente, la asignatura me ha gustado mucho porque creo que la han llevado de una forma muy dinámica. En todos los seminarios, por ejemplo, eran cosas nuevas; cosas que nunca habíamos visto. Realmente, es una asignatura que el profesor se lo ha tomado en serio y se lo ha currado. Realmente, teniendo en cuenta lo que hay en la Facultad... Esas cosas se agradecen.

Después, la verdad es que creo que con ella he aprendido bastantes cosas y para utilizarlo en Educación Infantil: maneras de poder introducir a niños contenidos sin que sea lo que se hace siempre; sin ponerlo con un papel un... Vamos un temario, teniendo en cuenta que son niños pequeños tampoco le vas a poner un temario; pero que no sea tan repetitivo, que es lo que se ha hecho siempre: el mostrarle a los niños algo con un papel con... Pues no, pues se lo puede hacer de una forma más dinámica, que encima los niños jugando les gusta más y aprenden mucho más. Entonces, yo creo que eso es lo que me llevo de la asignatura, lo que he aprendido y aparte de, también, el cómo... Cómo la TIC han cambiado nuestra vida. Pero, como realmente nacemos con ellas, tampoco nos damos cuenta de cómo era... De cómo era antes.

Entonces, para mí, en general, la asignatura me ha gustado mucho; también ha sido porque me ha gustado demasiado cómo se ha llevado, la dinámica que se ha seguido. Y, la

verdad, que en ese sentido estoy muy contenta con la asignatura, no tengo que decir... Es que no puedo decir nada así, tampoco, malo porque es eso. Es una asignatura que, en un primer momento, a mí tampoco me llamaba mucho la atención pero que sí que que ha conseguido, por cómo la ha llevado a cabo, que sea una asignatura que se... Que aprendas con ella y que, encima, te llegue hasta, incluso, interesar porque yo, por ejemplo, son los únicos seminarios en los que, por una parte, es que tenía ganas de ir. Porque como siempre era algo diferente y algo distinto a lo que podemos ver en la universidad día a día... A mí me ha encantado.

Código: E_I_17_02

Buenas tardes. Después de tantas semanas realizando videoblogs en la Escuela de Magia, ha llegado el momento de despedirnos. Me parece mentira estar haciendo ya el último porque, al final, le he cogido hasta cariño. He de decir que la asignatura de TIC me ha resultado muy dinámica, he aprendido muchísimas cosas que me van a servir en mi futuro como docente porque, cada vez, están desarrollándose más las TIC y que, además, son cosas que desconocía que podía hacer con los niños. Por ejemplo, la Programación Visual, con la que puedo crear actividades con ellos o realizar juegos.

Además, durante todos estos meses, he tenido una gran motivación gracias al profesor y hasta en las clases teóricas me entretenía y me resultaban muy... Muy atractivas, porque cada vez me interesaba más lo que estábamos aprendiendo y, además, realizábamos actividades pues que no eran tan tan teóricas como en otras asignaturas. Por otro lado, para finalizar la asignatura hicimos un *escape room* que me pareció una idea muy original para despedirnos y que, también, me resultó que estaba muy bien planeada y estructurada. Por eso, quiero dar la enhorabuena a Alberto y a su compañero. Y, la verdad es que no tengo mucho más que decir porque creo que mi devoción por aprender y mi atención en esta asignatura se ha demostrado en

clase y la, verdad, es que ha sido muy gratificante para mí. Ahora, pues a por el examen, que es lo que toca. Muchas gracias por enseñarnos tanto.

Código: E_I_17_03

Hola, soy E_I_17_03 y, bueno, para terminar la asignatura... Qué decirte.

Ha sido una de las asignaturas que más me han llamado la atención, ya que... Bueno, como hemos estado dando en las clases y eso, la tecnología está en lo más alto a día de hoy. Y, claro, entre nosotros los jóvenes llama mucho la atención. Y, bueno, por un lado decirte que, al principio, no me llamó la atención debido a que como tú nos dijiste que estaba basada en la saga de Harry Potter, a mí es una saga que no me gusta. Entonces, bueno, pensé, al principio, que no me podría resultar interesante y tal. Y luego resulta que, apartando ese tema, ha sido una de las asignaturas que más me ha gustado, que más he disfrutado, que más he podido compartir con mis compañeros y, la verdad, que hemos aprendido muchísimo. Desde aplicaciones que no sabía ni que existían para realizar actividades para los niños; ni el tema de la robótica, que era un tema que no había tocado nunca; ni la Realidad Virtual ni la Realidad Aumentada. Y, la verdad... Y, luego, respecto a la teoría: términos que no había escuchado nunca y que tampoco sabía su significado ni nada.

Y, la verdad, que... Que ha sido muy gratificante. Y, bueno, al igual que tú nos distes las gracias por la facilidad que te habíamos dado, dártelas a ti también, personalmente, por toda la motivación que has dado día a día, tanto en los seminarios como en la parte teórica; por la facilidad que nos has dado para hacer los trabajos, para las fechas, para cómo organizarnos... Todo, la verdad. Así que, supercontenta. Y, lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el examen.

Adiós.

Código: E_I_17_04

En el último videoblog de la asignatura de TIC Aplicadas a la Educación, decir que me ha parecido una asignatura muy interesante ya que nos ha aportado contenidos teóricos y prácticos. Un aspecto a destacar es el detalle que ha tenido el profesor al realizar las clases con la temática de Harry Potter, cosa que no es sencilla de hacer y hace las explicaciones teóricas más atractivas. A mí, personalmente, lo que más me ha llamado la atención es lo que hemos llevado a cabo en los seminarios, la práctica, ya que nos ha aportado diferentes técnicas para aplicar en nuestros futuro trabajo como docentes.

Las cosas que más me han llamado la atención han sido que nos ha enseñado a saber analizar nuestro propio material y poder introducirlos en las aulas, como ha sido: análisis de videojuegos o de aplicaciones móviles, ya que en algún momento de nuestra carrera profesional podemos utilizar alguna aplicación o videojuego para llevarlos al aula e introducir contenido que queramos que los niños adquieran; realizándolo de una manera más lúdica y que los niños sean activos en su proceso de aprendizaje y que lo realicen a través del juego, que es un aspecto muy importante para los niños. Y más en la etapa de Educación Infantil.

Otro aspecto que me ha parecido interesante es la Robótica, ya que, personalmente, nunca había visto en el ámbito de la Educación la utilización de robots. Otra técnica que me pareció superinteresante y atractiva de llevar al aula es la de la Realidad Virtual o Realidad Aumentada, ya que te permite trasladarte a otros espacios que, con normalidad, no podrías ir. Otra aspecto importante ha sido la aplicación de Zotero, ya que... Para los trabajos que hemos realizado, anteriormente, se tardaba mucho en realizar las referencias bibliográficas ya que tenías que liarte a buscar en las normas APA. Mientras que, con la aplicación de Zotero, la puedes realizar de manera instantánea. También me ha parecido superinteresante la realización

del cortometraje ya que te permite crear tu propio material sobre el tema que quieras que los niños adquieran. Aspecto que, como futuros docentes, son superimportantes.

Código: E_I_17_05

Hola, Alberto. Soy E_I_17_05 y, bueno, este es mi último videoblog ya que las clases han llegado a su fin. Darte las gracias por todo lo que nos ha enseñado. La verdad es que, en todas las clases, tanto en seminarios como en clases teóricas, hemos sido muy partícipes en todas las actividades, por lo que nos ayudaban a aprender, la verdad. Y, además, hacías las clases de una manera muy motivadora y muy dinámica, que nosotros íbamos con ganas a tus clases. Además, adquiríamos conocimientos teóricos y, a la vez, lo aplicábamos a la práctica; por lo que, también, aprendíamos mucho. Y es verdad que se ha notado esa gran ayuda al hacer el examen.

Además, esta asignatura me ha ayudado mucho a aprender nuevos métodos o nuevos recursos para introducirlos en un aula con niños en Infantil. He conocido nuevas aplicaciones y, sobre todo, las Nuevas Tecnologías, que yo desconocía para poder introducir las en estas edades. La verdad es que las Nuevas Tecnologías es una realidad de nuestra sociedad; entonces, pues, hay que introducir las. Considero que hay que introducir las a los niños desde edades tempranas, por lo que, la verdad es que esta asignatura me ha ayudado mucho a conocer, pues, aplicaciones y otro tipo de actividades para que los niños aprendan y llevarlo a cabo en el aula de Infantil. Así que, muchas gracias por todo y espero que nos veamos pronto.

Código: E_I_17_07

Para finalizar, os voy a hacer un pequeño resumen de mi experiencia en Hogwarts, que me ha encantado. Y, sobre todo, la asignatura de TIC. En este curso hemos estado hablando sobre las diferentes TIC que hay, las características, los diferentes tipos... Pero lo más

importante que he aprendido es conocimientos para aplicarlos cuando sea una futura docente con mis alumnos y poder experimentar a través de la magia gracias a las diferentes metodologías y técnicas, para que mis alumnos aprendan unos aprendizajes significativos y a través de una metodología lúdica. Alberto siempre nos ha dado muchas facilidades en esta asignatura, la verdad, ya que nos ha dado la oportunidad de interactuar con los diferentes recursos y jugar con ellos de una manera lúdica. Gracias a Alberto he podido realizar un sueño que siempre había querido, que era hacer un *escape room*. Llevaba mucho tiempo que quería hacerlo con mis amigas y gracias a Alberto pude vivir esa experiencia. Tuvimos que hacer un *escape room* sobre Hogwarts a través de todos los conocimientos que habíamos adquirido en la asignatura y, al final, pudimos salir de ellos sanas y salvas. Muchas gracias, Alberto.

Código: E_I_17_08

Buenas tardes, creo que este va a ser nuestro último videoblog, que va a consistir en hacer una valoración global de la asignatura de TIC Aplicadas a la Educación.

Mi valoración global es muy satisfactoria. Me ha gustado mucho cómo se ha llevado la asignatura. He adquirido conocimientos teóricos pero, sobre todo, he adquirido muchos conocimientos prácticos. La metodología que se ha seguido me ha encantado porque se nos ha hecho partícipes de todos los procesos. Desde el gestor bibliográfico de Zotero, que me pareció increíble porque yo, por lo menos, no sabía de su existencia, y creo que nos va a ser muy útil a lo largo de nuestra carrera y, sobre todo, de nuestra vida; pasando por la Programación Visual, la Realidad Aumentada, la robótica... Todo. Me ha gustado mucho porque todo lo hemos podido manipular, todo lo hemos podido tocar, lo hemos podido experimentar y creo que eso, como futuros maestros, nos va a llevar a que, en el día de mañana a la hora de poder implementar estas cosas en el aula, nos vengan los recuerdos de esta asignatura.

Creo que es una asignatura que, al fin y al cabo, sí vamos a poder implementar en las aulas en el día de mañana cuando estemos trabajando, no como otras. Pero bueno, creo que nos habéis hecho meternos en un mundo muy de las Nuevas Tecnologías y, sobre todo, llevarnos al uso que se les puede dar y siempre enfocándolo a la Educación Infantil, cosa que creo que es bastante complicada. Me ha gustado mucho la temática que se cogió de Harry Potter, aunque no haya salido del todo bien, como teníais previsto, pero ha sido muy interesante porque, por ejemplo, yo que nunca había visto las películas ni me había interesado por ese mundo, me habéis hecho meterme en un mundo de magia, de... Surrealista. Que, al fin y al cabo, a mí me ha creado mucha curiosidad y me ha hecho por investigar e innovar. Y creo que fomentar eso en un alumno es un gran reto para los profesores.

También me ha gustado mucho la temático de hacer los videoblogs semanales porque, aunque pareciera a veces que... "uf, qué pereza" o algo así, creo que al final nos ha servido de repaso. De ver qué hemos hecho durante toda la semana, qué hemos adquirido, que hemos visto, cómo lo hemos planteado. Nos hace pensar sobre lo que hemos hecho y sobre lo que hemos dado en clase y hemos visto. También me ha parecido muy satisfactorio cómo nos habéis tratado y, sobre todo, cómo nos habéis facilitado todas las cosas. Y lo que más me ha gustado es lo que ya he dicho, que siempre ha sido con un enfoque hacia la Educación Infantil, que es para lo que nosotros estamos aquí. A mí me habéis hecho ver que las Nuevas Tecnologías se pueden hacer participes del aula y, sobre todo, tenerlas día tras día en nuestras aulas. Y saber, sobre todo, cómo implementarlas en las aulas.

Para terminar, me gustaría decir que me ha parecido todo bastante bien, a la hora de dar las notas, todo ha estado correcto, todo ha ido en su tiempo. Nos habéis proporcionado las notas de todos los trabajos. Eso quiere decir que os habéis interesado tanto vosotros como nosotros en

la asignatura. A mí me ha encantado y, bueno, pues no tengo que decir mucho más. Creo que, por lo menos, creo que lo he demostrado y que las cosas que he hecho y que he trabajado las he hecho con ganas. Y, sobre todo, que hay muchas cosas que me llevaré a un futuro y que, creo, que las podré implementar en las aulas. Por lo cual, estoy muy contenta con esta asignatura, cómo se ha llevado a cabo. Y que ha sido un placer.

Código: E_I_17_09

Pues llegó la hora de la reflexión final, del último vídeo de la asignatura. En él voy a comentar las habilidades que he adquirido durante el curso en esta asignatura y todo lo que he aprendido. En primer lugar, he aprendido a usar la Robótica, algo que desconocía. Me ha gustado mucho la experiencia con las gafas; también a trabajar en grupo, a saber dividirnos el trabajo y trabajar en grupo. En el cortometraje también se ha llevado a cabo un trabajo en grupo y ha sido muy importante que todas las partes del grupo participasen para poder llevar a cabo un corto estupendo.

Creo que ha sido... Al principio pensaba que era una asignatura que no tenía mucho sentido con el Grado en Educación Infantil, sinceramente. Pero creo que es muy importante porque, en las aulas de Infantil, hoy en día, en muy pocas hay estos avances, estos progresos en las tecnologías. Y creo que es muy importante y muy benefactor para los niños porque, aprender a través de la Programación Visual, también es un buen aprendizaje que puede hacer que ellos sientan ganas por aprender, que sientan no sé... Yo creo que estas aulas de Infantil que no han innovado, creo que deberían probarlo, porque no pierden nada, la verdad.

También he sabido razonar, en ciertos aspectos. Tuvimos que redactar un cuento, la verdad que me costó un poco porque yo, a veces, en imaginación soy nula, depende del día. Me

costó un poco pero, al final, fui capaz de empezar a razonar, de introducirme en un mundo infantil y poder llevar a cabo un cuento que estaba basado en las emociones que estuvimos llevando a cabo ese día en el aula. Si éramos capaces de decirnos el uno al otro lo que pensamos de esa persona, que vimos que era bastante complicado. Es muy fácil decir las cosas negativas, pero las cosas positivas, como que nos cuestan más, o como que nos sentimos más cohibidos al decirlas, por miedo a que se piensen que... O por peloteo o porque tenga efectos secundarios, por así decirlo.

Los temas de la asignatura, como el propio profesor dice, hay algunos que son un poco difíciles de tragar. No feos, a mí hay cosas que me parecen interesantes. Hay cosas que, como futuros docentes, debemos de saber. Pero hay otros que... Pero me ha gustado, la verdad es que me ha gustado. Es una asignatura que, como bien he dicho, no conocía; pero volvería a repetir y se la recomendaría a cualquiera. Los seminarios siempre han sido superproductivos, Alberto siempre nos ha sabido llevar a ese lado de Hogwarts, nos ha sabido motivar y nos ha hecho partícipes a todos de cada una de las situaciones. Todos hemos podido probar cada uno de los elementos que él nos ha llevado y nos ha facilitado en el aula.

Otros aspectos también a favorecer es la visita al Museo de Apple de aquí de Cáceres. Fue increíble, o sea, yo... Esos ordenadores, no había visto ordenadores de tal tipo nunca. O sea, esos portátiles de siete kilos, de once kilos. La verdad es que también es algo que recomendaría, me ha gustado muchísimo y nada más que decir.

La verdad es que muy contenta, tanto con la asignatura como con el profesor. Además, a nosotras nos ha venido bien que sea joven porque, la verdad, que hemos conectado con él bastante bien y hemos tenido la confianza de, si alguna vez hay algún problema, de comentárselo. Y él, sin duda alguna, pues nos lo ha intentado resolver de la mejor manera

posible. Y nada, ojalá que puedas seguir ejerciendo porque hemos sido su primera clase y para nosotros nuestro primer profesor joven, cabe decir. Yo creo que de los más jóvenes. Y nada, agradecer todo... Por habernos hecho partícipes de su clase, de su asignatura y por habernos dado la oportunidad de colaborar en cosas como proyectos que hemos llevado a cabo, como el cortometraje, entre otros.

Código: E_I_17_12

Hola. En este último vídeo voy a hacer una reflexión acerca de la asignatura de este segundo año de carrera, como ha sido TIC Aplicadas a la Educación.

Creo que ha sido una asignatura de bastante provecho, ya que hemos aprendido diversos programas que ni sabíamos que existían ni cómo se utilizaban. Y que, en un futuro, nos pueden servir como docentes, ya que, con muchos de ellos, se pueden crear diversos tipos de actividades para los niños. Aunque sean algunos mucho más enfocados para la Primaria y otros, como es la robótica... Que me ha parecido ese seminario superinteresantísimo porque es una manera nueva de innovar en las aulas y una manera de aprender, los niños, de otra forma más diferente y divertida.

Respecto al profesor de la asignatura, creo que es un profesor muy atento, creativo, muy trabajador porque los seminarios se los ha currado muchísimo. El Campus Virtual está todo en orden, todo los seminarios se puede acceder a ellos para ver el contenido que hemos estado realizando para el examen. Y creo que debería haber muchos más profesores como él ya que explica de una manera clara y se ve interesado por la asignatura. Y tiene vocación hacia ellos, se preocupa por los alumnos. Y esto es todo.

Un saludo.

Código: E_I_17_13

Buenas tardes. Yo soy E_I_17_13, la bruja de Hogwarts y voy a hablarte ya de la reflexión final de la asignatura de TIC Aplicadas a la Educación.

En primer lugar, la asignatura de TIC ha sido muy interesante y divertida y, bajo mi punto de vista, ha sido una buena idea relacionar el mundo de Hogwarts con la asignatura, ya que a través de los vídeos semanales he conseguido meterme en el papel de bruja y además repasar todos los contenidos de la asignatura. Y me ha parecido también muy divertido, ya que a través de estos vídeos repasaba la asignatura.

Destacaría el primer seminario de Zotero, ya que aprendí a referenciar todos los trabajos. Además de los últimos seminarios de Programación Visual, de Robótica y de *escape room*, que los conocía muy poco. También he notado un progreso importante en habilidades como expresión oral, trabajar en equipo y en exponer... Bueno, y a la hora de exponer un trabajo. Por último, decir que me he sentido muy a gusto y motivada en esta asignatura.

Y aquí acaba mi experiencia como bruja de Hogwarts. Por todo ello te doy las gracias, Alberto. Hasta pronto.

Código: E_I_17_14

Voy a hacer una reflexión sobre lo aprendido en la asignatura de TIC. Es una asignatura que ya tenía ganas de dar, ya que nunca había dado tecnología anteriormente. Y, sobre todo ahora, que las tecnologías están en continuo funcionamiento y están mejorando día a día. Me parece buena idea que las estén incluyendo en las etapas de Infantil como de Primaria, ya que los niños, en las Prácticas que yo he impartido, se aburrían muchísimo con tantos métodos tan tradicionales. Y es una alternativa para que los alumnos no se aburran tanto a la hora de dar

clases o a aprender. Es una manera de aprender jugando; es la mejor manera para no distraerse. Y nada, este tiempo que he estado como Alberto me ha gustado muchísimo, las clases que ha estado impartiendo y sobre la temática de Harry Potter. Ya tuve los problemas porque no podía acudir a la clases teóricas pero los seminarios han estado muy bien y me han encantado.

Muchos saludos y hasta pronto.

Código: E_I_17_15

Interpretando a un personaje de la narrativa de Harry Potter:

Buenas tardes, Ministro de Magia. Con mucha tristeza me dirijo a usted debido a que mi estancia en este maravilloso mundo de magia y *muggles* se ha esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Antes de lo que me imaginaba.

Paso a comentarle mis vivencias en este periodo de tiempo. Esta asignatura y sus mundos me han parecido algo innovador, aunque tengo que mencionar que, desde mi humilde punto de vista, una asignatura tan importante como TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros pequeños, se debería tener más en cuenta en nuestro Grado y deberían existir más asignaturas relacionadas con este tema, ya que es el futuro y algo muy importante que todos los docentes deberíamos de llevar muy bien aprendido.

En este viaje he aprendido mucho y de manera divertida, cosas útiles que sé que en mi futuro como docente me van a servir de gran ayuda. Por ejemplo, el programa Zotero, en realidad, me ha salvado la vida; programa que no conocía y que para los múltiples trabajo que sé que me quedan y para el TFG me va a servir de gran ayuda, ya que antes de conocer este maravilloso programa tenía que pararme a pensar cómo redactar bien y leerme manuales de normas APA. Esta asignatura, además, me ha enseñado a disfrutar con mis compañeros y hemos

aprendido juntos a resolver las diferentes actividades que nos han propuesto; método que me parece muy importante, ya que de esta manera sabremos enseñar mejor a nuestros futuros alumnos a trabajar cooperativamente.

Fin de la interpretación:

Hola, mi nombre es E_I_17_15 y soy alumno de segundo del Grado en Educación Infantil. Esta asignatura, bajo mi punto de vista, me ha parecido muy importante, ya que me ha enseñado a innovar realmente y he aprendido diferentes programas y métodos para introducirlos en el aula, como enseñar las Matemáticas, sin necesidad de tener fichas delante, mediante el juego. También he aprendido a hacer Programación, para crear historia y que los niños puedan entretenerse viendo esas historias o enseñándoles contenidos mediante estas historias. También debo mencionar que me han parecido unas clases muy interesantes, ya que ha sido diferente a lo que estoy acostumbrado y me gustaría que, a lo largo de los dos años que me quedan, tenga más asignaturas de este tipo.

Ha sido un placer pertenecer a este grupo y también me gustaría mencionar que los videoblog me han ayudado a estudiar de una manera diferente y a repasar cada clase para poder llegar mejor con los conocimientos al examen.

Muchas gracias por su atención. Y Dobby quiere decir algo: "en esta asignatura me llevo amigos como Berni".

Código: E_I_17_16

Buenas tardes, Ministro de Magia. Ya llegó la hora de hacer el último video y, como puedes ver, te lo voy a hacer con la sonrisa más grande que pueda existir. Y, además, porque es el efecto que más me gusta.

Bueno, tengo que decirte que me ha motivado mucho tener una asignatura como esta, que no sea como las demás, que... Con la metodología que tienen hoy en día de estudiar, memorizar, diapositivas y *blablabla*... Pues aburre mucho. Y, en cambio la tuya no. La tuya ha sido divertida, ha sido motivadora y, además, hemos aprendido muchísimo. También puede ser, a lo mejor, porque tu asignatura sea más práctica. Pero no sabría decirte si, realmente, otro profesor o profesora la hubiese impartido de igual o mejor manera.

Además, en todos los seminarios, personalmente, he aprendido una cosa nueva. Por ejemplo, yo no sabía ni que era Zotero; ni que Google Drive se podía utilizar para tantas cosas; ni que había un Museo de Apple aquí, en Cáceres; ni qué era una matriz DAFO. Y muchísimas más cosas que he aprendido de una manera muy entretenida y que, seguramente, siempre me acuerde de ellas. Después, el tema de las aplicaciones móviles, ya sé que en el PlayStore hay juegos educativos. Y que yo creo que, en un futuro, más de uno lo utilizaremos. O yo, por lo menos, espero utilizarlas. Pero, sin duda alguna, los seminarios que más he disfrutado han sido en los que nosotros mismos hemos jugado con los robots, los juegos y todo lo que traías a los seminarios. O sea, esos momentos han sido... O sea, es que yo me sentía como una niña chica, sobre todo, cuando... El juego que más me ha gustado y que siempre voy a recordar es en el que teníamos que manejar la bolita, o cuando hemos jugado a videojuegos, al Mario Bros. O sea, era como volver a la infancia y era muy divertido.

Y bueno, maestro... En fin, sólo tengo que decirte una cosa más y es que espero que no cambies esa metodología que tienes de impartir las clases porque esa magia que tienes y la magia que nos has transmitido a todos en este cuatrimestre no la tiene cualquiera profesor. Y, realmente, cuando seamos mayores no vamos a recordar a los profesores que no nos han enseñado nada o a los profesores que no nos han transmitido cosas. Nos acordaremos del tipo

de profesores como tú. Y espero que eso lo tengas en cuenta. Y ya llega la hora de despedirnos, maestro. Espero que nos veamos muy pronto y volvamos a coincidir otra vez.

Código: E_I_17_17

Buenas tardes, Ministro de Magia. Para finalizar nuestro paso por la Universidad de Hogwarts, voy a explicar de lo que me ha servido toda la asignatura en este periodo de tiempo.

Como bien sabe, ha sido un periodo muy corto pero muy intenso debido a que han sido muchas cosas las que nos han mandado, muchos trabajos y, de ahí, a que no he podido realizar este vídeo antes debido al agobio que tenemos en esta Universidad. Y más que ya empieza el periodo de exámenes. Bueno, esta asignatura me ha servido bastante para mi futuro como docente, ya que hemos visto demasiadas aplicaciones, juegos destinados a los niños de Infantil, a los que nosotros vamos a ver. Y hay aplicaciones que sí, que podemos tratar con los niños para hacerles las clases, más a menudo, más amena y para que no sea la misma monotonía de siempre: de llegar al colegio, escuchar varias canciones y hacer las fichas y tal.

Y me parece... De verdad, me ha gustado mucho esta asignatura, sobre todo tu trabajo, también de hacerla... De aplicarlo todo a la narrativa de Harry Potter, todas las clases teóricas, todos los seminarios. Saber hacer los seminarios más amenos, con los distintos juegos para que, a la vez, aprendamos. Para mí ha sido una de las asignaturas en las que más he aprendido y la que más me ha divertido, ya que no importaba que los seminarios que tuviéramos fueran hasta las 14:30 un viernes, porque se hacían superamenos y no eran tan monótonos como las de una clase.

Y, pues... Muchas gracias por habernos enseñado tanto para nuestra futura docencia. Y, nada, hasta pronto.

Código: E_I_17_18

Buenas tardes, Ministro de Magia. Dirá usted que cuánto tiempo sin recibir un vídeo mío, pero, sinceramente, he estado muy liada. Y, como usted sabrá ya, estamos en periodo de exámenes y me ha sido imposible mandarle el vídeo antes. Pero no se iba a quedar sin él. Como último vídeo, y con mucha pena, me gustaría recalcar los detalles que más me han gustado de la asignatura y, así, hacer una pequeña despedida.

Gracias a esta asignatura, la cual no esperaba que fuera así para nada, he aprendido a utilizar mucho mejor los recursos tecnológicos, ya que yo siempre me he creído una experta en ese campo o, por lo menos, pensaba que sí que se me daban bien los ordenadores. Y, la verdad es que me he dado cuenta de que tampoco es para tanto, que hay mucho más que explorar y mucho más que no conocía y que no se me daba tan bien. Pero bueno, gracias a la asignatura he aprendido bastante sobre ello. Ahora uso más que nunca el Google Drive y el Google Docs. Me he interesado mucho más por los recursos como las gafas de Realidad Virtual. Y la verdad que siempre he visto artículos e historias de esas gafas y de esas cosas... Y la verdad que, hasta que no he tenido la asignatura, no he podido experimentar con ella. Y, por ello, le doy las gracias porque ha sido una experiencia genial.

La idea de la temática sobre Harry Potter en la asignatura me ha encantado, ya que creo que ha sido una forma de llamar nuestra atención, que la verdad que... Ha sido grata y la verdad que lo has conseguido porque hemos estado muy implicados y nos ha interesado el tema. También ha hecho que nos unamos como grupo, que las horas de esa clase sean, aunque fueran los viernes, en mi caso, a última hora, hacían que desconectáramos de todo lo demás. Y, aunque tuviéramos que hacer trabajos y eso, pero se hacían más a gusto y era más ameno porque tú nos lo hacías... O sea, nos lo hacías transmitir así.

También darte las gracias por la paciencia que has puesto con nosotros a veces. Hablo en primera persona, porque yo hay algunos días que he sido un desastre, pero siempre has estado ahí con un poco de calma y con mucha paciencia. La última actividad me encantó, ya que fue un poco... Nunca habíamos hecho algo así y, la verdad, nos gustó bastante. Sobre todo a mí, hablo en primera persona. También he hablado con mi compañeros y hemos estado de acuerdo, pero como en este vídeo hablo de mi experiencia, pues yo te lo digo.

¿Qué más? Es que me quedo un poco en blanco. También me han gustado mucho algunas clases en las que nos has sorprendido. La verdad que la temática de las clases te las has sacado de la manga. Se nota que le has dedicado mucho tiempo a la asignatura y eso te honra porque hay muchos profesores que se basan en lo que tienen aprendido en el plan docente y repiten repiten y repiten. Y es monótono. Y tú, la verdad, que, aparte del contenido de lo que viene siendo la asignatura, le has puesto tu esencia. Y eso, la verdad que es lo que yo creo que es lo que más nos ha interesado.

Y nada, que espero que volvamos a coincidir en alguna asignatura, aunque no sé si será posible o no, porque profesores como tú hay pocos. Y, la verdad, que se nota que tienes vocación y nos la has transmitido. Y, la verdad, que nos llevamos una grata sorpresa por tu parte y un buen recuerdo de esa asignatura en la carrera. Que pases un buen verano y hasta aquí mi... Eso. Creo que no puedo aportar nada más y creo que era con esta intención el vídeo que nos pedías. Un saludo y que pases un buen verano.

Código: E_I_17_19

Hola. Bueno, pues, ya me conoces. Mi nombre es E_I_17_19 y este va a ser mi último videoblog que suba. Por lo tanto, voy a hablar un poco sobre lo que hicimos en el último día de

clase contigo, que fue lo del *escape room*, que, la verdad, que me gustó mucho. Fue una actividad superdivertida. Yo nunca había hecho ninguno y, la verdad, que me gustó mucho. A parte que, relacionado con Harry Potter y, a mí, Harry Potter, pues, desde siempre me ha encantado. Entonces, me lo pasé muy bien y disfruté mucho. Mi equipo y yo conseguimos descifrar el mensaje y salir de la habitación, así que la verdad que nos fue muy bien.

Y en cuanto a todas las clases que has realizado y tal con nosotros, la verdad, que me han parecido muy entretenidas, muy divertidas. O sea, me parece que eres muy buen docente, y eso que llevas pocos años. Así que, de verdad, de corazón te deseo que te vaya muy bien y que sigas así, porque haces las clases distintas al resto, en el sentido de que las haces fuera de lo tradicional y buscas cosas, pues, que se salgan de lo normal. Divertidas y que aprendamos con eso, que, después, con las clases que impartes, así, divertidas, pues, es de la forma en la que más se aprende, en verdad.

Así que, nada, eso. Decirte que muchas gracias por tu enseñanza, por tu paciencia, también, con nosotras a veces. Y, nada, que, de verdad, que me has parecido un muy buen profesor y que te deseo mucha suerte en tus años de docencia. Y, nada, una pena no volver a tenerte como profesor porque, la verdad, que eres un profesor que chapó. Así que, nada, un saludo y que te vaya muy bien.

Código: E_I_17_20

Y por fin, después de un cuatrimestre entero de sufrimiento, de trabajo, de estudiar, de clases... Por fin, llegó a su fin. Y estamos de vacaciones, entre comillas, porque ahora tenemos los exámenes. Y, bueno, pues la asignatura de TIC me ha resultado... Sinceramente, ha sido la asignatura más amena, aunque sí es verdad que los lunes, a primera hora, las clases teóricas

eran un poco... Un poco, no aburridas, pero la teoría siempre es peor que los seminarios porque, claro, los seminarios prácticas juegos, haces diferentes trabajos y tal. Y la teoría siempre es como más aburrida. Pero, en general, para mí ha sido la mejor asignatura que he tenido este año en el cuatrimestre porque no me he aburrido en clase, creo que he aprendido bastante y cosas muy prácticas a la hora de poner... De cuando, en un futuro, sea un docente.

Y, no sé, me ha gustado la forma de dar clases, me ha gustado mucho. Sobre todo, los seminarios porque te lo has currado muchísimo con el tema de Harry Potter, que a mí, como me gusta mucho Harry Potter, pues entendía todo a la perfección. Y, no sé, ojalá todos los profesores dieran las clases así, dieran tantas facilidades como nos has estado dando tú a la hora de hacer trabajos, a la hora de entregarlos y a la hora de cualquier cosa. Siempre te has mostrado, no sé... Que no has puesto ninguna pega y siempre que has podido hacer algún cambio para mejorarnos a nosotros, o para mejorar algo que a nosotros nos afectaba, lo ha hecho. Entonces, yo no he tenido problemas ni nada con tu asignatura. Me ha gustado mucho y ojalá nos des más asignaturas los demás años.

Y esto ha sido todo. Por fin ha llegado el ansiado final de clases que, la verdad, yo no lo veía porque ya estábamos reventados. No por tu asignatura, sino por las demás. Y poco más que decir, ha sido un placer dar clases contigo. Nos vemos por la Universidad estos dos años que nos quedan. Adiós.

Código: E_I_17_21

Hola. En este videoblog voy a explicar mi experiencia con la asignatura de TIC Aplicadas a la Educación. En primer lugar, quiero decir que, para mí, ha sido una de las mejores asignaturas a la hora de aprender, por la metodología que tú has utilizado para poder

enseñárnosla. Al principio pensaba que me iba a liar bastante; no por lo que es la asignatura en sí, sino cuando nos explicaste que estaba ambientada en Harry Potter y... Bueno, todo el temario de Harry Potter, por así decirlo, digo "madre mía, yo no he visto en mi vida una película de Harry Potter" y decía: "verás, no me voy a enterar de nada". Pero no, la verdad es que ha sido una asignatura bastante fácil de llevar, de comprender, de entender y no ha sido para nada lo que yo me pensaba.

La parte favorita de la asignatura, para mí, ha sido en los seminarios, cuando hemos trabajado con los videojuegos y con las aplicaciones móviles para los niños. Yo creo que ahí ha sido con lo que más me he quedado, lo que más interesante me ha parecido, lo que más nosotros podemos llevar a la práctica a la hora de... Bueno, de lo que es nuestra carrera. Y yo creo que ahí ha sido donde más hemos aprendido. La manera de organizar tú la asignatura, los seminarios y tal, también ha sido muy buena porque hemos hecho muchos trabajos y ahí, yo creo, que ha sido donde más hemos aprendido, donde más se nos han quedado las cosas, cuando nos has proporcionado materiales en clase para que pudiésemos interaccionar con ellos, utilizarlos. Yo creo que ahí ha sido donde más hemos aprendido y ha sido bastante interesante, la verdad. En comparación también con otras asignaturas que es más teoría teoría teoría y ya está. La práctica que hemos tenido en esta asignatura ha sido bastante buena.

Y, bueno, obviamente la tecnología está a la orden del día y tenemos que aprender bastante de ella. Y, nada, la verdad que me llevo un buen sabor de boca de esta asignatura. Y me ha parecido, ya digo, muy interesante. Y... Bueno, espero que los dos años que nos quedan de carrera volvamos a coincidir contigo. Un abrazo fuerte y, nada, gracias por hacernos de una asignatura una experiencia divertida.

Código: E_I_17_22

Hola, voy a hacer el vídeo global. En primer lugar, lo que quiero decir es que las clases de TIC me han resultado bastantes dinámicas y diferentes al resto, ya que hemos realizado bastantes actividades prácticas y, en verdad, yo creo que, a través de las actividades prácticas, es como podemos aprender, ya que estamos teniendo una experiencia directa con ese contenido que hemos dado. Y eso, que hemos realizado bastantes actividades prácticas, tanto en seminarios como en las clases. Una vez que damos la teoría, pues hemos hecho actividades prácticas sobre esa teoría y la hemos conocido más. A mí, por ejemplo, me han quedado más claro los contenidos

Al principio pensaba que esta asignatura iba a ser mucho más aburrida, aunque no sabía mucho de ella. Pero cuando he ido conociendo sobre lo que trata y he ido haciendo las actividades de clase y tal, pues me ha resultado bastante interesante. Y pienso que es muy importante la introducción de las TIC en Infantil para que los niños aprendan de una forma diferente y más dinámica y entretenida, ya que en esta asignatura hemos podido ver cómo a través de aplicaciones móviles o robótica u otros recursos, los niños también pueden aprender muchos contenidos curriculares. También hemos conocido muchos recursos, aplicaciones y páginas web que nos sirven como recurso para un futuro y que podemos utilizar en el aula de Infantil. Y los que recuerdo ahora que me han resultado, así, más interesante son algunas aplicaciones para hacer programaciones propia como podría ser eXelearning y Ardora. También hemos podido ver algunos videojuegos que sí que trabajan contenidos curriculares y los niños pueden aprender mucho a través de ellos.

Y, a ver, también una cosa que quiero decir es que eres de los pocos profesores que nos corrige los trabajos inmediatamente... Bueno, a tiempo; porque los demás profesores no nos los

corrigen y, para mí, eso me parece un punto positivo como docente. Y, también, que eres el único que no ha comprendido, que estábamos sobrecargados de trabajo y eres el único que ha hecho algo para reducir esa cantidad de trabajo. Y poco más, que la asignatura me ha gustado bastante. Que me han parecido clases muy diferentes y divertidas. Y que he aprendido mucho sobre la asignatura.

Código: E_I_17_23

Bueno, pues este es el último vídeo y no lo quiero aprovechar para decirte todo lo que hemos estado haciendo durante el curso porque, bueno, eso ya lo sabes tú mejor que nadie. Y quería aprovechar este vídeo, pues, de otra forma. Y quería decirte que, al principio de curso pensaba que TIC era la asignatura que menos me iba a gustar, que no me interesaba la tecnología ni esas cosas. Y, al final, ha resultado ser la asignatura que más me ha atrapado, por así decirlo, la que más me ha gustado, la que más entretenida me ha parecido. No sé, también he visto que detrás ha habido mucho trabajo y eso se ha notado. Así que nada, te quiero dar la enhorabuena porque has conseguido que me guste mucho la asignatura, que haces muy motivadoras las clases. Y, no sé, que me ha gustado mucho.

Y, también, quería darte las gracias porque has tenido mucha paciencia con nosotros, nunca ha habido un mal gesto ni una mala palabra por tu parte. Y, no sé, siempre nos ha dado muchas facilidades y nos has ayudado mucho en cualquier cosa. Por ejemplo, en mi grupo, con el corto, que te has tenido que descargar el programa. No has tenido ningún problema para dar más tiempo para los trabajos. No sé, eso no lo suelen hacer los profesores. Entonces, no sé, nos has dado muchas facilidades y te has portado muy bien con nosotros. Igual que tú dijiste que has aprendido de nosotros, pues quería decirte que nosotros de ti hemos aprendido muchísimo también.

Y, nada, darte las gracias y decirte que yo, cuando sea maestra, pues ojalá tenga la misma dedicación, la misma ilusión, refuerce tanto, trabaje tanto y me porte tan bien con mis alumnos como lo has hecho tú con nosotros. Así que, nada, eso. Solamente darte las gracias.

Código: E_I_17_24

Hola, buenas tardes. No he podido realizar antes este último vídeo debido a que estaba mala y no he tenido oportunidad de realizarlo antes.

Por último, decir que esta asignatura me ha parecido muy dinámica, muy motivadora debido a que hemos aplicado los conocimientos que hemos adquirido en las clases teóricas a la práctica. Y hemos realizado actividades prácticas que pueden aplicarse a la Educación Infantil y son motivadoras, también, para nuestra edad. Por lo tanto, considero que la aplicación de las TIC hoy día es fundamental debido a que la mayoría de las personas disponemos de las tecnologías, de las Nuevas Tecnologías y necesitamos saber acerca de ellas y disponer de ellas para realizar algunas actividades. Además, considero que con las clases hemos aprendido bastante debido a que la práctica es fundamental para adquirir los conocimientos y los valores que necesitamos para tener en cuenta la Competencia Digital hoy día. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos pronto.

Código: E_I_17_25

Hola, soy E_I_17_25, bruja de la Escuela Ilvermorny y este es el último vídeo que vamos a hacer, que es la reflexión final sobre las capacidades que nos ha dado la asignatura de TIC Aplicadas a la Educación.

Durante todo el curso, la asignatura de TIC nos ha aportado cómo utilizar las TIC como herramientas de aprendizaje, cómo crear nuestros propios recursos educativos a partir de

herramientas de autor como eXelearning y Ardora. También nos ha aportado un modo diferente de enseñar como con videojuegos y las distintas aplicaciones que hemos aprendido y, también, hemos podido aprender todas las políticas TIC que existen, los límites de las TIC en España y en el mundo. Hemos aprendido diferentes *softwares* para hacer una Línea del Tiempo y hemos aprendido cómo innovar en Educación Infantil. También a mí me ha dado capacidad de síntesis, capacidad de trabajar mejor en grupo, y conocer mejor a mis compañeras, y capacidad de organización. Las clases de TIC, para mí, han sido entretenidas y dinámicas y los seminarios han sido bastante entretenidos y muy amenos.

Por último, darte las gracias a ti por entendernos y por apoyarnos. Muchísimas gracias por todo y hasta pronto.

Código: E_I_17_26

Esta asignatura me ha aportado mucho como futura docente porque hemos descubierto muchos juegos y aplicaciones que nos sirven para llevarlos al aula. Por ejemplo, para explicar las direcciones: de izquierda a derecha, delante, atrás... Podemos llevar el juego del ratón o el de los bolos. Y creo que es muy importante porque, así, los niños aprenden de una forma más lúdica y no es todo de ficha, teoría y estar todo el día sentados en los pupitres; sino que pueden divertirse y, a la vez aprender. También me ha gustado mucho lo de analizar los juegos porque creo que es muy interesante Y la clase en general... Las clases teóricas me han gustado mucho, he aprendido mucho. Y, también, los seminarios me han encantado porque ha sido una forma muy creativa de darlo y creo que también nos ha dado muchas ideas para llevar a cabo en un futuro. Me ha gustado mucho cómo has explicado siempre los temas y meter la temática de Harry Potter me ha parecido muy interesante y muy difícil por tu parte, de que lleva mucho trabajo y lo admiro

mucho, la verdad. Y el último seminario, el *escape room*, me encantó. Me pareció supercreativo y tenía muchísimas ganas de probarlo y, la verdad, es que me encantó.

Código: E_I_17_27

Buenas tardes, Alberto. Te hago entrega de mi último videoblog. En él quería decirte que ha sido un placer cursar esta asignatura contigo, ya que, en mi opinión, me has descubierto de forma divertida y amena el mundo de las TIC, del que la verdad no he sido muy participe nunca.

Y, nada, decirte que, en primer lugar, transmitir nuevos conocimientos de una forma tan amena y tan currada como es la temática de Harry Potter ha sido muy gratificante y una forma muy especial, ya que a mí me ha gustado mucho porque Harry Potter es una de las sagas que más me gusta. Y, nada, decirte que ha sido un placer. Que eres de los mejores profesores que hemos tenido, ya que has sido el único que nos ha transmitido sus conocimientos de una forma innovadora y, también, nos ha hecho recordar muchas cosas de la infancia, como, por ejemplo, todos los videojuegos que utilizamos, como el *Tamagotchi* o *Mario* y tal. Y, nada, también descubrirme el mundo de la robótica ha sido algo realmente interesante porque no la conocía y me ha llamado mucho la atención. Y, por último, decir que en la clase del *escape room*, de la última clase, fue una experiencia maravillosa en la que todos disfrutamos un montón.

Y, nada, simplemente eso, decir que, en general, el año ha sido muy gratificante. Y, nada, que ojalá hubiese más profesores como tú. Muchas gracias.

Código: E_I_17_28

Hola, Alberto. Este ya es el último vídeo, por desgracia. Y, nada, pues así una reflexión general... Pues, sinceramente, a ver, este cuatrimestre he estado un poco desmotivada, por decirlo así, con la mayoría de asignaturas. Como que no... No sé, también por algunos profesores

y eso, que no... No sé, bueno, he estado un poco rara este cuatrimestre, la verdad. Y tengo que decir que, al principio de curso, pensaba que la asignatura de TIC iba a ser la peor. Pero de verdad, porque yo... No sé, TIC nunca me ha llamado la atención y pensaba que iba a ser horrible. Pero tengo que decir que ha sido una de las que más me ha gustado, por no decir la que más. Me ha parecido divertida, o sea, para nada aburrida. Totalmente distinto de lo que yo tenía pensado. Muy original, o sea, noto que he aprendido, ¿sabes? Que cosas que he aprendido, como que las voy a utilizar en un futuro. Y, no sé, de verdad, que me ha sorprendido, la verdad.

Y, bueno, tengo que decir que el seminario que más me gustó fue el penúltimo, el de las emociones, el de la Inteligencia Emocional, ya que considero que no se trabaja lo suficiente, sobre todo en Infantil, y pienso que los niños, desde que son pequeños, y las niñas, deben saber gestionar sus emociones, saber lo que les pasa, expresarse, saber decir que no. Y eso hay que enseñarlo porque, luego, lo que pasa es... Esto, pues que hay gente que no está ni ubicada, ¿sabes? No sabe ni lo que le pasa, a lo mejor. Y eso es superimportante. En ese seminario, pues me di cuenta de cosas como que casi nunca nos decimos las cosas buenas, siempre nos decimos más cosas malas. Y eso es que es verdad. Insultos que cosas buenas. Y no cuesta tanto decirle a alguien algo bueno, si lo sientes, ¿sabes? Y, no sé, la verdad, cada seminario, pues, ha sido un mundo. Unos me han gustado más que otros, lógicamente.

Pero, o sea, me ha sorprendido para bien muchísimo. De verdad. Y, nada, que ya está. Que pongas fácil el examen, por favor. Y, nada, que te vaya muy bien y sigas dando clases. Así que, nada, adiós.

Código: E_I_17_29

Hola, Alberto. Bueno, pues voy a hacer la reflexión final. Respecto a las clases y a la asignatura, en un principio, consideraba un poco aburrida la asignatura porque no me llama mucho la atención lo que son Nuevas Tecnologías. Pero sí es verdad que me ha sorprendido para bien, ya que ha sido una asignatura en la que he aprendido conocimientos que no sabía. Y, además, lo aprendí de una forma diferente, con el hecho de que has adaptado las clases con una temática como es la de Harry Potter que, la verdad, es que a mí me gusta bastante. Por lo que las clases me han parecido más interesante y he aprendido de una forma diferente. Y, también, con esta técnica pues sé, más o menos, cómo puedo aplicarla a una clase para para poder despertar el interés de los niños utilizando una temática que les llame la atención. Creo que es una técnica bastante útil y que puede ser muy válida para enseñar y que los alumnos aprendan con ganas. Creo que nosotros, como maestros de Educación Infantil, es lo principal: que enseñemos de una forma dinámica y que no sea tan aburrida y acabar con la típica educación tradicional.

Respeto las clases teóricas, sí que, a veces, me parecían más aburrida, siendo sincera. Pero porque, a ver, entiendo que es contenido que tienes que explicar y que... Bueno, sobre todo el tema del currículo, que era más abundante. Pero yo considero que era porque la materia tenía demasiados conceptos teóricos. Es verdad que, luego, los seminarios los has aplicado más a la práctica. La verdad es que me han sido muy útiles. Respecto a las aplicaciones que he ido conociendo, la verdad, que me han servido muchas y, creo, que lo que más me va a valer son las herramientas que hemos llevado a cabo para realizar actividades. Creo que este tipo de aplicaciones las podré usar en un futuro, como maestra, ya que es una forma más fácil de elaborar actividades de forma distinta. Y, nada, he aprendido muchos conceptos que

anteriormente no sabía. Y que muchas gracias por habernos plasmado tus valores y las formas de enseñar. Gracias.

Código: E_I_17_30

En esta asignatura he aprendido cosas que, yo creo, que me van a ser muy útil en mi futuro como docente, como por ejemplo... Lo que más me ha llamado la atención, el hecho de que a cualquier cosa se le puede sacar utilidad didáctica, como un juego cualquiera, sin ser *serious game*. Un juego comercial puede ser un juego con el que los niños aprendan y se lo pasen bien. También he aprendido la cantidad de recursos que hay para hacer las clases más entretenidas... Y llamativas para los niños, usando las Nuevas Tecnologías. También hemos aprendido la importancia que tienen las TIC en la aulas y que no todos los docentes las usan. También, he aprendido a trabajar en grupo, cosa que es muy importante. Y yo creo que debería de darse esto también en Infantil.

Código: E_I_17_31

Hola. En este vídeo voy a hacer una reflexión personal sobre lo que ha sido, para mí, esta asignatura. A lo largo de esta asignatura he aprendido una serie de conceptos desconocidos para mí y he adquirido conocimientos que considero útiles y necesarios para mi futuro como docente. En las aulas cada vez está más presente el tema de las TIC. Por eso, me parece importante y necesario impartir esta asignatura en la formación de los maestros de las diferentes etapas educativas. Me ha sorprendido bastante esta asignatura, pues me he divertido mucho y he hecho cosas que no estoy acostumbrada a hacer. Por ejemplo, los seminarios que practicamos con la robótica o el último seminario [*escape room*] me han aparecido clases muy intervenidas y originales. También hemos realizado varios trabajos bastante interesantes, como el del análisis

de los videojuegos. Este tipo de trabajos considero que son muy útiles para poder decidir, en un futuro, qué tipo de juegos y aplicaciones usamos con nuestros alumnos en las aulas.

Aunque en ocasiones hemos estado un poco saturadas con los trabajos, en realidad ha sido una asignatura bastante entretenida, en la que, además de adquirir los conocimientos necesarios, nos hemos divertido, hemos hecho cosas distintas, hemos aprendido a trabajar mejor en grupo y muchas otras cosas más. Además de los contenidos relacionados con las TIC, también hemos trabajado con otros relacionados con otros temas. Por ejemplo, en uno de los últimos seminarios practicamos la Inteligencia Emocional, que también es importante conocerla para tratarlo en Educación Infantil. Ya para terminar, me gustaría dar las gracias a nuestro profesor por los momentos tan divertidos que hemos pasado gracias a sus seminarios tan originales y por prestarnos ayuda cuando la hemos necesitado. Muchas gracias, Alberto.

Código: E_I_17_32

Bueno, pues este es el último videoblog que voy a realizar para la asignatura de TIC Aplicadas a la Educación, en el que voy a compartir contigo mis habilidades, las cuales tú me has transmitido. Una de ellas es la flexibilidad y la adaptabilidad, mediante la tarea en grupos; las habilidades comunicativas, mediante la escucha, la comprensión y la adquisición de nuevos conceptos; la capacidad para resolver problemas, mediante las diferentes actividades que nos has planteado en clase; la creatividad, la cual nos ha dado paso a innovar, a conocer nuevos programas y a saber sacar de ellos el mejor partido. También nos ha impartido una actitud positiva frente a los objetivos propuestos por ti, a través del cual he aprendido mucho. Nos has transmitido confianza porque, mediante la propuesta de actividades, he sabido sacar lo mejor de mí misma; mi deseo por aprender, ya que hemos aprendido de una manera más divertida a través de la narrativa de Harry Potter, dejando atrás lo tradicional y metiéndonos más en la

innovación. Ha sido un gusto compartir esta asignatura contigo. Me ha gustado mucho la manera que has tenido de transmitirnos los conocimientos y, para ser tu primera clase, te doy la enhorabuena y espero vernos muy pronto. Saludos.

Código: E_I_17_34

Estimado profesor Kingsley:

Ahora que ha llega el momento de apagar los focos y que nuestros alumnos de la Escuela de Mahoutokoro están preparando sus equipajes para regresar a sus casas, quiero hacer un breve resumen con todo lo que me ha aportado las clases de TIC Aplicadas a las Escuelas Muggles. Vale, sí, sé que he sido bastante crítica en algunas ocasiones, pero lo que nadie sabe es que cada herramienta que nos han enseñado las he ido anotando en una cuaderno que tengo especial, donde suelo apuntar las cosas y las ideas que me parecen interesantes, con las que me voy encontrando en los años de universidad.

Lo que más me ha llamado la atención ha sido, pues eso, la cantidad de aplicaciones y recursos que nos podemos encontrar en la red y que sirven para crear cosas. El ratón Colby y su Pensamiento Computacional, cómo hacer una infografía, las gafas de Realidad Virtual. Y sí, me ha picado un poco la curiosidad todo eso de los videojuegos y su aplicación en el aula. Y a nivel de aprendizaje más personal, tengo que decir que, después de haberme enfrentado a *dementores*; después de haber luchado contra el Señor Tenebroso y todo su séquito insoportable de *mortífagos*, que constantemente querían destruirlo todo; después de haber estado recibiendo Memos Interdepartamentales y de haber hecho levitar sobres... Pues, después de todo eso, ahora sé que la nada no consiguió comerse a la fantasía y aún quedaba un granito de arena con el que

comenzar de nuevo. Por todo ello, te doy las gracias. Tus clases han sido una fantástica aventura. Que tengas un buen verano, estimado profesor Alberto.

Código: E_I_17_37

Hola. Para terminar con los vídeos voy a hacer una conclusión de lo que he aprendido con esta asignatura y para qué me servirá a mí como futura docente.

En primer lugar, esta asignatura me ha servido para conocer mucho más acerca de la tecnología, puesto que yo pues no conocía mucho. Pienso que las aplicaciones móviles me servirían muchísimo como docente, serían muy útiles llevarlas a cabo en el aula porque, la verdad, es que es una forma diferente de enseñar y de que los niños aprendan. Y se sale de la monotonía de enseñar siempre con los mismos materiales. No es costosa, simplemente, hay que descargarse las aplicaciones en el móvil e, incluso, el profesor puede proyectarlo en la pantalla digital y, así, todos los niños acceden al mismo tiempo a la misma aplicación y los tiene mucho más controlados.

Por otro lado están los videojuegos que, también, los llevaría al aula porque, como hemos podido, ver no sirven únicamente como entretenimiento, sino que se trabajan muchos contenidos con ellos. La Realidad Virtual y la Realidad Aumentada me gustó muchísimo y, por supuesto, que la llevaría al aula, aunque en un corto periodo de tiempo. La verdad es que es una experiencia muy motivadora para los niños y fomenta su creatividad. La robótica ha sido una de las experiencias que más me han gustado y, por supuesto, la llevaría al aula. Pero sí es cierto que es bastante costosa e, incluso, solamente se podría llevar algunos robots al aula porque hay otros que son muy complicados de programar, incluso para una persona adulta.

Finalmente, he de decir que me ha encantado cursar esta asignatura y que es necesario que sigamos avanzando en tecnología porque es muy importante.

Código: E_I_17_38

Bueno, Alberto. Pues te mando el último videoblog, en general de la asignatura. Y, en primer lugar, decir que ha sido una asignatura muy divertida, que ha superado las expectativas porque, comparando con otras asignaturas, la verdad, es que nunca habíamos visto esto en la universidad. Pero me ha llamado mucho la atención porque ha sido muy innovador. Y el hecho de tener la metodología de Harry Potter me ha llamado mucho la atención porque es una forma diferente de transmitir los conocimientos y creo que lo podemos poner en práctica en nuestro futuro como docentes. También el poder manejar diferentes tecnologías, herramientas y robots, pues, me ha llamado mucho la atención porque es una forma de ver, realmente, cómo se manejan y cómo funcionan. Y, por último, para terminar, creo que el último seminario, el de la *escape room*, fue algo bastante divertido para todos. Y, no sé, te agradecemos mucho que hayas sido así de comprensivo con nosotras y te hayas portado tan bien. Muchas gracias.

Código: E_I_17_39

Amigos de la magia, este es mi último vídeo. Mi tiempo en la Escuela de Magia acaba aquí, aunque seguiré utilizando los hechizos que ya he aprendido. Ahora estoy en el momento de examinarme de todos esos hechizos que he aprendido y, también, un poco de teoría.

Bien, voy a hacer una valoración general de este curso. «Harry Potter. ¿De verdad? No he visto una película ni me he leído un libro. [Ironía] Me va a gustar mucho algunas partes de esta asignatura». Esas fueron mis primeras palabras. Los seminarios que fuimos haciendo me han servido de mucho y espero poder llegar a utilizar todos los recursos que he aprendido muy

pronto con mi pequeño grupo de chiquitines. Primero aprendimos a utilizar Zotero. «Ay, Zotero, si yo te hubiera conocido antes para todos mis trabajos». Zotero sirve para referenciar libros, revistas o archivos y me va a venir muy bien para todos los trabajos y, sobre todo, para el Trabajo Fin de Grado. Después, vimos Google Drive, que es un sistema de almacenamiento que llevo utilizando muchos años y que creo que voy a seguir utilizando muchos años más.

En el segundo seminario nos adentramos en los mundos de Harry Potter, conociendo los Colegios y las especializaciones y, por supuesto, escogí muy bien escogiendo Hogwarts y escogiendo Transformaciones como mi especialidad. «¿*Mortífagos*? ¿Qué es eso? ¡Ah, claro! Ni películas ni libros». Resulta que esos *mortífagos* habían corrompido los *smartphones*. Entonces, Hogwarts investigó sobre Zen Studio, sacando la conclusión de que no es una buena aplicación y que no la llevaríamos al aula. Por lo tanto, los *mortífagos* corrompieron esa aplicación. Las redes sociales, otro gran seminario que me hizo darme cuenta que es muy importante toda la seguridad que debemos tener, tanto con internet como con nuestras redes sociales, con lo que publicamos en ella, porque pueden dar una imagen de nosotros que no es la real. Después conocimos algunas herramientas para poder realizar nuestros propios materiales y/o actividades para que sean más personalizados y que estén a nuestro gusto y que, también, espero poder utilizar pronto.

Realidad Aumentada y Realidad Virtual. Esas no las había probado nunca, aunque sí conocía lo que era. Y había unas aplicaciones de Realidad Aumentada que me parecieron muy interesantes para poder llevarlas al aula, y tengo intención de llevarlas al centro donde yo estuve de Prácticas en pocos días. Y la Realidad Aumentada me gustó más que la Realidad Virtual, sobre todo para llevarlo a un centro con niños de Educación Infantil. El seminario de los videojuegos también me pareció muy interesante, porque no había pensado nunca en poder

llevar un videojuego al aula, aunque tampoco creo que lo vaya a llevar. Pero me pareció muy interesante la reflexión que llegamos a hacer de que los videojuegos no son violentos, sino que es el uso que nosotros hacemos de ellos el que hace que sean violentos. Y la categoría PEGI, por ejemplo, yo no... Veía el numerito en las aplicaciones que yo me descargaba, pero no sabía lo que significaba. Y ahora siempre que me descargo una aplicación, pues lo miro.

La Programación Visual me encantó, aunque algunas aplicaciones me costaron un montón y no entendía. Pero a la hora de hacer el trabajo voluntario, con Scratch, tardé un poco en comprenderlo. Pero me encantó y disfruté un montón haciendo ese trabajo. Y, después, la robótica la empecé a utilizar ya en el Practicum, con nuestra mascota, que se llamaba Next. Y creo que la robótica es muy interesante para llevarla al aula, sobre todo, con los niños pequeños porque, aparte de aprender, disfrutaban un montón haciendo ese tipo de actividades. De los robots con los que trabajamos en clase, Sphero Mini y BB8, creo que... Sigo pensando que son muy complicadas porque era imposible, bueno, casi imposible de controlarlas.

El último seminario [*escape room*] me encantó muchísimo. Lo gracioso es que mi grupo se adelantaba a las pistas y, después, ya encontrábamos las pistas. Y cuando ya habíamos llegado a las varitas, seguíamos buscando pistas y resulta que es que tenían que venir los demás compañeros para formar el puzzle final. Y fue una experiencia chulísima.

Y para finalizar, Alberto, quiero darte las gracias porque, aunque a mí me cueste mucho hacer, por ejemplo, este tipo de vídeos, has hecho que la asignatura sea mucho más fácil y más llevadera. Y, aunque yo no sea de Harry Potter, he disfrutado mucho siendo una maga de Hogwarts.

Código: E_I_17_40

Hola, Alberto. Bueno, en este último vídeo, pues, te voy a hablar de mi opinión sobre la asignatura de este cuatrimestre. Y, la verdad, es que me ha sorprendido. O sea, yo, personalmente, para las Nuevas Tecnologías... O sea, no se me dan del todo bien. Y tenía miedo porque pensaba que iba a ser típica informática de instituto, pero he podido comprobar que no. Y, la verdad, es que me han gustado todos los seminarios, he aprendido muchísimo y, como futura docente, la verdad, es que me va a servir mucho. En plan, todos los recursos que nos has dado, las aplicaciones que nos enseñaste para introducir en el aula y todo. Y, la verdad, es que me ha gustado mucho y me ha sorprendido para bien.

Y, no sé qué más decirte. No tengo queja ninguna y me parece un buen profesor y, personalmente, quería darte las gracias por tu paciencia, porque no somos una clase 100% buena, la verdad. Y has tenido mucha paciencia con nosotros, nos has facilitado muchísimas cosas, sobre todo, el temario, a la hora de... De cara al examen. Y, aunque, lo de la temática de Harry Potter no se haya hecho del todo bien por nuestra parte, lo de los conjuros y todo eso, me ha parecido una iniciativa superbuena y yo, personalmente, la introduciría también en mi clase porque Harry Potter es algo que le gusta a la mayoría de la gente, la verdad.

Y, no sé, yo te vuelvo a dar las gracias porque me has parecido un profesor superbueno, supercomprensible, empático. Y, nada, que he aprendido mucho con tu asignatura y, personalmente, también, creo que, en un futuro, me va a valer todo lo que he aprendido contigo.

Código: E_I_17_41

Hola, buenos días. En este vídeo voy a pasar a comentar o a valorar mi experiencia. O cómo yo... Lo que a mí me ha parecido esta asignatura y cómo me va a servir a mí, en un futuro,

como docente. En primer lugar, la valoración que yo doy de esta asignatura es una valoración positiva, puesto queda ha sido una asignatura que, a mí, me ha gustado mucho, la verdad. Porque hemos hecho una serie de dinámicas y una serie de ejercicios que han sido muy interesantes porque, la verdad, que yo nunca he trabajado con la robótica, nunca he visto los juegos que nos has enseñados y hemos tenido que analizar posteriormente, etc.

La verdad, que yo me quedo con un sabor de boca muy bueno de esta asignatura. Y, además, yo pienso que esta asignatura nos va a ser muy útil en un futuro, como docentes, en las aulas, puesto que les podemos enseñar a los niños muchos de los juegos con lo que nosotros hemos interactuado. Y, además, podemos enseñarles mucho más sobre el mundo de la tecnología. Además, también, vemos las ventajas y los inconvenientes que tienen lo que estuvimos trabajando de la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada.

Y, al fin y al cabo, es lo que he dicho anteriormente, que yo doy una valoración muy buena sobre esta asignatura y que me va a ser muy útil lo que he aprendido en el aula para, así, motivar a los alumnos con esta serie de instrumentos y de técnicas o de dinámicas, como... Como interés para los niños para que ellos, también, sepan lo que es este mundo.

Código: E_I_17_42

Hola, Alberto. Este, sí que sí, es el último videoblog de la asignatura. Fíjate que, al principio, no me hacía mucha gracia porque me veía un poco extraña y eso. Pero, al final, le he cogido gusto y voy a echarlo un poco de menos. Voy a hacerte el resumen de la asignatura, aunque voy a centrarme más en los seminarios, ya que es de lo que más he aprendido y lo que más me puede servir el día de mañana respecto a mí... Para realizarme como docente.

He aprendido muchísimas cosas. Lo que más me ha podido llegar a gustar ha sido las Herramientas de Autor, en las que puedes crear diferentes actividades para los niños, tanto para Primaria como Infantil. Para que salgas de las típicas fichas o programaciones que te pone el centro o lo que sea. Que puedes realizar en cualquier momento cualquier actividad, rápidamente, para hacer algo nuevo. Luego, también... Zotero. Mi mayor descubrimiento. Desde que he entrado en la Universidad me ha costado muchísimo hacer las referencias bibliográficas. Siempre me tenía que ir a las normas APA, buscar y... Con Zotero es superfácil, me ha encantado. La Realidad Virtual y Realidad Aumentada, aunque sí me gusta más la Aumentada, por el hecho de que, a lo mejor, las fichas con el dibujo que tienes que colorear y con el móvil, la aplicación, te sale en 3D, con lo que los niños pueden jugar, etc. Los libros, que a través de los libros... Hay libros que llevan diferentes juegos y, no sé, creo que eso es muy útil para el día de mañana, para que los niños aprendan jugando y no a través de unas pautas. ¿Qué más? La robótica, que es algo muy... Es algo que se está llevando a cabo a día de hoy y va a haber en todos los colegios el día de mañana. Y, la verdad, es que se puede aprender tras ello. El último o penúltimo seminario, que es el de las emociones [Inteligencia Emocional], que es muy importante que nosotros aprendamos a mostrar nuestras emociones y... Nosotros tenemos que aprender de ello para poder enseñarle a los niños que es importante mostrarlas y decirle las cosas buenas a la gente y no, solamente, lo malo

La Programación Visual, con la que, a través de bloques y secuencias, puedes crear una mascota, música, una historia. Y es algo bastante interesante, que puede llamarle la atención a los niños. Una infografía, que puedes... de un tema, puedes algo muy visual y que le llegue, a primeras, a la persona que lo esté viendo. El análisis de aplicaciones móviles, que ahí he descubierto que hay muchísimas aplicaciones educativas que se pueden llevar dentro de un aula.

Ya sea para aprender Matemáticas, Lengua, para los cuentos, que es algo de lo que los niños aprenden mucho y... El arte. Cualquiera cosa y eso es... O sea, todo esto que te estoy diciendo, veo lo más útil dentro de un aula para que los niños aprendan jugando que, principalmente, es lo que veo que tú nos has enseñado a nosotros. Porque no solamente se basa en ver una teoría, como en las clases teóricas y hala. No. Que, a través de manipular, de jugar y de... Se aprende muchísimo. Y ya está.

De las clases teóricas no te puedo hablar mucho porque, la verdad, me gusta la informática y tal pero tampoco... ¿Sabes? Pero los seminarios me han encantado todos, no tengo ninguna pega. El cortometraje también viene bastante bien con el Stop Motion para... A ver, es una cosa que hay que dedicarle tiempo pero, como docente, con cualquier cosita que hagas de tres minutos, cuatro, puedes enseñarles a los niños muchísimas cosas, como, principalmente, valores y eso. Y ya está. De verdad te digo que me ha gustado muchísimo las formas que has tenido de impartir las clases, lo divertidas que han sido, a través de lo del Ministerio de Magia, con lo de Harry Potter. Y eso, de verdad que me ha encantado, que ha sido un placer y que... Hemos sido tu primera clase, como bien has dicho hoy en lo del *escape room*, pero chapó. Sigue así, me ha encantado. Y hoy, lo del *escape room*, sí que, vamos. Eso ya me ha vuelto... ha sido lo mejor. Me lo he pasado superbien, me ha gustado un montón. No sé lo que le habrá parecido a mis compañeros, pero, a mí, me ha encantado muchísimo. Así que, nada, Alberto, muchas gracias y hasta otra.

Curso 2018/2019

Código: E_I_18_01

Buenas. Como último vídeo, voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que me ha parecido la asignatura en general y, más en profundidad, los seminarios. La asignatura me ha

parecido bastante interesante. Hay muchas cosas, muchas... No teoría, pero sí conceptos desconocidos que cuestan para el examen. Pero ha sido una asignatura bastante interesante, que puedes poner en marcha en el aula y que... Es una asignatura que tiene bastante salida. Conoces muchos recursos que no tenías ni idea. Y los seminarios, por lo menos a mí, me han servido bastante para aprender a utilizar cómo crear cuentos, cómo crear material didáctico teniendo en cuenta las características de los alumnos que tenga en ese momento.

Es muy importante todo lo que hemos aprendido y creo que gracias a los profesores que hemos tenido, porque lo habéis hecho muy fácil. Y, sobre todo, el método mediante Harry Potter, creo que no lo hemos utilizado lo suficiente, porque no hemos utilizado casi los poderes. Simplemente el de Adivinación, y para el examen. Pero creo que ha servido de motivación y de introducción para los temas de los seminarios y ha quedado muy bien. Ha sido una asignatura muy interesante, en general.

Código: E_I_18_02

TIC llega a su fin. Ha llegado fin de curso, los *muggles* se están preparando para los exámenes. En cuanto mis alumnos realicen la prueba, mi misión aquí habrá terminado. Durante este curso mis alumnos han aprendido mucho. Al principio les enseñé cómo crear bibliografías a partir de un programa llamado Zotero. Y les enseñé páginas de confianza para buscar información, como Dialnet o Google Académico. Además, les expliqué cómo hacer una Línea del Tiempo a través de diversos programas. Aprendieron a usar Canva y Ardora, un programa para crear infografías y otro para crear contenido de clase, como crucigramas o sopa de letras. Para finalizar el curso, hemos estado trabajando sobre la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual. Han aprendido a diferenciarlo y a usar diversos juguetes y aplicaciones con esas características.

Como conclusión a todo lo relacionado con el curso, tanto clases prácticas como teóricas... Las clases teóricas deberían ser un poco más amenas, ya que en la mayoría de ellas no se ha disfrutado de ningún descanso y se han dedicado, exclusivamente, las dos horas a recibir teoría. Si se hubieran realizado pequeñas actividades que tengan que ver con los contenidos nuevos, las clases se hacen más amenas y, posiblemente, se llame más la atención de los alumnos. Respecto al temas de los libros de lectura, desde mi punto de vista, mis alumnos están en una edad avanzada como para ponerse a hacer reseñas de libros como si estuvieran en 2º de la ESO. Por lo demás, todo ha estado genial. Es una asignatura muy entretenida y diferente a las demás.

Código: E_I_18_03

Hola, buenas. Soy la maga E_I_18_03 y, como todo principio, tiene su fin. Y el nuestro ya llegó y debemos abandonar esta maravillosa Escuela de Hogwarts.

He pasado un curso magnífico. Hemos descubierto muchas actividades y aplicaciones con las que enseñar temario, para que no les sea tan aburrido con los libros y fotocopias. Y a nosotros mismos nos han resultado muy divertidas y, a su vez, entretenidas. Espero que nuestros futuros alumnos puedan disponer de estas Nuevas Tecnologías. Debo decir que he aprendido mucho en esta asignatura y que, al principio, la verdad que no me gustaba por el tema de Harry Potter. Pero en cuanto me puse a investigar, me enganché y me gustó mucho.

Hemos aprendido muchas cosas que llevar a cabo en nuestras futuras aulas de Educación Infantil. Actividades en las que motivaremos a los niños y van a aprender más, ya que disfrutarán con lo que hacen. Por otra parte, esta asignatura me ha resultado muy entretenida, tanto las clases del profesor Alberto como sus seminarios, ya que se involucraba mucho en

inculcarnos todo lo que sabía y lo que debíamos aprender. Ha sido una experiencia nueva y de la cual he aprendido mucho y me llevo buenos momentos. Espero que todos los profesores hagan las clases más amenas y hagan que aprendamos a enseñar.

Código: E_I_18_04

Hola, soy E_I_18_04, del Colegio de Magia y Hechicería Mahoutokoro y hoy os voy a hablar de lo que me ha parecido la asignatura de TIC Aplicadas a la Educación.

A mí me ha gustado mucho, sobre todo, la parte práctica porque creo que Alberto nos ha enseñado muchas cosas. Ha hecho muy divertidas sus clases y nos ha dado muchas herramientas para que nosotros podamos introducirla el día de mañana en nuestra aula. También creo que hemos aprendido teoría a través de la práctica, o sea de una forma más divertida, que nos se nos hacen tan pesados los contenidos. Y, también, creo que se me ha hecho más amena y más divertida por la temática de Harry Potter, ya que, aunque al principio no me sabía nada, porque no había visto la película y tal, después se me ha hecho muy divertido. Y, sobre, todo haciendo algunos videoblogs con mis compañeras y tal, que me he reído mucho. Y ciertas actividades que tenían que ver con eso y, explicando los temas con la temática de Harry Potter, pues, yo qué sé. Se hace más divertido.

También, el último día de clase me gustó mucho. Creo que no podían haber acabado las clases de mejor forma con el *escape room*, que tenía muchas ganas de hacer uno y, mira. La verdad que me da un poco de pena que se acabe esta asignatura porque es de las pocas que que me ha gustado de verdad y que teniendo ganas de ir a clase. Y ya está, eso es todo.

Código: E_I_18_05

Hola, soy E_I_18_05 y vengo a hablaros ya sobre el final de las clases. A ver, la asignatura de TIC a mí me ha parecido muy interesante, la verdad. Pensaba que iba a ser más aburrida, pero no. Me ha gustado mucho, sobre todo cómo la ha impartido Alberto, ya que él lo hace todo con más práctica, interactúa más con nosotras, hacemos muchos juegos, muchas actividades. Y eso, la verdad, es que a nosotros nos llama también más la atención y aprendemos más. Los seminarios, la verdad, que me han gustado mucho. He aprendido muchísimo y, la verdad es que me gustaba mucho cómo Alberto daba las clases. Por otra parte, la parte de la teoría no me ha gustado tanto porque ha sido todo más aburrido, más... No interactuaba con nosotros apenas, no... Pero bueno, en conclusión la asignatura de TIC me ha gustado mucho y todas las actividades que hemos hecho. Y, sobre todo el final. La última clase, Alberto se lo curró mucho. Hicimos un *escape room*. La verdad es que fue un poco difícil. Pero bueno, entre todos lo conseguimos sacar y, la verdad, que fue muy entretenido y muy chulo. Y con esto nos ya despedimos. Gracias por enseñarnos tanto y espero que nos volvamos a ver.

Código: E_I_18_06

Hola a todos. Soy E_I_18_06, profesora del Colegio de Magia y Hechicería de Castelobrujo. Hoy vengo a despedirme de todos mis magos y mis brujas y a decirles que muchas gracias, que con ellos he aprendido un montón durante todo este curso. Sobre todo cosas que serán muy útiles para mi futuro como maestra. Tanto las clases como los seminarios impartidos por Alberto han sido inmejorables, de verdad. Es un gran profesor y hace una gran labor como docente. Espero que esto sea recompensado.

Pero he de admitir que, al principio, cuando mandó los videoblogs relacionados con Harry Potter, no me parecía muy buena idea. Pero tengo que reconocer que me ha gustado bastante hacerlos y me lo he pasado genial. He desarrollado bastante mi imaginación, por lo que seguiré grabando videoblogs, aunque sean de otras cosas. Y este verano me veré todas las películas de Harry Potter. [...] Por último, me gustaría hablar de la gran experiencia que tuvimos el otro día haciendo el *escape room*. Me pareció superdivertido y supercurrado por parte de Alberto. Fue un gran trabajo.

Muchas gracias por mostrar tanto interés en ayudarnos siempre. La asignatura ha estado mucho mejor de lo que yo esperaba. Espero que el resto de mis videoblogs hayan sido interesantes. Y, nada, ha sido un placer conocer a todos mis magos y mis brujas. Hasta pronto.

Código: E_I_18_07

Buenas tardes, profesor Alberto. Grabo este vídeo como último vídeo que voy a grabar. Tengo que decir que, en el último seminario, no pude asistir porque tenía una cita médica en mi ciudad y me resultó imposible. Pero me han dicho que fue bastante interesante y muy divertido. El mejor de todos porque disteis un *escape room* y que les gustó bastante. Me hubiese encantado poder estar y hacerlo, ya que era el último. Y como... Para hablar de la asignatura, en general me ha parecido bastante interesante. He aprendido muchas cosas que puedo hacer con los niños en una aula de tres años, que no sabía que se podían hacer tantas. Hay muchas metodologías referidas a las Nueva Tecnologías. Y, no sé, me ha gustado bastante. Me ha resultado muy amena, muy divertida y entretenida. Las clases teóricas me han resultado un poco más difíciles de llevar porque no tengo ni idea de tecnología y había muchísimas cosas que no entendía. Pero los seminarios me han resultado muy divertidos con la temática de Harry Potter. Me ha gustado bastante. Me ha gustado muchísimo, aunque no me gustara Harry Potter pero se

me ha hecho muy ameno y me ha resultado interesante: los juegos que hemos hecho, las actividades, he aprendido muchos programas que puedo utilizar no sólo para dar clases, sino para cualquier cosa. Me ha gustado bastante, la verdad. Espero volver a tener esta asignatura en otro año y poder seguir aprendiendo cosas de la tecnología porque es más interesante de lo que yo pensaba. Con esto me despido y nos vemos en el examen.

Código: E_I_18_o8

Hola, queridos alumnos. Como veis, hoy estoy completamente diferente. No llevo mi habitual atuendo encima debido a que... Sí, estoy aquí, en la comunidad *muggle*. No me encuentro en Hogwarts ni nada de eso. Y he venido aquí a seguir conociendo esas Nuevas Tecnologías de las que hemos hablado durante este curso. He de agradecer lo mucho que trabajasteis en la lucha contra los *mortífagos*, cuando querían hacerse con el control de la comunidad *muggle* a través de aquellas aplicaciones que parecían juegos. O cuando hicieron que, a través de las redes sociales, los humanos acusasen a otros. Algo horrible. Me gustaría, agradecer vuestra colaboración porque, sin ella, no habría sido posible destruirlos.

También me gustaría felicitaros por la ayuda que prestasteis en la reconstrucción de nuestra casa de Hogwarts. Y, también, bueno, a todas las ganas y el interés que le habéis puesto a todas esas herramientas que os he traído. Por ejemplo, cuando hicimos la convivencia y os presenté aplicaciones como Ardora, para que pudierais crear actividades y las pusiéramos en común con el resto de casas y todos pudiésemos participar. O cuando os traje la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada, os mostrasteis con mucho interés. También, cuando hemos trabajado con algunas aplicaciones... Bueno, pues sí, eso. Para la creación de actividades y demás. Y bueno, pues, me quedo con vuestro cariño y vuestra acogida, a mí y a todos los materiales que os traía. También vi que acogisteis con mucho cariño los proyectos de

convivencia, de creación de cortometrajes. Y eso, la verdad, que me enorgullece mucho. Me ha gustado mucho trabajar con vosotros porque ha sido un aprendizaje bidireccional, hemos aprendido de una manera muy dinámica en la que todos hemos participado y hemos puesto nuestro granito en nuestro aprendizaje. Y, pues eso, por ello, os felicito y os agradezco que me hayáis acompañado porque yo he aprendido mucho de vosotros y espero que vosotros hayáis aprendido mucho de mí.

Pues bueno, como ya os he dicho, estoy aquí en la comunidad *muggle*, me voy a quedar aquí durante mucho tiempo porque quiero seguir fortaleciendo y enriqueciendo mis aprendizajes para poder seguir mostrándolos a vosotros y a todos los que os sucedan. También me gustaría que vosotros, pues, siguieseis informándoos sobre esta comunidad, estas tecnologías, durante vuestros años posteriores de estudio. Y, pues nada, no me demoro más. Que ha sido un placer trabajar con vosotros de esta manera. Y, nada, que saludos, mis queridos alumnos, y recuerdos de vuestra profesora de las Artes Oscuras.

Código: E_I_18_09

Bueno, este es el último videoblog de la asignatura. Y voy a hablar sobre lo que hicimos en el último seminario y, también, sobre lo que me ha parecido la asignatura en general. El último día de seminario, el lunes, estuvimos haciendo un *escape room* donde nos teníamos que esconder cada grupo en un sitio y teníamos 60 minutos para intentar abrir el candado de nuestra sala y salir. Me pareció una actividad superentretenida, donde nos pudimos ayudar unos a otros. Y, bueno, las actividades... Hay algunas que me han parecido difícil, pero bueno. Por fin, intentamos abrir el candado. En cuanto a la asignatura, me ha encantado. Me han gustado muchísimo porque... Las clases no han sido aburridas, creo que se ha hecho muy ameno. Y poco más, me han parecido genial los seminarios porque hemos hecho muchos juegos,

hemos hecho muchas prácticas y me ha gustado mucho. Y, además, hemos aprendido a utilizar diferentes programas, a crear juegos que, como futura docente, me van a ser muy útiles. Y, nada, que muchas gracias por todo.

Código: E_I_18_10

Bueno, señor Kingsley. Esta aventura llega a su fin y, como toda aventura, tiene un final. Este cuatrimestre, para nosotros, ha sido muy enriquecedor porque hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos sobre las TIC. Además, me ha permitido aprender de una forma diferente en los seminarios y con todas las actividades que hemos hecho, tanto con mi grupo como en clase. Me ha encantado cómo se han llevado las clases, creo que es una metodología que se tiene que seguir en todas las aulas porque te ayuda a aprender muchísimo de los conceptos, las preguntas que nos ponen en el Kahoot! Y no sólo se debería quedar en una asignatura, sino todos los docentes deberían currárselo y transmitirnos esas ganas de aprender como la que tiene el propio docente.

La verdad que hemos estado muy a gusto trabajando, esperábamos que llegaran los miércoles para ver qué seminario teníamos y con qué cosas nos íbas a sorprender. Y, la verdad, que, personalmente, a mí el mundo de Harry Potter me encanta. Soy hiperfan. Y ya cuando recibimos el primer correo en febrero, de que nos íbamos a adentrar en un mundo mágico, me encantó. O sea, no tengo ninguna crítica, ninguna queja porque, la verdad, que me ha encantado la asignatura y espero que los siguientes años también vaya mejorando la situación. Hasta aquí ha sido este curso y espero que todo vaya genial. Nos vemos muy pronto.

Código: E_I_18_11

Buenas tardes. Soy E_I_18_11, profesora del Colegio de Magia de Castelobrujo y este vídeo es de despedida. Decir que gracias por haber aprendido tanto en este tiempo pero, sobre todo, dar las gracias a Alberto por habernos enseñado tanto y tantas cosas en este tiempo. Cosas útiles que nos servirán para nuestra futura labor docente. Tanto las clases como los seminarios han sido muy divertidos y muy dinámicos, donde ha puesto todo su empeño y toda la atención al alumnado, haciéndonos la asignatura mucho más divertida y más dinámica de lo que nosotros no habíamos pensado. El otro profesor, desde mi punto de vista, no tengo nada que decir [...] Pero bueno, me quedo con las clases y con los seminarios de Alberto. Nos lo ha hecho pasar muy bien y siempre nos ha traído muchos recursos para practicar con ellos y para enseñarnos un montón. Gracias por haber enseñado tanto y por haber puesto todo tu empeño. Eres un gran docente Y, también, cabe destacar la última actividad de seminario [*escape room*], donde ha sido una actividad muy divertida y muy currada. Muchas gracias por todo. Un saludo.

Código: E_I_18_12

Buenos días. Yo soy E_I_18_12, de la Escuela de Magia y Hechicería de Mahoutokoro. Este va a ser mi último vídeo. Voy a hacer un resumen de lo que me ha parecido, en general, la asignatura. Esta asignatura ha sido muy diferente al resto de asignaturas de las que hemos tenido este año, ya que los seminarios han estado basados en la temática de Harry Potter y me ha parecido... Increíble, la verdad. Los seminarios han estado supercurrados, superentretenidos y que, a la vez que nos hemos divertido, hemos aprendido muchísimo de esta asignatura. De verdad. Y, nada, las clases teóricas han sido, pues, más... No más aburridas, sino como una clase teórica normal. Pero los seminarios han estado muy entretenidos y muy divertidos. El hecho de que los seminarios hayan sido así ha sido una motivación para todo el grupo, para todos los

estudiantes porque íbamos con ganas a los seminarios de esta asignatura, y supermotivados. Y ha sido una experiencia, para mi gusto, increíble, la verdad.

Código: E_I_18_13

Hola. Este es el último videoblog de la asignatura. Y, bueno en el último seminario de TIC, tuvimos una sorpresa, porque no sabíamos lo que iba a pasar, y es que el profesor nos preparó un *escape room*. Además, también ambientado, en cierta parte, por el mundo de Harry Potter. Que, bueno, ha sido la temática de esta asignatura. La verdad que a mí me ha gustado mucho, porque siempre he querido hacer un *escape room*, pero nunca he tenido la oportunidad. Hasta ahora. Y creo que es una actividad muy chula, a la par de que es muy llamativa, entretenida y, además, que te das cuenta de que necesitas el trabajo en grupo. Hace que las personas se unan más porque, bueno, una persona sola no puede resolverlo, sino que necesita la ayuda de otras. Este empezaba cada grupo en un aula o zona, en la que tenía que resolver una serie de acertijos para abrir su puerta. Así, iba pasando al resto de habitaciones para ayudar a los restos de los grupos que no habían conseguido pasar todavía. Hasta que, al final, acabábamos todos en un gran salón para resolver el último acertijo. Y, la verdad, que eso, como dije anteriormente, me ha gustado mucho, me ha parecido una actividad muy chula que no cualquier profesor hace, porque lleva su tiempo de prepararlo. La verdad que yo lo agradezco mucho.

Y, bueno, en cuanto a la asignatura, a mí, la verdad, que ha sido la que más me ha gustado de este año. Creo que ha sido muy chulo el tema de los seminarios, han sido muy motivadores, muy llamativos. Siempre íbamos con ganas de ir a clase y siempre que salíamos... O sea, pensábamos que ojalá llegara ya la semana siguiente para volver a tener seminario porque, la verdad, que en las dos horas de esas clases se pasaban volando. Luego, también, las explicaciones en clase a mí también me han gustado mucho. Y, bueno, pues... Alberto, yo te

animo a seguir impartiendo así la docencia porque, la verdad, pocos profesores hay como tú y que piensen así en el alumnado. Que intenten hacer las cosas más fáciles. Así que, bueno, pues enhorabuena por el gran trabajo que haces. Y eso, que sigas así.

Código: E_I_18_14

Hola, queridos *muggles*. Bienvenidos una semana más a mi videoblog. Pero he de decir que mi periodo en el Colegio de Magia y Hechicería Castelobrujo ha concluido, por lo que llega el momento de decir adiós y dar paso a las nuevas generaciones de magia.

Durante todo este tiempo, hemos podido resolver grandes enigmas y poner soluciones a los problemas que desde la Cooperativa del Ministerio de Magia nos han ido llegando, para, así, poder concluir un mundo mejor. Por ello, puedo decir que he conocido diferentes herramientas de trabajo que pueden ser muy útiles y beneficiosas, tanto hoy como el día de mañana, en mi futuro como profesora. Los seminarios me han parecido muy entretenidos y misteriosos, debido a que, cada día, realizábamos actividades diferentes. Lo que hacía que la motivación y la curiosidad por saber qué íbamos a hacer ha jugado un papel muy importante en nuestras clases. En mi opinión, creo que es una de las características imprescindibles a la hora de enganchar al alumnado, para que se sientan atraídos por la asignatura y con ganas de seguir aprendiendo.

En cada una de las clases nos has demostrado la dedicación y el cariño que le has puesto, queriendo transmitirlo en todo momento al alumnado. Todas las actividades me han resultado entretenidas, pero la que más me ha gustado han sido las que hicimos sobre la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, en la que pudimos trabajar con diferentes herramientas y sentirnos, en algunos momentos, dentro de esos espacios. Pero la más interesante y entretenida ha sido la última, conocida como Escape Room, en la que cada grupo tenía una misión que hacer para que,

así, entre todos, pudiéramos salir de las salas; cosa que nos costó un poco pero que, al final, con el apoyo de todos, pudimos conseguirlo. Y con ella nos seguiste demostrando el gran trabajo que había detrás de ellas. Por último, he de decir que, al principio, tenía una idea y perspectiva muy diferente de lo que sería la asignatura pero, con el paso del tiempo, y con la realización de muchas actividades, hemos podido ver que han sido interesantes y divertidas.

Código: E_I_18_15

Hola. En este último vídeo quiero hablar sobre mi experiencia en la asignatura de TIC. Desde mi punto de vista, creo que ha sido una asignatura clave en este curso. Para mí ha sido de las más divertidas y educativas, este año. Tanto por el contenido como por el profesor que la impartía, han sido claves para llevar a cabo la asignatura de una forma amena, entretenida y divertida. Creo que mi profesor, en los dos años que la lleva impartiendo, no tendría que cambiar nada. Así que, hasta aquí todo. Hasta pronto.

Código: E_I_18_18

Una vez que hemos acabado ya la asignatura de TIC, cabe destacar el gran compromiso de Alberto hacia las actividades que ha realizado y su dedicación a nosotros fuera del horario lectivo. Además, algunas de las actividades que más me han llamado la atención son las dedicadas a la Realidad Aumentada y a la Realidad Virtual, ya que hemos puesto en práctica muchas técnicas que hemos utilizado en clase, que nos sirve para, en un futuro, emplearlas en el aula de Infantil. Y la que más me ha gustado, sin duda, ha sido la última... El Escape Room, porque ha sido una forma diferente y muy entretenida, que nos ha hecho poner en práctica nuestras habilidades personales y algunas competencias que hemos adquirido en clase.

Por último decir que a Alberto le considero un gran profesor y sus clase me parecen superentretenidas y muy dinámicas. Siempre nos hace participe en todas y me parece que lo hace de una forma muy fácil y de fácil comprensión para todos, y que nos será muy útil para el día de mañana, como futuros docentes.

Código: E_I_18_19

En el último videoblog voy a hablar, en primer lugar, del Escape Room que hicimos el último día de seminario. La verdad es que estoy muy... Muy satisfecha porque me gustó bastante. Fue muy entretenido, nos ayudó a pensar como equipo, no de manera individual, a poner cada uno un poco de nuestra parte. Y, la verdad es que me gustó bastante. Yo, por mí, lo haría un montón de veces más

Y, en definitiva, como resumen del cuatrimestre de la asignatura, la verdad es que estoy bastante satisfecha. Ha superado con creces mis expectativas porque, a mí, no me gustaba mucho el mundo de la tecnología y demás. Pero la verdad es que esta asignatura me ha ayudado a que muestre como más interés por ella, a la hora de llevarla a cabo en mi futura docencia. Y la verdad es que creo que tiene muchísimas ventajas de las que yo antes no era consciente, y las desventajas que yo pensaba que tenía, y que tienen, hemos aprendido a... Nos han enseñado a darles soluciones o a mirarlo desde algún otro punto de vista bastante... Para convertirlo de manera satisfactoria, de manera positiva. Me ha gustado muchísimo la asignatura, he aprendido un montón. El profesor... O sea, tú, Alberto, eres un profesor bastante bueno. Sabes motivarnos, sabes enseñar, sabes entendernos, sabes ayudarnos. Y la verdad es que es lo que necesitamos para poder llegar a ser unos buenos docentes, tener de referencia a otro buen docente para saber lo que queremos y lo que no queremos. Y tu manera de dar las clases han sido muy productivas, a mí, por lo menos, me gustaba muchísimo ir a tus clases. Es, eso, son muy motivadoras. Me ha

gustado mucho el ritmo que llevaba la clase, aunque me hubiera gustado que también hubieras dado las clases de teoría. Pero bueno, que la asignatura sea bastante más práctica que teórica es algo muy positivo porque, de esa manera, hemos aprendido muchísimo más.

Y espero que los resultados, al final de la asignatura, sean positivos. Y que nos vuelvas a dar otro año más alguna... Otra asignatura, porque, la verdad, es que yo me voy con un buen sabor de boca en relación, en general, que hay asignaturas y profesores, pues, con los que no estamos satisfechos y no aprendemos nada. Y, en tu caso, es todo lo contrario. Así que, lo dicho. Muchas gracias por este cuatrimestre y un saludo.

Código: E_I_18_20

Estimado Señor Ministro:

Muy a mi pesar, este curso se acaba. Y, con ello, también termina la investigación a los colegios *muggles*. Y, por tanto, conocer las nuevas herramientas y recursos que nos han venido tan bien para nuestra Escuela. En los últimos días hemos tenido una convivencia con todos las Escuelas que nos han ayudado a reconstruir Hogwarts, en la que hemos compartido las herramientas que encontramos en los colegios *muggles*. En esta convivencia, se trató: hablamos de herramientas importantes para editar y compartir documentos, como son Zotero y Google Drive; también, tuvimos una jornada de convivencia para conocer herramientas para realizar Líneas del Tiempo, en la que vimos la historia de algunas aplicaciones como, por ejemplo, pueden ser estas. Vimos algunas aplicaciones a los que a las otras Escuelas les resultaron muy interesante, ya que podían utilizarlas con los aprendices más pequeños, como son Superhero Academy, Smile&Learn, Boogies Academy, Cuibrain y Mortimer y los Dinosaurios. También, estuvimos recordando un recurso muy importante, como es el decálogo. El decálogo es una serie

de normas y, en este caso, aquí tenemos las de Hogwarts. Pero nosotros también tratamos un tema muy importante, como es el *ciberbullying*; un tema que nos interesa mucho, sobre todo a los profesores, porque está muy presente en las aulas. También visualizamos cortometrajes para intentar concienciar a los niños. En este caso vimos algunos como *Cuerdas*, en el que los intentábamos concienciar sobre la diferencia y la diversidad. Por supuesto, no podíamos olvidar a *Ardora*, en el que realizamos una exposición sobre las diferentes actividades que los propios profesores habíamos creado para nuestras aulas. Mientras, los alumnos se divertían utilizando las aplicaciones de Realidad Virtual, como Google Street View y Google Spotlight Stories. O aplicaciones de Realidad Aumentada, como son *Chromville* o *Kókinos*; y, también, esta que incluimos nueva, que se llama *Cyberchase 3D Builder*. Al terminar la jornada, realizamos un análisis DAFO, en el que destacamos las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para hacer una evaluación y revisión de todo el encuentro. Además, los chicos también pudieron probar estos grandiosos videojuegos, en las que se divirtieron mucho, como son *MarioKart 8*, *My Tamagochi Forever*, *Super Mario Maker*, *Disney Infinity* y *Just Dance Now*. Además, tratamos el tema de la Programación Visual a través de los ordenadores y, también, a través de robots, en los que fueron los mismos chicos los que programaron los controles y la diversión en esos videojuegos. También, a última hora, tuvimos un encuentro sobre Educación Emocional en el que todos conseguimos expresar nuestras emociones y saber cómo tratarlas, para nosotros y para el resto.

Cuando pensábamos que todo había terminado, llegó la sorpresa. No podíamos salir de Hogwarts. Era un *escape room*. Teníamos que resolver enigmas y códigos para poder salir de la Escuela. Y, además, teníamos que resolver un enigma en el que tenían que juntarse las cuatro Escuelas que estábamos allí presentes, para, con una habilidad de cada uno, poder abrir la

puerta para poder salir. Creo que a todos les gustó mucho la experiencia. La mayoría no lo sabía, por supuesto. De Hogwarts sólo lo sabíamos dos o tres.

Espero haber sido unos buenos anfitriones para todos y le damos muchas gracias a todos por haber venido a ayudarnos a reconstruir nuestra Escuela. Nuestra tan querida Escuela. Hoy parte la mayoría hacia sus destinos. Me ha encantado compartir todo este tiempo con usted, Señor Ministro y le doy las gracias por haberme encomendado esta misión de asistir a los colegios *muggles* que tanto me ha enseñado y que tan buenos recursos nos han aportado. Lo único que he echado de menos por su parte, es el haber recibido vídeos y comunicaciones sobre mis mensajes de vídeo y sobre mis informes. No sabía si le estaba gustando, si lo estaba haciendo bien, si no... Pero bueno, espero recibir, sobre éste, una comunicación suya muy pronto. Ha sido un placer compartir este tiempo con usted y espero que pase unas buenas vacaciones y un buen verano.

Nos vemos. Saludos mágicos.

Código: E_I_18_21

Hola, señor Profesor. Hoy es un día especial. Sí, por fin hemos conseguido acabar con los *mortífagos*, señor Profesor. Y, por fin, hemos conseguido reconstruir la Biblioteca de Hogwarts y reconstruir Hogwarts. ¿Qué quiere decir esto, señor Profesor? Que ya pronto le veo. Sí, señor Profesor. Mañana, cada una de mis compañeras y yo, cogeremos la *red flu* para volver a nuestro Colegio. Sí, por fin, señor Profesor, volveré a Ilvermorny a ver a mis compañeras, a ver a mi familia. Que ya tenemos ganas, señor Profesor. La verdad es que sí, ya... La curiosidad ya va picando de cómo estará aquello.

Bien, señor Profesor. Nada, quería comentarle que, estos últimos días, hemos estado trabajando con unos aparatos muy raros, señor Profesor. Sí, eran unos aparatos como de robótica o algo así. Muy raro. En el cual usted tenía que ir dando una serie de teclas en el muñeco, y el muñeco luego se movía solo. Ni que fuera cosa de magia, señor Profesor. El caso es que usted le decía, por ejemplo, que fuera de la habitación al comedor, por ejemplo. Claro, en un espacio pequeño. Y tú le ibas dando a los botones: pues, dos para adelante, para la derecha, para la izquierda, para atrás... Y el muñeco iba. O para que cogiera un queso, o luego era una oruga que se iba moviendo según los apliques que usted le fueran poniendo. Bueno, qué cosa, señor Profesor.

Y, luego, el último día, señor Profesor, el señor Director nos hizo una especie de juegos para despedirnos. Hasta que abrimos las puertas de Hogwarts, señor Profesor, para poder salir... Madre mía, pensábamos que no éramos capaces y que nos quedábamos allí encerrados. Pero bueno, gracias a los *muggles* y a las compañeras magas, conseguimos salir de allí. Sí, sanas y salvas.

Con Hogwarts reconstruido y con los bichos malos todos fuera, señor Profesor. Sí, todos fuera. Esperemos, señor Profesor, que Hogwarts siga completo y siga bien durante mucho tiempo, señor Profesor. No me gustaría volver a tener que realizar todo el trabajo otra vez de nuevo. Pero bueno, señor Profesor, quiero decirle que ha sido una grata experiencia haber estado aquí, que he aprendido muchas cosas, señor Profesor, y, aunque me hubiera gustado que usted hubiera venido algún día... Pero bueno, tengo que decirle, señor Profesor que, la verdad, que ha sido mucho trabajo. Un poquito de trabajo lo que el señor Director nos mandaba. Pero bueno, hay que decirle que, también, se ha sobrellevado. Mejor la práctica que la teoría, pero se han sobrellevado, señor Profesor. Y, nada, que decirle que dentro de poco le veo y que muchas

gracias por todo, señor Profesor. Por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has explicado y por todo lo que nos has ayudado. De verdad que muchas gracias, señor Profesor. Hasta otra.

Código: E_I_18_22

Hola, comunidad mágica ¿Qué tal? Bienvenidos a este último vídeo. Sí, amigos. Último video. Qué pena, *what a pity*. Quiero agradecer al Ministerio de Magia su confianza depositada en mí, por haber confiado en mis habilidades mágicas y en mi trabajo. Muchas gracias.

Deciros, también, que he aprendido muchísimo. He estado muy motivada en las clases y quiero agradecer su trabajo y su labor a lo largo de estos días, en el seminario. Haré todo lo posible para llevarlo a cabo en un futuro, como docente, y utilizar los recursos aprendidos en las aulas de Educación Infantil. Quién sabe si algún día me veréis en YouTube, por las redes sociales. En vez de ser consumidora de internet, siendo productora de internet, por ejemplo de BookTube, hablando de... Reseñando los libros que tanto me gustan. De este, de *Momo*, comentando todos los libros que me han llegado al mes. En fin, dando opinión y creando ideas y compartiendo todo este material. Quién sabe, algún día me veréis.

Bueno, simplemente, deciros que me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, he aprendido mucho, también. Y, nada más, me despido de todos vosotros. En vez de bruja puedo ser BookTuber. Adiós, comunidad mágica. Un abrazo y un beso muy fuerte. Adiós, amigos.

Código: E_I_18_23

Bienvenidos al último videoblog del año. Cuando ya sí que llegaba el momento de irnos a casa, unos *mortífagos* han cogido y nos han echado una especie de hechizos, que nos han quedado atrapados en una serie de habitaciones, de las que no podíamos salir sin una serie de

códigos. Para poder salir de ellas, tuvimos que realizar diferentes de actividades en las que teníamos que buscar una serie de códigos, palabras clave..., que nos permitiesen abrir el candado y poder salir de la habitación. Una vez que salíamos de la habitación donde nos habían encerrado primeramente, íbamos a otra habitación en la que teníamos que conseguir otros códigos y claves para poder finalizar y salir de ese lugar en el que nos habían encerrado. En mi caso, en mi Seminario, nuestra clase lo consiguió pero cuatro segundos más tarde. Me parece una actividad muy interesante y divertida en el que trabajamos diferentes competencias y habilidades para desarrollar, como estrategia, nuestros conocimientos. Bueno, mejor dicho, que nuestros conocimientos, nuestra capacidad para... Con rapidez o para pensar qué puede llegar a ser nuestra solución. Me pareció, como última clase, muy divertida. Y como conclusión de la asignatura, creo que ha sido una asignatura muy entretenida debido a los diferentes seminarios, de las diferentes temáticas y la manera en que lo hemos trabajado. He adquirido muchos conocimientos y capacidades nuevas; nuevas formas de trabajar; nuevas aplicaciones que no sabíamos, que ahora podemos utilizar a partir de ahora. Por lo que me parece que ha resultado bastante eficiente y me alegro mucho de haber trabajado en la Oficina de Cooperación Muggle con nuestro profesor Alberto.

Código: E_I_18_24

Pues aquí estoy, con el último videoblog del curso. Y, la verdad, es que me da un poco de pena, pero bueno. Voy a hacer como un resumen de lo que hemos hecho en la asignatura, pero luego, también, quiero hablar de lo que has sido tú como profesor; para mí y, yo creo, que para toda la clase. Pues el resumen de la asignatura, recuerdo que el primer día llegasteis tú y Paco a clase y, bueno, explicasteis un poco cómo iba a ser la dinámica y tal. Y tú explicaste lo de los seminarios, con la narrativización de Harry Potter. Yo recuerdo que, a mí, en concreto, me

gustó mucho, porque a mí me gusta mucho Harry Potter; pero que hubo gente de clase que se quedó un poco espantada, pensando “¿qué va a hacer ahora este, si yo no sé nada de Harry Potter?” Pero bueno, poco a poco, la verdad, que has ido cambiando un poco la percepción a toda la clase, yo creo. Llegamos al primer seminario y estuvimos... Nos estuviste enseñando lo que era Zotero y cómo utilizarlo. La verdad que creo que va a ser algo que me va a ayudar mucho en el TFG, así que, gracias. Porque, además, la mayoría de los profesores nos hacen buscar las normas APA y tal, que quieras o no, pues, es un poco rollo, la verdad. Pero bueno. Entonces dimos Zotero, pero también hemos dado muchas otras cosas que, sinceramente, creo que las voy a utilizar... Vamos, sí o sí. Por ejemplo, una de las cosas que más útiles me parecieron fue Ardora, o cualquier Herramienta de Autor, vamos; que creo que, realmente, la voy a utilizar porque me gustó mucho y disfruté muchísimo esa actividad, Ardora. Y, luego, también, la gamificación, la verdad que me pareció muy bueno porque, además, hay muchísimos profesores que lo critican y me pareció bien que tú nos enseñaras como la otra cara. Aunque, la verdad, me gustaría haber profundizado un poco más en eso, pero bueno. También estuvimos viendo los cortometrajes y su utilidad, diferentes *apps* educativas, como por ejemplo Boogies Academy. Todo lo de la Realidad Virtual, Realidad Aumentada, etc. Que, la verdad, esto yo... Creía que era algo que nunca iba a hacer porque me lo imaginaba algo muy caro, que estaba fuera del alcance de la mayoría de la gente. Y me sorprendió bastante, sobre todo las gafitas que eran como de cartón, que costaban como 50 céntimos o así. Dije: “¿en serio?” Fue como: "he estado equivocada toda mi vida". También tuvimos que hacer la Línea del Tiempo. Yo, en concreto, la hice de los móviles. Los móviles en general, en toda su amplitud. En fin, eso también fue guay, más que nada para descubrir herramientas sobre cómo hacerlas y tal. También estuvimos... tuvimos dos seminarios que fueron sólo de Programación. El primero fue como, en el ordenador, simplemente, y el segundo ya lo trasladamos como a lo físico, con los robots. Y, la

verdad, que me gustó, aunque tengo que admitir que el de los ordenadores no se me daba especialmente bien. Pero bueno, el de los robots, cuando le pillé la dinámica, ya bien. Pero en el ordenador no fui capaz de acabarlo, de hecho. Pero no pasa nada.

No sé, creo que no me olvido nada. Y si me lo olvido pues, probablemente, lo recordaré después porque, de verdad, que son cosas que no creo que olvide. Me han parecido muy interesantes. De verdad que es algo que me llevo para mi trabajo. Creo que son cosas que no voy a aprender en ninguna otra asignatura y eso, la verdad, que me gusta bastante porque, además, es todo muy práctico. A nosotros siempre nos cargan mucho con teorías. Yo entiendo que la práctica se tiene que sustentar sobre una teoría, lógicamente. Pero esta asignatura ha sido como muy dinámica y, bueno, en general, me ha gustado mucho. Y, luego, con respecto a ti como profesor, la verdad, que eres un profesor increíble. En serio te lo digo, no es por hacerte la pelota ni nada. Lo pienso de verdad. No sé, me parece que te implicas mucho y una de las cosas que más me gustan es que eres de los pocos profesores que, si nos tienes que dar la razón no te importa dárnosla. Porque, por ejemplo, cuando hubo toda la polémica con los de los libros de Paco, el examen, etc., cualquier otro profesor, probablemente, hubiera dicho. “mira, esa no es mi parte de la asignatura, a mí me da igual. Hablarlo con él, yo aquí no tengo nada que ver y punto”. Y nos hubiera dejado así, tal cual. Sin embargo tú intentaste mediar, intentaste poner una solución y, no sé, la verdad que me gustó. También se nota que prestas bastante atención a cómo nosotros nos sentimos. Por ejemplo, cuando pasó lo de que una profesora no se presentó a un examen, tú dijiste: "oye, si necesitáis cinco minutos para hablar, o lo que sea, a mí me igual. No me importa, en serio, porque yo entiendo que es una situación complicada". No sé, cualquier otro profesor hubiera seguido la clase y ya está. Así que, la verdad que esas cosas se aprecian mucho. Luego, por otro lado, creo que si tuviera que poner un ejemplo de profesor innovador,

probablemente, serías tú. Porque lo de Harry Potter, la verdad, que la primera vez que le escuchamos fue como: "no puede ser ¿Qué habrá hecho este hombre para que la asignatura de TIC vaya relacionada con Harry Potter y todo". Pero sí, lo has conseguido. Y los de los Galeones, los puntos... La verdad es que me pareció algo muy muy muy original. También, otra cosa que tengo que decir, es que creo que tú aprendes con nosotras. Hay profesores que sólo van a clase, dan lo que tengan que dar, porque lo tienen que dar, sueltan el rollo, se van, cobran a final de mes y ya está. Sin embargo, creo que tú sí que... No sé, nosotros aprendemos de ti, lógicamente, porque eres el profesor. Pero creo que tú también tienes la capacidad de escuchar y de aprender de nosotras. Y creo que eso es algo increíble, que no todos los profesores pueden decirlo. En general, eres, la verdad, muy buen profesor. En serio. Y me va a dar muchísima pena que no me vayas a dar ninguna asignatura más. Creo que este es un sentimiento general, de toda la clase, que, ya te digo, muchísima gente, al principio, cuando dijiste lo de Harry Potter, como había bastante gente de mi clase que no había visto las películas o no le gustaba, pues dijo: "Y este profesor, ¿por qué nos hace esto? ¿Por qué nos tiene que meter esto aquí?". Pero claro, después, al ir dando más clases contigo, ver cómo eras y tal, les ha encantado.

Y, luego, las clases teóricas... Vamos, [...] las haces muy amena, que nosotros participemos. Yo me he enterado de todo lo que me has enseñado tú en las clases teóricas. Y, la verdad, que eso es increíble. Luego, como algo que mejorar de la asignatura, diría que, quizás, se fomenta un poquito a veces la competitividad. Porque, por ejemplo, lo de Programación, con los ordenadores: "el primero que llega le doy un punto, tal, cual". Y hay gente que tiene ritmos de enseñanza... O sea, ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces, claro... Por ejemplo yo, que para esas cosas... En fin, no soy muy muy allá, la verdad. Pero bueno, se fomenta un poquito la competitividad, pero lo demás todo genial.

Y nada, ya te digo que me da un poco de... Voy a ver cuánto tiempo llevo porque, creo que llevo bastante. Sí. Es que hice otro vídeo pero lo tuve que borrar de lo que me ocupaba y éste me está ocupando lo mismo, pero no pasa nada porque no puedo hacerlo más corto. Tengo muchísimas cosas buenas que decir. Así que nada, esta es mi valoración general de la asignatura y espero que la hayas visto entera porque, si no, habría estado hablando para nada. Pero no importa porque creo que, igual que a los alumnos nos gusta escuchar las fortalezas que tenemos, a los profesores también os gustará, obviamente. Así que nada, eso. Y, nada, ya está. Me da mucha pena, pero bueno.

Curso 2019/2020

Código: E_I_19_01

Hola, soy E_I_19_01. Pertenezco al Colegio de Magia Mahoutokoro y hoy va a ser el último seminario. Entonces, para concluir, vamos a hablar sobre... Bueno, vamos a echar la vista atrás y vamos a ver todo el desarrollo de la asignatura. Yo creo que ha sido una asignatura que nos ha llenado mucho de conocimientos, que nos han gustado mucho. O sea, en mi opinión ha sido una asignatura muy dinámica, muy interactiva. Y eso es algo que, como alumnos, agradecemos. O sea, todo esto es mi opinión.

Luego, la dinámica de Harry Potter... Bueno, no es que sea una saga que me guste mucho, porque no me he visto la mayoría de sus películas, la verdad. Pero yo creo que está muy bien ambientado, y que está muy bien planificado y muy bien desarrollado. En general, yo creo que la asignatura, sobre todo tu parte... En plan, los seminarios y esto, yo creo que está genial, para qué mentir. Para qué engañarnos. Y, pues bueno, que ha sido un placer. Y, nada, ya nos veremos.

Código: E_I_19_02

Buenas tardes. Soy E_I_19_02, alumna del segundo curso de Educación Infantil. En primer lugar, yo creo que ha sido una asignatura entretenida porque se aprenden diferentes cosas. Y una de las que me ha gustado mucho ha sido poder crear una actividad con la herramienta Ardora, para crear juegos para los niños. Yo había dado Informática tanto en la ESO como en Bachillerato, pero no se parecen a la asignatura de TIC Aplicadas a la Educación porque, en Informática, tanto de Bachillerato como de la ESO, se aprendió a editar imágenes y, también, vídeos; y a crear, también, esos videos, pero con TIC Aplicadas a la Educación nos han enseñado a crear actividades para los niños y juegos, que también se puedan llevar al aula de Educación Infantil. Los Kahoot! me han parecido muy interesantes porque con ellos se pueden recordar los conceptos que hemos trabajado en clase y, así, poderlos afianzar para que no se nos olviden. Yo me he sentido cómoda con la asignatura pero, a veces, también me he sentido agobiada porque no sabía manejar, al principio, el programa que nos estaban pidiendo para poder hacer la actividad o el ejercicio. Y una de las herramientas que también me ha parecido muy interesante ha sido Zotero, que la pudimos ver en el primer seminario, porque con ellos se pueden crear bibliografías, tanto de libros como de revistas. Otra actividad que me ha gustado mucho, que no la he dicho antes, ha sido poder crear un cuento para los niños sobre las emociones [Inteligencia Emocional]. El mío, en este caso, trata de un león que va a un concierto y va experimentando distintas sensaciones, sentimientos y emociones a lo largo del concierto, con todos los cantantes que van cantando. En este caso son animales.

Con respecto a la gamificación de Harry Potter, al principio del cuatrimestre, no tenía ni idea de cómo iba ese mundo. Pero... Porque tampoco me había visto las películas ni me había leído los libros. Pero, a mediados del cuatrimestre, cuando empezó la cuarentena, me vi las

películas y, la verdad, que me han gustado bastante y son entretenidas. Y, así pues he podido entender los seminarios, de lo que se decían en ellos, para poder realizar las actividades con respecto a ese seminario.

Código: E_I_19_04

Hola, mi nombre es E_I_19_04. Mi colegio es Castelobrujo y pertenezco al seminario 3. En este último videoblog voy a hablar sobre qué me ha parecido la asignatura a lo largo del cuatrimestre, y considero que hay tanto como muchos pros como muchos contras. En cuanto a los pros es que he aprendido un montonazo de cosas que desconocía. Es una asignatura que me ha parecido bastante divertida, en cuanto a la práctica con Alberto. Me lo ha pasado muy bien con mis compañeros, me ha llamado muchísimo, también, la atención la forma de realizar las clases Alberto, con los Prezi, ya que considero que el hecho de... Por ejemplo, lo de Harry Potter, llevar o guardar una relación el seminario con la temática de Harry Potter, considero que lleva mucho trabajo detrás y me parece superoriginal. Y también... Es que me han gustado un montonazo de seminarios. De hecho, creo que el que más más más fue el día que hicimos como una rotación con diferentes juegos, que estábamos viendo la Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Y utilizamos las diferentes gafas. Y me parecía aquello superinteresante, ya que nunca lo había probado. Tenía muchísimas ganas de probarlo.

Vale, en cuanto a los contras he de destacar, en mi opinión, que, evidentemente, a cada profesor le interesa su asignatura pero no se han posicionado, en general, los profesores en nuestra situación. Sí pero no. O sea, sí que se han posicionado pero no han tenido tanto en cuenta que tenemos muchísimas más asignaturas, de cada asignatura tenemos que entregar 50.000 trabajos a la semana. No vale el que, por ejemplo, mismamente mis padres me lo dicen de "organízate mejor". No, es que por muy bien que me organice, o estoy a una cosa o estoy a

otra. Y es que acabo con la cabeza hecha un Cristo, de verdad. Entonces, pues yo considero que hemos estado con muchísima ansiedad, con muchísimo estrés. Que no se nos ha dejado respirar desde hace dos meses. Pero no con esa asignatura, sino en general. Porque ha sido un poco de todo. Entendemos que ha sido una situación muy difícil para todos, y a lo cual no estamos acostumbrados porque nunca lo hemos vivido, pero sí que es verdad que, en conclusión, lo hemos hablado todos, de que se han cebado con nosotros en el tema de trabajos. Que sí que es verdad que todo esto estaba programado para... Pues, durante el curso. Pero han sido muchísimas cosas de golpe, muchísimos sentimientos de... Emociones. Bueno, ha sido un verdadero caos, la verdad. Y nada. O sea, considero que ha sido una explotación tremenda en general. O sea en general, no solamente en esta asignatura. En todas. Pero bueno, también yo creo que, al fin y al cabo, no nos ha quedado otra. Hemos tenido que adaptarnos y ya está, la verdad.

Código: E_I_19_06

Buenas tardes, chicos. Este va a ser nuestro último videoblog y en él vamos a hablar, y a comentar un poco, sobre cuál ha sido mi experiencia con esta asignatura. La asignatura de TIC, para mí, ha sido, la verdad, bastante entretenida. Me ha gustado mucho. No era... No hemos dado las cosas que yo me esperaba y siempre ha sido muy muy práctica, puesto que, por ejemplo, cuando el Pensamiento Computacional y la Programación Visual [Realidad Virtual y Realidad Aumentada], tuvimos disponibles todas las gafas que podíamos que... Para acercarnos más a ese mundo y para adentrarnos más y conocerlo. Y creo que, también, son muchos aspectos a favor, que no sólo se bastaba con una explicación. Y, también, nos hacía muchas veces partícipes. Creo que no tendría ningún punto negativo sobre esta asignatura, puesto que, a pesar de la situación que hemos estado sufriendo todos, nuestros profesores siempre han estado

atentos a nuestras necesidades y siempre nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado. Ya sea para dudas como para el tiempo de entrega de algunas actividad... De todas las actividades, prácticamente. Y, demás aspectos. Y siempre nos han acercado las mejores explicaciones que se podían dar. Y yo, como ya digo, en la mayor brevedad posible. Así que, también darle las gracias a ellos porque, si no, el curso no se podría haber sacado adelante.

Y, para finalizar, hablar también sobre la gamificación de Harry Potter que a mí, por ejemplo, me ha encantado, puesto que también... Además de que soy una fan incondicional de Harry Potter. De siempre me han gustado sus películas y creo que, también, es una forma muy diferente de dar las clases, a pesar de... Es una forma bastante diferente, llamativa y atractiva de que a los alumnos nos guste esta asignatura. Y, aunque no te gustara Harry Potter, creo que, también, es una manera diferente de hacérsela llegar. Así que, nada, solamente darle mi enhorabuena a los dos profesores que hemos tenido impartiéndonos estas clases. Y, sobre todo, a Alberto, que es quien nos ha impartido los seminarios. Y por su gamificación de Harry Potter. Y no sólo por eso, sino, también, porque ha podido y sabido afrontar, de la mejor manera posible, esta situación y, sobre todo, con su parte más difícil, que era la parte práctica, hacerla virtual. Así que, agradeceré y espero que todo vuelva a la normalidad y que podamos vernos pronto. Un saludo.

Código: E_I_19_07

Damos por finalizada esta gran hazaña en el mundo de Harry Potter. Ha sido una experiencia nueva, que nunca antes había tenido la oportunidad de poder vivirla. Lo que más me ha gustado de esta aventura han sido los seminarios, ya que eran muy dinámicos. Siempre aprendía algo nuevo. Con respecto a los videoblogs, creo que ha sido lo que menos me ha gustado, ya que no me gusta grabarme y, al no haber visto Harry Potter, no he conseguido

meterme en el papel del todo. La gamificación de Harry Potter considero que debería de cambiarse por algo que la gran mayoría de los alumnos hayamos visto y, así, poder meternos en el papel y dar más de nosotros mismos. Por lo demás, ha sido una asignatura que me ha aportado mucho y me llevo muy buena impresión de ella.

Código: E_I_19_08

Hoy acaban mis días en el Ministerio. En estas semanas, he pertenecido a esta organización para resolver los problemas que nos han ido planteando. Estas semanas han sido un poco ajetreadas y, sobre todo, las últimas, debido a la pandemia que en estos momento nos ha tocado vivir.

En estas semanas he tenido diversas emociones a la hora de realizar estos vídeos. Por ejemplo, alegría a la hora de realizar los vídeos, ya que me divertía escribiendo los diálogos; agobio, por no llegar a la hora de entrega o, simplemente, por la acumulación de trabajo, ya que realizar estos vídeos, pues, conlleva su tiempo. También me he divertido al realizar videoblogs con amigos y compañeros o, simplemente, me he enfadado al tener que realizar el mismo vídeo 50 veces. De esta asignatura me llevo el haber aprendido cosas tan útiles como, por ejemplo, la utilización de Zotero, ya que nos vendrá muy bien a la hora de realizar trabajos futuros. Por ejemplo, Ardora, para crear actividades para los niños, etc. También hemos aprendido que hay que tener mucho cuidado en las *sociales redes* ya que, por ejemplo, nunca sabemos quién está detrás de un perfil. También me gustó mucho el día que utilizamos la Realidad Virtual, siendo esta una experiencia difícil de olvidar.

Con respecto a la gamificación de la asignatura, me ha parecido algo muy novedoso, ya que nunca antes había tenido clases así. El hecho de dar las clases como si fuese un juego hace

que nosotros, pues, pongamos más ganas, prestemos más atención, etc. El único pero que le pondría a la asignatura sería que, aunque es entendible, pero los trabajos que... Son un poco trabajoso. Para finalizar, sólo decir que me he divertido mucho en esta asignatura aprendiendo grandes cosas sobre aplicaciones tecnológicas y, también, que he descubierto que las películas de Harry Potter no son tan aburridas como antes creía. Por tanto, y finalizada mi misión en el Ministerio, me despido. Hasta siempre.

Código: E_I_19_09

Buenas, señor Dumbledore. Nuestra formación en la Escuela de Magia y Hechicería ha llegado a su fin, aunque no de la forma que nos hubiera gustado. Debido a la situación que nos ha tocado vivir, nos hemos tenido que adaptar tanto profesores como alumnos, y hacer un trabajo distinto al que estaba planeado. La parte práctica de esta asignatura, es decir, los seminarios ha sido la parte en la que más hemos tenido que trabajar, ya que al ser casi todo práctico ha sido un poco de difícil llevarlo a cabo desde casa. Y creo que ambas partes han requerido doble esfuerzo, tanto para el profesor para explicarlo como para los alumnos, llevarlo a cabo. Pero he de decir que la parte práctica, aunque me ha sido difícil algunas veces, siempre hemos tenido una respuesta pronto y siempre ha habido interés por parte del profesor por solventar nuestros problemas. La parte teórica ha sido más fácil de llevar de manera online y ha requerido menos tiempo por nuestra parte. Aunque a mí, personalmente, el mundo de Harry Potter no me apasiona, creo que el llevar a cabo la narrativa de algún tema, como en nuestro caso, Harry Potter, es muy buena idea, sobre todo para los alumnos, ya que crea un tipo de magia y, además me guardo esta idea para mi futuro como maestra del Educación Infantil. No puedo proponer aspectos que mejorar, ya que al llevar las clases de manera online ha sido todo distinto a como hubiera sido en circunstancias normales.

Código: E_I_19_11

Hola, bienvenidos a mi último videoblog de nuestra clase de magia. Y en este vídeo voy a hablar sobre la asignatura en general, lo que hemos podido ir trabajando y las sensaciones que se me ha transmitido a mí con respecto a la asignatura. Primero, he de decir que, al principio, había un poco de miedo e incertidumbre por la asignatura, ya que, con respecto a la temática de Harry Potter no la conocía, porque nunca me había interesado, y no había visto ninguna película ni nada. Y me daba un poco de miedo pero, también he de decir que, el primer día de clase, se me dio un poco más de tranquilidad, ya gracias a la amabilidad y a la tranquilidad con la que se nos presentó la asignatura en el aula.

Siento que he aprendido muchas cosas que, ni siquiera conocía, ya que hay cosas que hemos trabajado que no había conocido nunca. Y he podido aprender muchísimas cosas, ya que, para nuestro futuro, tanto ahora en lo que nos queda de carrera como para nuestro futuro como maestros, nos pueden servir de ayuda y podemos trabajar con ello. A mejorar destaco de la asignatura, sólo y exclusivamente, la situación que hemos estado viviendo en estos momentos, ya que ha surgido este problema y ha sido un poco complicado con respecto a algunas actividades. Ya que, por ejemplo, en algunas actividades, como la de Ardora, que me resultó un poco más complicado, el no tener las explicaciones en clase y la ayuda, cuando se nos presentaban las dudas y tal, del maestro presente pues nos ha sido un poco más complicado. Ya que, a distancia, ha sido más difícil. Pero, en general, me ha parecido superagradable la asignatura. Lo que más destaco de haberme llevado de trabajar esta asignatura es el habernos hecho trabajar en clase, que hayamos podido trabajar en diferentes actividades y con diferentes recursos, como los videojuegos o los libros [Realidad Aumentada] y tal que pudimos trabajar para los niños de Educación Infantil, ya que, en nuestro caso, como futuros maestros, pienso

que eso nos ha podido enriquecer nuestro aprendizaje para poder trabajar con esos niños, a la hora de tener nuestro trabajo en un futuro como maestros en Educación Infantil. Y ya, para despedirnos, hasta aquí mi último videoblog. Adiós.

Código: E_I_19_12

Magos y brujas del mundo, otra semana más estamos aquí. Pero ya no habrá más semanas porque esta es la última. Con ella, vamos a despedirnos de la gamificación de Hogwarts y de la asignatura. Pero, antes, debemos hacer un recorrido a lo largo de este cuatrimestre para ver qué hemos aprendido.

En primer lugar, empezamos a utilizar los gestores bibliográficos con el programa Zotero, a través del cual hemos podido aprender a hacer nuestras propias bibliografías con las normas APA perfectamente. Después, conocimos el programa Genially, para poder hacer una Línea del Tiempo de la evolución de las TIC. Y, también, con ese programa, hemos podido hacer el decálogo del cyberbullying y analizar un videojuego que yo, personalmente, hice el Animal Crossing. También hemos podido analizar una aplicación móvil, que mi grupo de Hogwarts hizo Classdojo. Por otro lado, hemos podido conocer, desde dentro, de la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual, que muchos de nosotros no la habíamos conocido. También hemos podido visualizar algunos cortos y, a través de ellos, analizar el mensaje que querían transmitir, para poderlos llevar a un aula de Educación Infantil y que los niños, a través de los cortos, puedan conocer distintos conceptos y no tener prejuicios, como en algunos de ellos. Pero bueno, antes de meternos en el final de la asignatura, que ha ido ligada a los videojuegos, tenemos que conocer otro programa, que fue Ardora, con el cual hemos creado en nuestras propias actividades para llevarlas a cabo a un aula de Infantil; pero a través de tecnología, no en papel. Entrando en el contexto de los videojuegos, hemos podido ver un videojuego desde dentro, a

través de una plataforma de internet, y hemos podido crear, incluso, nuestro propio videojuego del Pong. Por supuesto, ¿qué sería de los videojuegos sin la Cultura Maker? Pues, también, hemos tenido que hablar de ella e indagar sobre qué era la Cultura Maker y qué tipos hay. Y, para terminar, hemos tenido que utilizar, en el Espejo de la de las Emociones, nuestra creatividad y, así, crear un libro de una emoción para llevarlo a un aula de Infantil y, a través de una foto nuestra, hemos tenido que reflejar una emoción que hayamos vivido durante esta cuarentena o que, por supuesto, queremos vivirla al salir de ella. Con nuestros familiares, con nuestros amigos... La que nosotros quisiéramos. Y la teníamos que enviar al Instagram de la asignatura, principalmente.

Bueno, pues creo que no se me olvida nada en el repaso de esta asignatura. A mí me ha parecido muy interesante, sobre todo a través de la gamificación de Harry Potter, porque también hemos podido hacer Escapes Room durante esta cuarentena, desde casa, y me ha parecido superinteresante, ya que a mí, personalmente, me gusta Harry Potter. Sí es verdad que creo que a las personas que no le guste Harry Potter, o que no las haya visto, como pasaba en mi propio grupo de Hogwarts, pues les puede resultar un poco más pesada. Pero yo creo que tampoco ha sido excesivamente alto el poder de Harry Potter y... Ha sido bastante asequible para todos. Así que, este es mi resumen y me ha gustado mucho la asignatura.

Código: E_I_19_13

Hola. Para comenzar, decir que esta asignatura me ha parecido muy interesante, a la vez que muy importante, pues no sólo muestra aspectos teóricos, sino que intenta acercarse a la realidad educativa para adaptarse a los tiempos actuales donde se necesita la implantación de la tecnologías en el aula. Por otro lado, lo que me ha gustado es la gamificación de Harry Potter utilizada durante la asignatura, pues lo que podría haber sido muy aburrido, mediante lecciones

únicamente magistrales, se ha convertido en aprendizajes más afianzados y mucho más entretenidos al utilizar este tipo de aprendizaje. También me ha gustado conocer nuevas herramientas, aplicaciones, recursos... Y cómo utilizarlas para poder aplicarlas al aula, poniendo en marcha acciones educativas innovadoras y didácticas. Respecto a la forma de evaluación, sería conveniente repensar los porcentajes, puesto que la parte práctica... Creo que tiene más peso que la parte teórica, y conlleva más esfuerzo. Por ello, debería aplicarse un 50% en ambas partes y, así, estar más ajustado. En definitiva, la valoración de la asignatura, en general, es bastante positiva. Creo que he aprendido muchas cosas y he adquirido conocimientos de una forma distinta a la generalmente usada. Ha sido un placer formar parte de esta aventura.

Código: E_I_19_16

Hola, soy Eva y, bueno, la metodología de Harry Potter me ha parecido muy interesante... La maneras de dar clase, porque nunca he tenido una metodología así y, bueno, pues lo que te hace entrar más en la asignatura y aprender más. Bueno, Harry Potter me gusta porque he visto todas sus películas y, bueno, gracias a esto me he metido más en el papel. Y es como... Que hemos podido vivir un poco más en el mundo de Harry Potter. Luego de la asignatura me llevo que, bueno, he aprendido muchas aplicaciones que se pueden usar para los niños de Infantil y muchos programas que no sabía cómo se utilizaban y que no sabía que existían. Y, bueno, que me sirve para crear actividades y cosas para la carrera. Y, bueno, eso es algo que nos servirá para seguir hacia adelante con las actividades que nos manden los profesores. Y eso, me ha parecido una asignatura muy bonita. Bueno, algunas veces, los seminarios han sido un poco complicado, debido a la situación, porque no teníamos las explicaciones en directo, pero me ha parecido muy interesante y muy fácil realizar las prácticas

metida en el papel de Harry Potter y crear ese mundo de Hogwarts y... Todo, las clases y todo. Me pareció muy interesante. Y, bueno, no tengo ninguna pega.

Código: E_I_19_18

Bueno, y para finalizar la asignatura decir que, al principio, me provocó angustia porque Harry Potter no me gusta. Y me agobié, me quería salir. De las clases teóricas, decir que no me han aportado nada. No sé si soy yo, que no he logrado conectar con el profesor o qué. Y los conceptos básicos los he adquirido gracias a los PDF. Respecto a los seminarios, me han gustado muchísimo. Creo que me han aportado muchas cosas que, en un futuro, podré llevar, como docente, al aula. Y la única pega que le pondría es que, en algunos, me he visto muy saturada de trabajo y, bueno, debido a esta situación que no nos hemos esperado nadie, pues había conceptos o cosas que hacer que, la verdad, que me han sido muy complicadas llevarlas a cabo por los recursos que tenía. Pero, aun así, en general, estoy muy contenta. Me ha gustado mucho la asignatura, me ha parecido una manera muy dinámica. Bueno, finalmente, con respecto a los profesores, creo que os habéis portado bastante bien. Os lo habéis trabajado muy bien para poder llevar un temario tan práctico a manera virtual, debido al Coronavirus. Y cualquier duda que he tenido, me habéis sabido responder ambos fácilmente por correo electrónico. Y, nada, os lo agradezco. Y ya está. Os deseo un feliz fin de curso y espero que tengáis un buen verano, a pesar de esta dura situación.

Código: E_I_19_21

Hola, soy E_I_19_21. La asignatura me ha parecido muy interesante y divertida. Las actividades han sido muy entretenidas y me han ayudado a saber hacer juegos con aplicaciones que no sabía antes que existía. Mejoraría algunas explicaciones de algunas tareas, que no

quedaban claras. También, hay que tener en cuenta la situación que hemos estado pasando, que no hemos podido llevar la clase como, seguramente, le hubiese gustado al profesor. Y con las explicaciones correspondientes que, a lo mejor, ha quedado algo insuficiente por no poder hacerlo de manera presencial. He tenido sensaciones muy buenas, aunque a veces he sentido agobio con algunas actividades. En cuanto a la gamificación de Harry Potter, me ha gustado por la manera de enfocar la asignatura. Después de haber visto las películas, sigue sin gustarme. Pero la manera de hacerlo en clase me ha gustado porque ha sido diferente a las que realizan todos los profesores. Por lo demás, la asignatura me ha parecido muy interesante y he aprendido muchas cosas sobre ella.

Código: E_I_19_23

Soy E_I_19_23 y, en esta ocasión, no vengo a hablaros como maestra del Colegio Mahoutokoro, de Defensa contra las Artes Oscuras. En este caso, quiero contar mi experiencia dentro de nuestra asignatura TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Creo que ha sido una asignatura muy importante para mí dentro de este curso escolar. Aunque este curso sólo hayamos tenido seis asignaturas, creo que TIC ha sido una en las que más me he involucrado. Tal vez, por las numerosas actividades que hemos tenido que hacer. Muchas veces nos hemos quejado, a lo mejor, de que eran demasiadas. Pero, al fin y al cabo, es nuestro trabajo y, como futuros docentes, debemos trabajar para crear una educación mucho más modernizada. Bajo mi punto de vista, esta asignatura nos sirve para avanzar en la educación tradicional que tienen nuestros alumnos de Infantil en nuestra actualidad. Creo que la educación que se les trasmite sigue siendo muy tradicional y que las tecnologías no se utilizan todo lo necesario que deberían para esos alumnos, ya que, gracias a ellas, pueden adquirir conocimientos de participación activa, protagonismo, implicación en las aulas, aprendizaje cooperativo,

aprendizaje en equipo... Creo que es una asignatura, a través de la cual, nuestros alumnos pueden aprender mucho y nosotros, como futuros docentes, creo que hemos aprendido bastantes aspectos necesarios para poder trasladarlos en nuestro futuro como docentes.

Gracias a vosotros, Paco y Alberto, hemos aprendido numerosos términos, numerosos conceptos, numerosas webs, numerosas páginas... Nos habéis dado todos los requisitos necesarios para poder ser unos buenos docentes TIC. A día de hoy, estoy muy agradecida por la educación que nos habéis trasladado en estos cuatro meses. Aunque algunos de ellos hayan tenido que ser virtualmente, creo que habéis hecho una labor muy importante. Creo que siempre nos habéis dado todo muy bien programado y que, aunque no fuese presencialmente, siempre nos habéis dado vídeos complementarios para poder avanzar y seguir avanzando. Porque, aunque estemos en casa, no podemos olvidar que la educación debe seguir en nuestro día a día.

Y, por último, sólo me queda daros las gracias. Daros las gracias por el buen trato, por la atención que habéis tenido con todos nosotros en todo momento. Y yo, personalmente, estoy muy agradecida. Si alguna vez nos hemos quejado en exceso, quiero que también lo entendáis, porque son momentos difíciles para todos y los agobios están a flor de piel. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y, bueno, no me puedo olvidar de esa parte de Harry Potter que nos habéis transmitido. No es el ámbito en el que yo me sentía más cómoda, de hecho, cuando empezamos las clases, me asusté un poco porque dije “no sé cómo lo voy a llevar”. Pero creo que lo he llevado de la mejor manera posible. Creo que he intentado hacer mis vídeos lo más original posible, aunque al principio no fuese ni la mitad de chulos, creo, como los últimos. Pero, bueno, quiero que entendáis que no era el ámbito en el que más cómoda me sentía, pero que me ha gustado y habéis hecho que me apasionen también cosas que no eran comunes en mi día a día. Y creo que eso, también, es algo muy bueno y que, además, que unos profesores de universidad te

lo hagan meter en tu cabecita, es muy bueno. Así que, gracias por darnos ese punto de creatividad e imaginación en todo momento. Y, bueno, un saludo muy grande y espero veros algún día. Nos vemos pronto.

Código: E_I_19_24

Bueno, pues, en primer lugar, decir que la asignatura de TIC, la verdad, que ha sido bastante chula. Pero yo creo que ha sido gracias a la manera en la que hemos llevado su aprendizaje, ¿no? Sí es verdad que, en la presentación del seminario, yo me asusté un poco porque la gamificación iba a ser sobre Harry Potter. Y yo no había visto nunca las películas de Harry Potter ni había leído sus libros. Pero, he de decir, que gracias a esto, he visto las películas y están muy chulas, ¿eh? Pues el trabajar así esta asignatura, de una manera tan práctica: el poder interaccionar con algunos elementos que hemos dado, aprender a programar a través de code.org, incluso sacar lo positivo de los videojuegos y muchas otras cosas más que hemos hecho; pienso que, así, se obtienen unos mejores resultados y, también, obtenemos mejor los conocimientos, ya que no solamente se ha basado en teoría teoría teoría, sino que toda la teoría que hemos dado la hemos llevado a cabo practicando, realizando actividades. También, gracias a la gamificación de Harry Potter, ¿no?, nos ha motivado más. Después, cada uno tenía una especialidad, cada uno tenía que conseguir unas cartas, ganando monedas o puntos. Y que esas cartas, luego las íbamos a poder utilizar para beneficiarnos a nosotros. Así que, gracias, Alberto, por habernos enseñado tanto de una manera tan especial y peculiar. Pero, sobre todo, por tu esfuerzo, ¿no? Por hacer que los seminarios sean tan divertidos pero que, sobre todo, aprendamos. Así que, nada. Nos veremos pronto en Hogwarts. Adiós.

Código: E_I_19_25

Finalmente, en este videoblog, tenemos que hablar sobre lo que nos ha parecido la asignatura. Yo tengo que decir que me ha encantado Informática, pero hay algunas actividades que me han resultado muy difícil. Como, por ejemplo, Ardora, que es la primera vez que me enfrentaba a este tipo de aplicación o juego para crear. Por ejemplo, consistía en que teníamos que crear dos juegos cada persona. Y yo, pues, creé dos pero, a la hora de subirlo, no se me subía entero. Entonces, como que quedaba a la mitad hecho. Y lo intenté muchas veces, para que pudiese subirse entero y bien hecho, como decían en los ejemplos. Pero no lo pude conseguir. Entonces, tras varios intentos subí ya el que... El final que yo había conseguido.

Otras actividades que me han encantado, porque a mí siempre me han gustado los juegos de *escape room*, han sido, como anteriormente, he dicho los *escape room* orientados a Harry Potter. La verdad es que me resultaron un poco difíciles al principio pero, siguiendo esa temática, me ha gustado bastante, la verdad. Es verdad, también, que he tenido que buscar en internet algunas soluciones para orientarme y decir “vale, va por este camino”. Y poder resolverlo esa actividad. También estuvimos cinco días haciendo unos juegos, que consistían en poner bloques para completar una acción. Es verdad que esos juegos resultan entretenidos pero, con la cantidad de trabajos que teníamos con otras asignaturas, y también el estudiar para algunas asignaturas, como que nos quitaba un poco de tiempo. Entonces, ese, a lo mejor hubiese, sido un fallo, de no poner esos trabajos cuando teníamos mogollón de trabajos anteriores y, también, estudiar para algunas asignaturas. En cuanto a la actividad que nos mandó para subir un poco la nota, se llama Scratch y ese, la verdad, es que me gustó mucho. Además, ese juego ya lo había comprobado yo en 1º de Bachillerato. Entonces, no me resultó

gran dificultad y, la verdad, es que me gustó mucho. Y como estaba orientado, también, a Harry Potter, pues, me gustaba más todavía.

Otro seminario que nos mandó el profesor fue el de crear como una explicación sobre unos videojuegos determinados que nos había mandado el profesor, como, por ejemplo, el Just Dance, el Animal Crossing... Otros juegos que tú te hubieses fijado y que estuviesen orientados a la educación. También estaba el MarioKart. Entonces yo elegí el Just Dance porque, como expliqué en el videoblog de esa semana, me encanta bailar muchísimo, aunque luego me dé vergüenza. Pero lo elegí por eso, porque me gustó mucho y ya sabía cómo funcionaba de antemano. Aun así, lo probé también en el ordenador para ver cómo funcionaba y, también, nos avisó el profesor por correo diciendo "aunque sepáis, más o menos, cómo funciona es mejor que también lo comprobéis, lo uséis". También quería hablar de que me gustó muchísimo, sobre la Realidad Virtual y Realidad Aumentada, que ese sí tuvimos mucha suerte de hacerlo en clases presenciales. Y me encantó bastante. Yo ya conocía de antemano, y por experiencia propia, esos dos conceptos. Es verdad que, cuando lo preguntó en las clases, no me acordaba. Pero tenía una idea.

Otra actividad fue la de robótica, que esa no hemos tenido suerte de poder probarla en clase que, la verdad, me hubiera gustado cómo iba a ir la dinámica sobre esa actividad. Pero nos tocó hacerlo aquí, en nuestras casas. Y, más o menos, me gustó, en el sentido de que investigué sobre la robótica, sobre el robot que había elegido. Y, la verdad, es que estuvo bastante interesante. Y, finalmente, pues tengo que decir que esta asignatura, que haya estado en la dinámica sobre Harry Potter, como que me ha motivado más porque yo soy fan. Que me ha gustado mucho esta asignatura. El profesor lo ha impartido bastante bien, me he enterado de, básicamente, todos los conceptos que hemos utilizado, aprendido.

Código: E_I_19_26

Una vez finalizado todo los seminarios, la opinión que tengo sobre la asignatura, en general, es muy buena, ya que hemos aprendido numerosas técnicas, aplicaciones e instrucciones que podemos llevar a cabo en el aula de Educación Infantil. Como puede ser el uso de aplicaciones con Programación Lineal, Visual o Direccional, en la que los niños pueden aumentar su desarrollo cognitivo, como puede ser, por ejemplo, Bee-bot. También hemos aprendido a utilizar aplicaciones como Zotero o Genially. La primera, Zotero, es un gran gestor bibliográfico que, en mi caso, no conocía y que nos puede servir de mucha ayuda en futuros trabajos. También Genially lo podemos utilizar para realizar presentaciones.

En cuanto a la evaluación, para mi gusto, los seminarios deberían de ser más valorados, ya que realizamos un gran trabajo y sólo cuenta un 40%. También entiendo que la situación que hemos vivido ha hecho que los porcentajes cambien y que nos pille desprevenidos a todos, tanto alumnos como profesores. En cuanto a la temática utilizada en los seminarios de Harry Potter, me parece una forma muy agradable para llevar la asignatura, ya que se hace más llevadera. También, con ello, contamos con ventajas, ya que los hechizos o la tienda del Callejón Diagon podemos contar, si requerimos las monedas y la experiencia suficiente, XP... Podemos contar con numerosos privilegios.

En cuanto a los aspectos de mejora, en mi opinión, no podría valorar la mejora de ello, ya que la asignatura, como tal, no la hemos ejercido presencialmente, como estaba programada, y nos hemos tenido que adaptar a los cambios que han surgido debido al confinamiento y a la situación que ha tenido el país. Por lo tanto, considero que tanto los profesores como nosotros, los alumnos, nos hemos adaptado como hemos podido.

Código: E_I_19_27

Hola soy E_I_19_27. Y, nada, lo primero que quería decir que me ha gustado mucho cómo se ha llevado a cabo esta primera parte de la asignatura, porque soy muy fan de la temática y soy muy fan de Harry Potter y de todo lo que tenga que ver con él y con su mundo. Para mí, ha sido la mejor manera de llamar mi atención y de conseguir que coja la asignatura con más ganas y la disfrute, porque la he disfrutado un montón haciéndola así. Me lo he pasado superbien haciendo los vídeos. Al final, es verdad que me he estresado un poco porque había hecho tantos ya que me quedaba sin ideas. No sabía cómo hacerlos. Pero luego, enseguida, me lo pasaba superbien. Tenía mi hermano de cámara y lo tenía hasta las narices de llamarle para grabarme, pero nos lo pasábamos superbien los dos. Y, no sé, me parece una idea superguay, que pocos profesores... Se les ocurre, porque no se salen de lo tradicional. Y, así, pues lo que consigues es llamar nuestra atención y hacer que nos veamos más motivados hacia la asignatura.

Luego lo último que quería decir es que me parece un asignatura superpráctica, que nos hace ver todas las posibilidades, y las que nos quedan por conocer, que tenemos en cuanto al uso de la tecnología dentro de la educación. Y, no sé, creo que voy a... Bueno, 100% seguro voy a utilizar muchos de los programas que hemos utilizado en clase, en los seminarios. Yo, por ejemplo, me ha gustado mucho Genially y creo que lo voy a usar un montón, porque es que tiene un montón de opciones para hacer y son superchulas. Y, pues no sé, eso es todo. Que me alegro que haya sido así la asignatura. Y, nada, que ha sido un placer.

Código: E_I_19_28

Hola a toda la comunidad mágica. Hoy es un día bastante triste. Llevo aquí mi sombrero de Mahoutokoro, ya que nos despedimos con el último videoblog. En este videoblog voy a

comentar los aspectos que más me han gustado de esta asignatura que, en mi opinión, me ha gustado y la he disfrutado mucho. Sobre todo, en las primeras clases presenciales, por ejemplo en las que estuvimos viendo la Realidad Aumentada y Realidad Virtual, cuando vimos los cortometrajes animados. Pero, aunque, por el tema de la pandemia, no hemos podido tener mucha, aun así he aprendido, también, muchas cosas. Como, por ejemplo, la herramienta Ardora. En cuanto a las cosas a mejorar, pues, la verdad, que, en mi opinión, hay pocas cosas, ya que me han parecido totalmente adecuada todas las explicaciones de las actividades debido a que los Prezi explicaban todo paso por paso y era muy fácil de comprender, la verdad.

Y, en cuanto a las sensaciones que he tenido... Bueno, al principio, tenía la sensación de que iba a ser una asignatura difícil por su nombre, la verdad, y me daba un poco de miedo por no ser capaz de superarla. Pero, luego, ya me fui dando cuenta de que era una asignatura muy práctica y que nos iba a servir de gran ayuda en el futuro, personalmente, como maestra de Educación Infantil. Por lo tanto, estoy muy orgullosa de todo lo que he aprendido en estas clases prácticas y, por supuesto, lo que también hemos aprendido en las teóricas.

En cuanto a la opinión sobre la gamificación de Harry Potter, a ver, bajo mi punto de vista, esto también me asustó un poco porque yo sabía muy poco sobre Harry Potter. Pero, una vez que ya me vi casi todas las películas, se hizo más fácil. Y es una manera que puede hacer más interesante y más divertida la asignatura. El único problema es que, al hacer los videoblogs, me costaba un poco, al no tener materiales sobre esta temática. No han sido muy llamativos, pero yo lo he intentado. Tampoco sabía muy bien cómo hablar y me generaba un poco de temor que esto me bajara la nota. Pero bueno, yo lo he hecho lo mejor que he podido. Y esto es todo. Nos despedimos y espero que la comunidad mágica y el Ministerio estemos en contacto mucho tiempo. Mi sombrero de Mahoutokoro estará siempre conmigo y en mi escuela mágica. Adiós.

Código: E_I_19_29

¡Por fin, ya estoy de vuelta en mi casa! En el Colegio Castelobrujo de Brasil. Y estoy muy contenta de haber podido ayudar al Ministerio de Magia con las misiones. Me ha parecido muy interesante la forma de llevar a cabo los seminarios con la gamificación de Harry Potter. Están muy muy bien integrados todos los contenidos de la asignatura TIC con el mundo mágico de Harry Potter. Y esto hace que estemos más motivados para realizar las actividades, sobre todo si te gusta Harry Potter, como a mí. Y, si no te gusta, pues te motiva para aprender y conocer más este maravilloso mundo. Como cosas a mejorar, diría que son muchos vídeos que realizar y llega un momento que se te acaba la creatividad y no sabes qué hacer. Pero me parece una muy buena idea la de realizar videoblogs para contar lo que has aprendido, sobre todo durante este confinamiento. A mí, la verdad, es que no se me da muy bien esto de los ordenadores y, de forma general, me han resultado bastante fáciles los contenidos y, además, he aprendido a utilizar algunas herramientas y aplicaciones que son muy útiles para mi futuro como docente. De forma general, me gustaría decir que me ha gustado mucho la parte práctica de esta asignatura y me ha encantado que estuviera ambientada en el mundo de Harry Potter porque yo soy super fan. Gracias, Alberto, por todos los seminarios. He aprendido mucho sobre las TIC y, además, me lo he pasado genial. Nos vemos.

Código: E_I_19_30

Bueno, pues este es el último videoblog del curso. Una pena, ya se termina este curso tan movido. Ironía. Yo sólo quería decir que, la verdad, es que la asignatura de TIC me parecía, desde el principio, muy interesante porque todo lo que conlleva la asignatura me llama bastante la atención. Y, al hacerla con la temática de Harry Potter, la verdad, es que yo ya no podía tener ninguna queja porque soy fan número uno de Harry Potter y todo lo que tiene que ver con el

mundo mágico de Harry Potter. Y la verdad es que me hacía mucha ilusión que las actividades tuvieran que ver con ese mundo y que tuviéramos que disfrazarnos y hablar como si nosotros mismos fuéramos magos de Hogwarts. Me ha parecido interesante que se haya podido llevar a la educación ese tema. Y me ha parecido que todo ha estado muy bien estructurado.

Si tuviera que decir algún aspecto un poco más negativo o a mejorar, diría que, con el tema de la cuarentena y tal, había actividades que, obviamente, si hubiésemos estado en seminarios con Alberto, pues nos hubiésemos enterado a la primera porque él lo explicaba todo genial. Y, la verdad, es que hacerlo por nuestra cuenta y con alguna... Los Prezi explicaban también muy bien el tema de las actividades y tal, pero no es lo mismo a la hora de explicarlo una persona y tener la ayuda de esa persona en persona. Y la verdad es que eso sí que me ha resultado bastante difícil. Algunas actividades y tal, no entenderla. Creo que lo que peor llevábamos era el tiempo porque hemos tenido momentos, mis compañeros y yo, por lo menos con los que he hablado, de agobio máximo porque teníamos seminarios de esta asignatura, trabajos de otras, exámenes de otra, todo mezclado. Y la verdad es que lo peor que hemos llevado ha sido el tiempo de preparación, de trabajo, de exámenes y de todo en general.

Pero bueno, a mí la asignatura me ha gustado. Me ha gustado la temática, me ha gustado la información, me ha gustado lo que he aprendido. Son cosas que, obviamente, en algún futuro voy a tener que utilizar. Pienso que lo que más debería tener repercusión son los seminarios porque es donde más yo veo que hemos currado. Hemos trabajado con nuestras propias capacidades, con la ayuda de los profesores, tanto con la ayuda de... Ayudándonos los compañeros entre nosotros e, incluso, haciendo nosotros cosas que no sabríamos ni en mil años hacerlo solos. Y, al final, lo hemos hecho. Pienso que debería tener mucha repercusión los seminarios, más que la parte teórica, porque... Por eso mismo, hemos trabajado bastante más y,

bueno, es algo importante. Bueno, la verdad es que creo que no tengo nada más que decir. Sólo eso, espero que los dos estéis muy bien de salud y de bienestar y tal. Y, nada, que deseo que esto se acabe muy pronto y que pronto podamos volver a la universidad, a las clases, a la normalidad, a las playas, a pasarlo bien. Y bueno, que después del año que nos ha tocado a todos, tanto a alumnos como a profesores, que podamos disfrutar, aunque sea un poquito, del verano. Un beso.

Código: E_I_19_31

Este es mi último informe. Ha sido un placer conocerte y agradecerte tu gran labor como docente. Gracias a tu forma innovadora de aprendizaje, la cual me ha motivado más por preocuparme de la asignatura, de los conceptos y aprender con ganas. Ha sido una pena no poder disfrutar de la asignatura, dadas las circunstancias, ya que me hubiera gustado conocer de primera mano todo lo que hemos aprendido durante la cuarentena, y no de esta forma, pero no ha podido ser. Debo decir que me voy con buenas sensaciones, ya que ha adquirido conocimientos que no tenía ni idea y la utilización de diversos recursos para el día de mañana como futura docente, ya que puede utilizar Zotero, que no tenía ni idea, para las bibliografía; Ardora y diversos recursos más.

Bueno, debo hablar de Harry Potter que, desde el primer momento, me metí en el papel de Pencil Parkinson. Había veces que se me hacía pesado tener que pensar cómo hacer el vídeo, cómo editarlo, tener que estar pendiente de *Instagram* un día en concreto para poder subirlo. Pero bueno, ya era parte de mi vida y me acostumbré. Y tengo que decir que me he convertido en una buena dramática, eso sí, muy fina hablando porque yo, en la realidad, no soy tan fina. En mi opinión creo que no hay nada que mejorar, pero si debo decir algo es que sería muy beneficioso

que tú también dieras las clases de la parte teórica, y no sólo de los seminarios. Bueno, es hora de despedirme ha sido un placer conocerte. Ya nos veremos por la Facultad. Gracias por todo.

Código: E_I_19_32

Una vez terminadas las clases, he de decir que la asignatura de TIC, al principio, se presentaba como una de las que me parecían más difíciles. Pero he podido comprobar que no estaba en lo cierto, ya que me ha aparecido una de las más entretenidas y de las que menos me ha costado realizar las tareas. La metodología que has empleado me ha parecido muy lúdica y es de la forma más correcta que se puede impartir las clases porque, de esta manera, haces más partícipe al alumnado y no es un enfoque tan tradicional, en el que el maestro tiene la única responsabilidad en el aula. En cuanto a la metodología utilizada por Harry Potter, he de decir que yo no soy muy fan de Harry Potter pero, aun así, me ha parecido entretenida y es algo muy bueno para captar la atención del alumnado. Nada, decir que muchas gracias por toda tu implicación, que siempre ha estado ahí para todo lo que hayamos necesitado y que ojalá hubiese más profesores que se decantaran por utilizar metodologías tan lúdicas como la que tú has utilizado. Y nos has enseñado, pues, muchas cosas que pueden ser esenciales en nuestro futuro, para trabajarla en el aula de Educación Infantil. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto.

Código: E_I_19_33

Hola, soy E_I_19_33 y hoy vengo a hablaros, en este último seminario, de la asignatura. Me ha gustado mucho a la hora de aprender nuevas aplicaciones, como Zotero y Ardora, ya que me van a servir para un futuro en un aula de Educación Infantil. Pienso que la temática de la asignatura, orientada a Harry Potter, pues hace que sea más llevadera y no nos aburramos tanto a la hora de conectar con los demás. Por último, pues quiero decir que pensaba que esta

asignatura se me iba a hacer cuesta arriba, ya que nunca se me han dado bien las tecnologías, aunque vivamos en una época donde sólo existan tecnologías. Pero me ha gustado mucho, ya que con la temática de Harry Potter y con los demás seminarios, aplicaciones y robots pues he aprendido mucho y ha sido llevadero.

Código: E_I_19_34

Hola, amiguitos. Bienvenidos un día más, mi nombre es E_I_19_34. Y, bueno, nada, este es el último videoblog que tendremos porque ya se ha acabado la asignatura de Hogwarts. Y, bueno, nada, decir que me ha parecido muy interesante. Que creo que la dinámica está muy bien planteada, que tenemos esos momentos de, digamos, desahogo y desconexión con todas las demás asignaturas. Y, bueno, no sé, en cuanto a lo de Harry Potter, pues yo estaba un poquito, al principio, asustada porque, pues, no soy muy fan de la saga. Pero bueno, he de decir que nos lo han puesto bastante fácil y... Y nada, decir que todo lo relacionado con la tecnología ha sido algo superguay, superdinámico. Los seminarios han estado superbien, ya que nos mostraban millones de cosas que podíamos tocar, que podíamos ver en nuestras propias carnes. Y creo que eso es mucho de valorar. Y, bueno, nada, amiguitos, nos veremos por los pasillos de Hogwarts o de la universidad, ya veremos. Así que nada, espero que os hayan gustado los vídeos, que hayáis aprendido muchas cosas y que os hayáis reído de nosotros, básicamente, porque tiene delito la cosa. Pero bueno, encantada y nos vemos.

Código: E_I_19_35

Hola, soy E_I_19_35 y me gustaría decirte que he disfrutado mucho con la manera en la que has llevado la asignatura, me ha parecido muy interesante la gamificación sobre Harry Potter. Es cierto que ha sido un poco difícil al principio, sobre todo para mí, que no había visto

las películas nunca. Pero bueno, reconozco que se me ha hecho más ameno. Y, también, el contenido de los seminarios me ha parecido muy interesante. Uno de los seminarios que más me gustó fue el de los videojuegos porque disfruté mucho jugando a ellos y haciendo la infografía. También me gustó mucho, quizás el que más, el seminario sobre Realidad Virtual y Realidad Aumentada. He aprendido mucho de todos los seminarios. Y uno con lo que más he aprendido fue con el primer seminario que tuvimos, sobre Zotero y sobre Word. Muchas gracias por todo.

Código: E_I_19_36

Hola, profesor. Ya estoy aquí, la última semana. Y nada, voy a hablar un poco sobre lo que me ha parecido esta asignatura a lo largo del curso. La parte práctica de la asignatura me ha parecido muy interesante, ya que he aprendido muchas cosas. He aprendido a utilizar programas que desconocía, sobre todo para hacer bibliografías, que me ha sido muy útil. Además, he aprendido muchos más conocimientos sobre las tecnologías y me ha parecido muy interesante. Con respecto a la utilización de la dinámica de Harry Potter, me ha parecido bastante guay al principio, pero luego ya sí que es verdad que estaba un poco aburrida porque, al principio, tenía muchas ideas para realizar los videoblogs y demás, pero luego ya, según ha ido pasando el curso y las circunstancias que hemos tenido, pues me era ya bastante difícil porque no se me ocurrían ideas, cosas nuevas para hacer. Tampoco, con la situación que tenía en casa, que no tenía nada de Harry Potter, pues no tenía ni idea de qué hacer. Pero bueno, luego las narrativas sí que me han gustado porque todas estaban relacionadas con las actividades que luego teníamos que hacer. Y me parecía interesante porque, como me había visto las películas, pues cada vez que leía alguna frase digo "ay, mira, ya me acuerdo. Que esto salía en la película". Y no me resultaba extraño.

Respecto a la parte teórica, sí que es verdad que me ha parecido un poco más aburrida. Pero bueno, yo creo que se ha resuelto bastante bien. A pesar de toda la situación, se nos ha seguido explicando los temas y se nos ha ayudado a resolver todas nuestras dudas. Sí que es verdad que he notado una carga excesiva de trabajo debido a que, como teníamos dos profesores, cada profesor mandaba una tarea de su parte de la asignatura. Y, claro, al fin y al cabo, se convertía en doble trabajo y se hacía bastante pesado, sobre todo lo que ha sido ya al final, porque como teníamos que estar confinados en casa, teníamos que hacer una actividad individual teórica, otra práctica, más la teoría pasarlo a los apuntes, ver las clases y todo. Pero bueno, yo creo que al final se ha resuelto de la mejor manera que se ha podido, debido a que se ha tenido que reaccionar, pues, así, rápidamente. Y nada, la verdad es que es una asignatura bastante interesante, se aprenden muchas cosas. Y lo único es que hay que trabajar bastante. Con esta situación, a lo mejor, no hemos podido aprender todo lo que hubiéramos aprendido como si hubiésemos ido a clase. Pero se ha hecho de la mejor manera posible. Bueno, profesor, esto ha sido todo. Espero que estén muy bien, tanto el uno como el otro. Gracias por todo y nos vemos pronto. Adiós.

Código: E_I_19_37

Bueno, como asignatura, en global, me ha parecido una asignatura bastante interesante e innovadora, ya que la forma de realizarlo, a través de Harry Potter o sus seminarios, nunca antes la había podido realizar. Me ha gustado mucho la temática de Harry Potter. Es algo que yo desconocía totalmente. Pero bueno, gracias a ello me he visto unas películas que me han gustado bastante y se hace de una forma más llevadera la asignatura, de otra forma. En cuanto a los seminarios, pienso que están bastante completos. Que, en algunas ocasiones, me han resultado

muy difíciles, pero siempre he aprendido en todos y cada uno de ellos. Y me han resultado bastante interesantes a la hora de realizarlos.

A la hora de la asignatura, en la parte de teoría, sí que me parece una clase normal, donde se aprenden muchas cosas porque hay que estar demasiado atento, ya que son cosas que yo, por ejemplo, desconocía y necesitaba tener una atención constante en esas clases. A la hora de cuando saltó el Estado de Alarma, me ha parecido bastante innovadora, ya que ha sido uno de los pocos profesores que nos ha dado clases a través de vídeos.

Los aspectos que más me han gustado es que, por ejemplo, la asignatura no se centra sólo en un aprendizaje teórico, sino que se basa en la práctica y, también, que incrementa juegos de otro carácter más lúdico, donde tenemos una motivación hacia la asignatura, ya que es algo que nos proporciona una cosa distinta a otras. Como cosas a mejorar, yo puedo decir que siempre han sido después de las clases presenciales. Y sólo me ha ocurrido una vez, que ha sido la realización de una actividad de Educación Infantil, a través de una aplicación, donde he tenido muchísimas dudas y no sabía hacerla. Tras muchos tutoriales y preguntas, pero al no tener el contacto directo con el profesor me ha resultado mucho más complicado.

He tenido muchos tipos de sensaciones, desde felicidad, compañerismo y empatía a la hora de realizar los trabajos con mis amigas en el aula, ya que me gustaban bastante. En multitud de ocasiones hemos intentado grabar un videoblog en conjunto pero ha sido imposible, ya que es que no podíamos realizarlo porque es que, era imposible las tres a la vez. Y, bueno, también he experimentado frustración, en el sentido de que, en las actividades, había algunas que nos las conseguía desde el principio y me ponía nerviosa, me agobiaba, al no ser capaz de realizarlas. Y, para finalizar, su labor como docente me ha parecido excepcional, ya que siempre ha estado ahí reforzándonos, ayudándonos y motivándonos hacia el aprendizaje de la

asignatura, ya que siempre han sido prácticas y todas han sido muy distintas entre sí, por lo que, a mí y a mis compañeros nos parecía una forma distinta y divertida de aprender.

Código: E_I_19_39

Desde el Ministerio de Magia, esto ha llegado a su fin. Desde mi punto de vista, pues quiero agradecer este trabajo que habéis tenido con nosotros. Por enseñarnos de una manera distinta una asignatura, ya que gracias a ello, pues, hemos aprendido bastante sobre esta asignatura. Hemos aprendido bastantes herramientas, a crear actividades, hemos conocido acerca de la Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Por lo tanto, pienso, pues, que esto nos puede servir como futuros docentes. Sobre todo, pues, a la hora de aplicarlo en un aula de Educación Infantil. Y de aquí, pues podemos ver que no hace falta aplicar una clase, simplemente, por ejemplo, en una aula de Infantil, con fichas y fichas, sino que puedes trabajar de una manera en la que los niños, pues, aprendan de una manera más fácil y que, a lo mejor, pues se les quede mejor y que, también, pues sea más motivadoras para ellos. Por ejemplo, nosotros al estar trabajando con Harry Potter, pues, a lo mejor, sí habrá gente que, a lo mejor, no le guste la temática de Harry Potter, pero quieras o no, de esta manera, la asignatura se nos ha hecho también más amena a la hora de trabajarla con los seminarios o haciendo este tipo de actividades. Los Kahoot! sobre Harry Potter. No sé, pienso eso, que de esta manera, pues, hemos aprendido mucho de una manera distinta. Y, también, que no hemos aprendido, a lo mejor, todo lo que deberíamos haber aprendido o... No lo hemos podido trabajar como lo podíamos haber trabajado, ya que, pues, debido al confinamiento no hemos podido. Pero yo, desde mi punto de vista, la verdad es que estoy bastante contenta con la asignatura. Y eso, que he aprendido mucho. Y, nada, hasta pronto.

Código: E_I_19_40

Hola. Hoy os voy a hablar sobre la asignatura TIC Aplicadas a la Educación, que he estado cursando durante este semestre. En primer lugar, tengo que destacar que me ha parecido una asignatura superinteresante y divertida, en la cual hemos podido ver cómo incluir semejantes herramientas en nuestra futura aula como docentes. Ambos profesores se lo han currado un montón, incluso en la situación que estamos viviendo actualmente, por el COVID, y se han visto involucrados para darnos las clases de mejor manera posible. La parte más divertida y la que más interesante me ha resultado ha sido la de los seminarios, en la cual hemos podido ver, a través de la práctica, cómo incluiríamos las herramientas que hemos llevado a cabo en ese seminario en el aula. Por ejemplo, la robótica, la Realidad Aumentada o la Realidad Virtual, etc. También, decir que con estos seminarios, aparte de ver cómo lo podíamos incluir en el aula, hemos elaborado herramientas que nos pueden servir a posteriori como docente, como son Ardora, el cuento sobre las emociones, etc.

En cuanto a la gamificación sobre Harry Potter, tengo que decir que me ha parecido superinteresante. Nos hemos visto inmersos en esa gamificación desde el principio, de manera que todas las actividades que hemos llevado a cabo han sido supergratificantes según ibas pasando de prueba o entregando... Recibíamos una misiva ministerial o entregabas algún informe. En cuanto a los hechizos, ha sido superdivertido ver cómo podías jugar y crear pociones para subir notas o elaborar herramientas para entregar otro trabajo, etc. Dicho todo esto, también destacar que los juegos que hemos estado realizando a través del Genially, como "Huída de Hogwarts", etc., han sido superinteresantes y divertidos. Dicho todo esto, no mejoraría nada, a pesar de la situación. Y espero que sigáis así y que los demás alumnos, a posteriori, aprendan un montón. Un saludo.

Código: E_I_19_41

Bueno, ya en el último videoblog voy a hablar sobre la asignatura, en general. Quiero decir que me ha parecido una asignatura increíble, en todos los aspectos. Bueno, la teoría un poco pesada, la verdad. Y los seminarios, la mejor parte, sin duda. Han sido increíbles, a la vez de educativos y lúdicos. Hemos aprendido un montón con ello. Al menos yo, personalmente, he aprendido mucho sobre ello, sobre las tecnologías, sobre aplicaciones que yo no tenía ni idea, recursos. Me ha servido de muchísimo, la verdad. El uso del Zotero ha sido de las mejores cosas que he aprendido este año, ya que las normas APA nos las piden en todos los sitios. Y, bueno, para mí ha sido una experiencia inolvidable e increíble. Las sensaciones que he tenido respecto a la asignatura, como ya he dicho, han sido todas buenas, increíble. Y, la parte que más me gustó, sin duda, fue cuando estuvimos con lo de Realidad Aumentada y Realidad Virtual. Me lo pasé increíblemente bien, además de aprender mucho. Y no se me ocurre nada malo de la asignatura. Quizá, la carga de la teoría, pero todo lo demás, para mí, es increíble. Y, finalmente quiero hablar sobre la gamificación de Harry Potter. Siempre he odiado esas películas, nunca he tenido las narices de verla. Pero, gracias a esta asignatura, las he visto y me han encantado. Me las he visto dos veces cada una. Y agradecer todo porque he aprendido mucho y he conseguido ver Harry Potter. Y muchas gracias por todo.

Código: E_I_19_42

Hola, buenas. Me presento, soy la profesora E_I_19_42, experta en Adivinación. He de decir que este va a ser el último videoblog que hagamos, puesto que ya se ha acabado el curso. Voy a dedicarme a hacer un pequeño resumen de todos los conocimientos y contenidos que he obtenido cursando esta asignatura, que han sido muchos. Primero, quiero hablar de Zotero, que como todos sabemos, es un gestor bibliográfico que me va a ser muy útil en mi vida como

estudiante, puesto que siempre se nos exige citar y hacer la bibliografía. Y creo que, con esta aplicación, me va a suponer mucho más fácil realizar estos apartados, que antes, para mí, me llevaban mucho tiempo. También he aprendido que aplicaciones como Ardora pueden ser muy útiles en un futuro, puesto que con ellas puedo crear contenidos didácticos y, también, innovador para mis alumnos. Y pienso que, si no hubiese cursado esta asignatura, no habría aprendido a usar ningún tipo de la aplicación como esta. También, he obtenido conocimientos para realizar presentaciones que no sean simplemente con Word o con PowerPoint, sino, también, el Genially, Prezi. Genially me ha encantado porque veo que hay muchísimas opciones, muchísimos modelos, que puedes ser muy creativo a través de esa plataforma y que puedo crear gran cantidad de trabajos de una manera diferente a la que ya estaba acostumbrada. Y, también, la aplicación que trabajamos en el último seminario, para crear libros para todo tipo de edades, me ha parecido fantástica y superútil y creo que la voy a usar un montón porque en mi profesión, muchos conceptos, se aprenden mediante cuentos y me va a ser muy útil.

Y, también, me ha gustado la realización de los diferentes Kahoot! con la temática de Harry Potter porque me parece divertido. Y, también, con la temática de clase normal porque pienso que es una forma diferente de evaluarnos. También quiero hablar de que me ha encantado poder tener un primer contacto con la Realidad Virtual y, también, con diferentes tipos de aplicaciones con las que, a través de unos cuentos que los niños utilizan para aprender a leer y para aprender diferentes conceptos, pues pueden hacerlo de una forma más innovadora con la Realidad Aumentada. Que a mí, la verdad que me impactó bastante y, obviamente, en un futuro, cuando sea maestra, introduciré este tipo de tecnología en mi aula porque creo que puede servir para mucho. Y, también, me ha encantado poder realizar los minijuegos de Code.org que me han introducido en la programación [Programación Visual]. Y pienso que es

muy útil para usarla desde que los niños tienen muy poca edad porque, además, también llama la atención la temática de los videojuegos, que eran Frozen... Que eran, o sea, eran temáticas a los que los niños están acostumbrados a ver. Y creo que puede ser muy efectivo para estos, así que, también, pienso que los usaré.

No he mencionado una gran cantidad de aplicaciones y de conceptos que hemos tratado en el aula pero, con tres minutos, la verdad que se me quedaba corto y he preferido centrarme en aquellas que me han llamado más la atención y que considero que pueden ser más útiles para mi vida. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber estado a la altura y que me llevo muchos conocimientos, que sé que no habría obtenido si no hubiese curso en esta asignatura. Así que eso, ha sido un placer y nos veremos pronto.

Código: E_I_19_43

Hola a todos y bienvenidos a la última semana en Hogwarts. Todos estamos de acuerdo en que ha sido una experiencia inolvidable y única y que pocos pueden vivir en la vida. Pero esto, algún día tenía que finalizar. Hemos aprendido a manejar miles de artefactos *muggles*, entre los que se encontraban la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada y tuvimos el inmenso placer de poder probarlas. Además, también hemos creado juegos y hemos visto muchísimos más y los hemos analizado. Y, de ellos, hemos aprendido también muchísimo. Hablando de la asignatura y la orientación en Harry Potter, me ha parecido una de las experiencias más gratificantes que creo que voy a poder vivir en mi vida. Y, aunque es evidente que la situación, pues no ha sido como esperábamos, y hemos tenido que cambiar la manera de hacer algunas cosas, la verdad que, con profesores como tú, se hace mucho más llevadero y se hace mucho más fácil todo. Gracias por tenernos en cuenta siempre y espero que nos veamos por Hogwarts muchas veces más. Un abrazo y un saludo de una fiel seguidora y defensora de las Artes Oscuras.

Código: E_I_19_44

Hola. Bueno, en este vídeo voy a hablar sobre lo que me ha parecido la asignatura de TIC Aplicadas a la Educación. Bueno, primeramente, voy a hablar sobre las cosas que más me han gustado de la asignatura. Bueno, de las cosas que más me han gustado ha sido que la asignatura esté ambientada al mundo de Harry Potter. Es que, todo lo que sea magia, Harry Potter, un mundo de fantasía y eso, es que es que me encanta, me chifla. Y me encanta muchísimo el mundo de la fantasía y de magia y eso. Y, sobre todo, pues Harry Potter es que es mi infancia y, no sé, me trae buenos recuerdos. Y, no sé, es que me encanta. Resumen: me encanta Harry Potter. Bueno, ¿qué más? Ah, sí. Que al enterarme de que en segundo tenía la asignatura de TIC dije: “buah, qué difícil”. Y me daba muchísimo miedo porque, a ver, yo soy muy insegura y, encima, a mí los ordenadores se me dan fatal. Siempre se me han dado fatal, ya no tanto. Pero eso, me daba como que mucho respeto y digo: “buah, verás TIC qué difícil. Verás como no se me da bien”. Pero para nada, el hecho de que nos expliquen las cosas con la temática de Harry Potter y, no sé, que los profesores nos hayan facilitado las cosas y nos hayan explicado las cosas tan bien, no sé, me ha hecho que coja menos miedo al mundo de la tecnología y la informática y eso. ¿Qué más? Ah, sí. Daros las gracias a los profesores por haber sido tan pacientes y tan flexibles con nosotros, debido a la situación que estábamos viviendo. Siempre habéis pensado en nosotros y yo no tengo ninguna queja ante ante vosotros. Me ha parecido que os habéis portado muy bien con nosotros, como debéis de portaros y ya está.

Con respecto a cosas que mejorar de la asignatura, con respecto a la parte de Francisco, la parte teórica, decir que me ha parecido una sobrecarga de trabajo el que nos obligue a leer los dos libros. Quiero decir, que con que nos leyéramos solamente, creo que nos leyéramos, solamente, un libro creo que teníamos suficiente. Porque yo, hablo por mí, yo me he visto

superagobiada a la hora de leerme los libros porque teníamos ya, de por sí, muchos trabajos cuando teníamos clases presenciales, que ahora, con esta situación, hemos tenido un montonazo de trabajo. Estoy hablando, en general, de todas las asignaturas. Y eso, pues no tenía tiempo material para leerme los libros. El primero me lo he leído, de hecho tengo muy buena nota en ese libro. La verdad es que estoy... En la reseña. La verdad es que estoy muy contenta, pero en el segundo libro, como no me ha dado tiempo a leérmelo, pues, obviamente, el resultado pues no ha sido tan gratificante como ha sido con el otro libro. Pero bueno, que yo creo que con que nos mandase leernos un libro, creo que tenemos más que suficiente. Pero bueno, nos tenemos que adaptar, ha sido así y ya está. ¿Y qué más? Pues eso, que me gustaría haber tenido más clase de forma presencial porque, yo creo, que en la parte práctica hubiéramos podido aprender más. Pero, debido a la situación que hemos vivido, ha tenido que ser así y ya está. La verdad es que yo no tengo ninguna queja. Alberto siempre nos ha explicado las cosas superbien con las diapositivas. Siempre ha estado atento a si le escribíamos por correo, por foros, si había algún problema. Siempre nos respondía lo más pronto posible y eso, la verdad, es que se agradece.

¿Y alguna cosa más que decir? Ah, sí. Otra cosa que me ha gustado es que he podido descubrir un montón de aplicaciones orientadas a la educación. Había un montón de aplicaciones que yo antes no conocía y que yo, ahora, al conocerlas, creo que las voy a poder dar uso durante la carrera. Lo que me queda de carrera, los dos años. Y, también, cuando ya esté trabajando, en un futuro, poderlas utilizar y poderlas llevar a cabo en el aula. Y, no sé, me parece superguay. Y, la verdad, es que ya no tengo nada más nada más que añadir. Sólo eso, daros las gracias por haber sido tan flexibles con nosotros, por haber tenido tanta paciencia.

Y, ahora, me centro en Alberto, que es para quien creo que va a ver este vídeo. Darte las gracias por haber tenido tanta paciencia con nosotros, haber sido tan flexible, habernos

contestado siempre a los mensajes lo más rápido que podías. Y eso, yo por mi parte no tengo ninguna queja y estoy bastante satisfecha con la asignatura, con tu parte práctica. Y, eso, espero que nos veamos pronto por la Facultad, en septiembre. Un saludo.

Código: E_I_19_45

Para empezar, me gustaría agradecer todo aquello que esta asignatura me ha aportado, ya que he aprendido conceptos y conocimientos que desconocía totalmente. Y gracias por todo lo que nos habéis inculcado. Para seguir, me gustaría decir que me ha parecido muy buena idea lo de enfocarlo a Harry Potter pero, quizás, desde mi punto de vista, no lo haría tan recargado porque puede llegar a aburrir. Pero, de todas maneras, doy un punto positivo a ese tema tan innovador. Todo aquello que he estado aprendiendo me ha servido para darme cuenta de las cosas importantes que tiene la tecnología en la educación. Y estoy muy segura de que lo podré utilizar en mi futuro como docente, para poder enseñar mediante videojuegos, llamar la atención mediante alguna actividad y, sobre todo, para motivar a esos pequeños renacuajos que nos alegrarán el día a día. Podré realizar, también, trabajos de la mejor manera posible, ya que con el índice automático, la bibliografía por Zotero y, entre otros, tendré la oportunidad de no perder tanto tiempo haciéndolos a mano. Ha sido un placer trabajar con Ardora porque, para mi futuro, me puede servir y los niños y niñas de Educación Infantil podrán aprender mediante esas actividades que yo mismo realice sobre los distintos temas que vayamos dando a lo largo del curso académico, dentro y fuera del aula. Por todas esas actividades y otras, doy gracias por haber tenido la oportunidad de aprenderlas y poder practicarlas en el futuro. Quizás, esta situación no la hemos disfrutado como realmente queríamos y, también, habremos tenido enfados, rabietas y, sobre todo, agobios. Pero pienso que ha merecido mucho la pena. Muchos saludos y muchas gracias por todo.

Código: E_I_19_46

Hola, yo soy E_I_19_46. Y, bueno, en este vídeo voy a explicar lo que me ha parecido, para mí, la asignatura en general. La verdad es que a mí la asignatura me ha agradado mucho porque he podido aprender nuevas aplicaciones, programas que no sabía que existían y que, de verdad, pues me van a servir para un futuro. Para poder utilizarla y que son muy útiles. La verdad es que en cuanto a la temática de los seminarios, pues no es que digamos que me hayan gustado mucho porque, a mí, Harry Potter no me gusta. Entonces, pues no era un punto a favor. Pero sí es verdad que ha sido muy llevadero y luego, al final, pues... No es que, digamos que me haya disgustado, sino que yo pensaba que... Digo: “buaah, Harry Potter. No me va a gustar, no sé que”. Pero, al final, sí me ha terminado gustando. Y lo único malo que veía, a lo mejor, era que el vocabulario está relacionado con Harry Potter. Y algunas cosas no las entendía. Pero, en general, me ha gustado y he podido aprender, como ya he dicho antes, programas y tal, que me van a servir para mi futuro y de mucha utilidad.

Código: E_I_19_49

Hola, me llamo E_I_19_49 y voy a exponer lo que me ha parecido la asignatura de TIC. A mí me ha parecido muy buena asignatura. Al principio, la informática creía que no tenía nada que ver con la Educación Infantil que íbamos a dar a los niños. Si soy sincero, pensaba que no tenía nada que ver. Pero, poco a poco, a base de las cosas que nos han dado, de las cosas que hemos aprendido, pues me he dado cuenta de que sí. La robótica ha sido de las cosas que más me ha interesado. Es cierto que lo de Harry Potter, un poco pues... Un poco perdido porque no, nunca me he visto una película de Harry Potter ni nada. Y, claro, cada vez que hablaba en ese idioma, pues me costaba muchísimo. Y, nada, que he aprendido muchas cosas de la informática, el cómo manejar la informática en el aula, el lenguaje de la informática. Y, nada, me gustaría que

a lo largo de la carrera, pues se utilizase más la informática en las aulas igual que otros dispositivos.

Código: E_I_19_51

Pues este es nuestro último un videoblog. El seminario 14. Y, en él, pues voy a decir qué me ha aparecido, de manera general la asignatura. Yo creo que la asignatura, a pesar de la situación que nos ha tocado vivir, la hemos desarrollado de una manera muy positiva. Los profesores nos habéis respondido siempre todas las dudas, todos los correos. Y yo creo que, gracias a eso, nos hemos sentido más tranquilos a la hora de realizar todas las actividades. La parte de los cuestionarios está muy bien, ya que, así, no tenemos tanto lío. Es una facilidad para nosotros a la hora de hacer... De examinarnos de los temas por separado.

Por otra parte, yo creo que hemos aprendido cosas esenciales para poder, en un futuro, realizar nuestra práctica educativa en base a las nuevas tecnologías. Que, al final, es lo que lo que nos queda: aprender a utilizar diferentes herramientas, recursos educativos, las pizarras digitales... Así que, yo creo que es la asignatura más práctica que hemos tenido pero, también, de las que más conocimientos nos vamos a llevar para poder aplicar al futuro. Y, bueno, yo creo que esto no se queda aquí, que tenemos que seguir investigando, creando contenidos a nuestra manera. Y yo he aprendido bastante y he disfrutado mucho de los juegos que hemos tenido que hacer, de la infografía. Al final, si es una asignatura que te gusta y que te la enseñan bien, la disfrutas. Entonces, bueno, yo me llevo muy buenas vibraciones de esta asignatura y estoy contenta con los resultados obtenidos. Y pienso que, juntos, hemos podido plantarle cara a esta situación y hemos desarrollado la asignatura con éxito. Así que, muchas gracias a los docentes y, bueno, continuaremos en esta lucha.

Curso 2020/2021

Código: E_I_20_01

Buenas tardes al Ministerio de Magia. Es el momento de despedirse, decir adiós a nuestras batallas, nuestros seminarios y nuestras clases. No sin antes decir que la labor como docente del profesor Alberto ha sido increíble. Estamos todos los Colegios de Magia y Hechicería muy agradecidos de haberte tenido como profesor. Esperamos volvernos a encontrar en nuestra etapa universitaria. La metodología seleccionada para la asignatura de TIC Aplicadas a la Educación, consideramos que ha sido adecuada. Has atraído a que los alumnos se enganchen a Harry Potter. A pesar de no tener ni idea, lo hemos salvado. Como consejo, antes de utilizar la temática de Harry Potter, preguntar por los gustos que tiene la mayoría de la clase, ya que, en nuestro caso, poco alumnado había visto Harry Potter, lo que minimizaba la posibilidad de ganar monedas en MyClassGame.

La asignatura ha sido atrayente, nos has enseñado a utilizar aplicaciones que podemos utilizar en nuestras clases y aulas de Educación Infantil, así como saber utilizarlas en nuestra docencia. La asignatura nos ha ayudado mucho a saber cómo elaborar nuestro propio material didáctico, cosa muy importante en nuestra futura labor docente. Espero que nos volvamos a ver pronto. El Colegio de Magia y Hechicería Mahoutokoro seguirá trabajando duro. Un saludo.

Código: E_I_20_02

Buenos días y bienvenidos, de nuevo, a todos a la Academia Mágica de Beauxbatons. Soy E_I_20_02, como ya sabéis. Y, como podréis estar observando, hoy me encuentro en un lugar completamente distinto al que estáis acostumbrados a verme. Tras unas semanas de trabajo duro en la Oficina de Cooperación Muggle, hemos podido regresar a nuestros hogares a través

de un *trasladador*. No obstante, yo me he traído conmigo este *fetélono móvil* para poder grabaros este último mensaje para todos vosotros. Esta aventura ha logrado aportarnos aprendizajes sobre la asignatura de TIC, impartida por Alberto González, miembro del Consejo de Sabios. Entre nosotros, en el mundo mágico no dejan de escucharse susurros sobre su gran labor docente y, algunos de ellos, incluso, lo tienen como figura de modelo a seguir.

Desde el mes de febrero, nuestras vidas dieron un giro totalmente inesperado para introducirnos de lleno en la Oficina de Cooperación Muggle, como os llevamos contando desde entonces. Ha sido una manera muy sencilla, dinámica y provechosa para introducir conceptos tan importantes como la Realidad Aumentada, la Realidad Virtual, la Identidad y Huella Digital; así como para enseñarnos habilidades para dominar las aplicaciones *muggles* como *Zotero*, *eScholarium* y *eXeLearning*.

En un futuro, personalmente, me gustaría volver a coincidir con Alberto, ya que gracias a él mi motivación como futuro docente se ha incrementado, más aún si cabe, y me gustaría dejar en mi alumnado la misma huella que él ha dejado en todos nosotros. Por último, aunque estas semanas han sido más oscuras que todas las anteriores, he logrado sacar un aprendizaje de ellas. Y es que si nosotros mismos no brindamos ayuda a las demás cuando éstos la necesitan, en el caso de nosotros necesitarla, al vernos en un callejón sin salida, no se nos brindará. Un sabio una vez me dijo: “haz bien y no mires a quien”. Me despido de todos vosotros para, espero, en un futuro volver a reencontrarnos. Y recordad, practicad mucho la magia porque es la única manera de llegar a lo más alto.

Código: E_I_20_03

Hola, soy E_I_20_03, profesor de Transformaciones del Colegio Durmstrang. La asignatura TIC Aplicadas a la Educación me ha parecido una asignatura interesante, divertida y motivadora, ya que hemos aprendido los diferentes métodos y herramientas para poder aplicar en una aula de Infantil y que les permita que los alumnos les sea más fácil sus procesos de aprendizaje. Además, pienso que las TIC pueden ser una herramienta idónea para el aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, en esta asignatura hemos aprendido a manejar herramientas como Zotero; eScholarium; Genially, para hacer infografías y líneas del tiempo. También, diferentes aplicaciones sobre juegos a los que se les puede dar un uso educativo en las aulas de Infantil, etc. Los seminarios han sido muy divertidos y amenos, con una orientación puesta en las películas de Harry Potter y que, además, hemos realizado diferentes tareas. En conclusión, me ha parecido una asignatura bastante enriquecedora para mi futuro como docente, ya que hemos aprendido el uso que se les puede dar a las TIC en un aula, porque en un futuro las Nuevas Tecnologías cogerán más fuerzas de las que hoy en día tienen como herramienta educativa. Un saludo y muchas gracias.

Código: E_I_20_04

Hola. Mi nombre es E_I_20_04 y pertenezco a la Escuela de Magia Castelobrujo. He tenido la especialidad de Adivinación durante todo este tiempo. Una vez que ha finalizado todo el curso, quiero destacar tres aspectos fundamentales. El primero es que esta asignatura me ha servido para poner más en conocimiento el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, adquiriendo numerosas habilidades y destrezas. Por ejemplo, con el uso de diferentes páginas web, creación de materiales didácticos... También me va a servir para mi futura labor como docente. Es decir, cuando yo en mi aula esté con el alumnado y quiera

explicar un cierto contenido, voy a poder utilizar diferentes aplicaciones informáticas para que los niños adquieran ese contenido de una manera más entretenida. Otro aspecto que quiero destacar es que me ha resultado una asignatura superamena y superentretenedora, ya que hemos puesto en práctica la teoría. Y eso, la verdad, es que es muy entretenido para el alumnado, ya que se adquiere de una manera diferente y más rápida. Y, por último, me ha ayudado, principalmente, también, a conocer un poquito más el mundo de Harry Potter, ya que yo desconocía un poco lo que es el tema de las películas y cómo estaba basada el mundo de Harry Potter. Y, pues, la verdad, es que me ha resultado una asignatura bastante buena y bastante importante a la hora de la labor como docente, ya que todos, como docentes, debemos tener una conciencia... Un conocimiento sobre este uso de la tecnología. Y, pues eso. Un saludo.

Código: E_I_20_05

Buenos días. Mi nombre es E_I_20_05 y soy la profesora de Adivinación de la Escuela de Magia Beauxbatons. Hoy, en esta última jornada, quiero hacer un breve comentario sobre la asignatura de TIC, la cual considero que es muy importante impartirla en el Grado de Educación Infantil, ya que gracias a ella, pues los niños y las niñas se familiarizan con las Nuevas Tecnologías. Además, a nosotros, como futuros docentes, pues nos sirve para dinamizar e innovar en las aulas y nos permiten crear clases mucho más interactivas. Dar las gracias a ti, Alberto, porque gracias a ti he aprendido a utilizar numerosas aplicaciones que seguro que utilizaré para innovar en el aula.

Otro aspecto a mencionar, que para mí ha sido bastante útil, ha sido la gamificación que, creo que es una técnica muy innovadora y que has conseguido integrar la temática de Harry Potter, que para mí era un poco desconocida porque no sé nada del tema... La has conseguido integrar muy bien en el ámbito educativo y has conseguido, pues que nosotros nos motivásemos

y consigamos mejores resultados. Y, por último ya, pues darte la enhorabuena como docente de esta asignatura, ya que he podido observar que manejas muy bien la materia que impartes. Además, has conseguido que... Organizar todas las clases de forma adecuada, optimizando la atención del alumnado, que este año era un poco complicado por el tema del COVID. Y ya está, hasta aquí mi labor como profesora de Adivinación de la Escuela de Beauxbatons. Hasta la próxima.

Código: E_I_20_06

Bueno, bienvenidos al último seminario. El último videoblog que vamos a hacer. En este, nos toca hablar un poco de lo que viene siendo la asignatura y qué tal nos hemos sentido, cómo nos hemos visto y alguna crítica al profesor. La verdad es que son todas constructivas, ya que, a mí, me ha gustado mucho la asignatura. La verdad es que TIC es una de las asignaturas favoritas para mí. Y, bueno, me ha parecido muy innovador hacer un rol de magos y llevar todo el curso haciendo eso, ya que nos implica a estar mucho más metidos dentro de la asignatura y hacer cosas innovadoras. Y, la verdad que, bueno, los trabajos han sido bastante buenos, la actitud del profesor y la ayuda que nos ha dado ha sido muy buena. Y, nada. Estoy muy contento con este trabajo y con esta asignatura y... Enhorabuena, Alberto.

Código: E_I_20_08

Buenos días a la semana más especial, ya que es la última. Después de varios meses ejerciendo en la Academia de Beauxbatons como profesora de Pociones, toca despedirme. Espero que mis alumnos hayan aprendido mucho sobre cómo hacer pociones y que ese aprendizaje lo puedan llevar a cabo a lo largo de su preparación como magos. Ha sido un curso

difícil, donde hemos tenido que resolver algunos que otros enigmas. Pero que, con ayuda de mis compañeras, lo hemos conseguido.

En cuanto a la asignatura como tal, considero que es muy interesante, ya que las TIC, hoy en día, es algo esencial. Y, por mi parte, he aprendido muchas aplicaciones para poder utilizarlas en mis clases y que mis alumnos las aprendan y puedan llevarlas a cabo cuando ejerzan sus hechizos. Además, hemos aprendido conceptos muy interesantes que nos van a servir a lo largo de nuestra vida. Esta maravillosa experiencia llevada a cabo ha sido gracias a ti, Alberto. Nos has enseñado puntos muy importantes de las tecnologías y a darnos cuenta del peligro que conlleva no utilizarlas bien.

En cuanto a la temática de Harry Potter, ha sido algo nuevo para mí porque lo conocía, pero no sabía de cierto qué era. Y ha hecho despertar en mí el gusto hacia la saga. Como consejo para temáticas de la asignatura en años posteriores, pondría una serie de temas y que los alumnos eligieran el que más conocimientos tienen, ya que para mí, al principio, era muy difícil entender todo porque no sabía apenas nada de Harry Potter. Ha sido un placer compartir todas las aventuras con vosotros. Hasta pronto.

Código: E_I_20_09

Buenos días a todos mis alumnos. Hemos llegado al fin de esta maravillosa aventura. Después de varios meses como profesora de Defensa contra las Artes Oscuras, me toca decir adiós y despedirme de vosotros, aunque no para siempre. Ha sido un reto en el que hemos tenido que saber solucionar muchos problemas y enigmas hasta lograr la victoria final. Pero estoy segura de que ha merecido la pena y habéis adoptado muchas de las enseñanzas que os hemos aportado durante este curso, tanto yo como mis compañeros.

En cuanto a la asignatura de TIC, considero que ha sido una parte fundamental en este semestre, puesto que, además de aprender y adquirir nuevos conocimientos, me ha servido de gran ayuda para adoptarlos en muchas otras asignaturas. La docencia es un desafío muy importante y, por parte del profesor, ha quedado más que superado. Ha conseguido que todos, de cierta manera, conozcamos las TIC mediante la temática de Harry Potter, que yo, personalmente, desconocía. Y, a día de hoy, afirmo que me ha ayudado a superar la asignatura. Sin más dilación, espero que seáis muy felices hoy y siempre. Hasta la próxima aventura.

Código: E_I_20_10

Buenas tardes al Ministerio de Magia. La aventura que comenzó hace cuatro meses, ya ha llegado a su fin. Pero antes de que los brujos y brujas de los Colegios de Magia y Hechicería regresen a su casa, la Oficina de Cooperación Muggle nos encomendó la tarea de realizar una valoración global sobre la asignatura de TIC.

En primer lugar, decir que la asignatura ha sido muy enriquecedora para todos nosotros, ya que hemos aprendido muchos conocimientos y recursos para ponerlos en práctica. La metodología que ha utilizado nuestro profesor para impartir sus clases ha sido muy dinámica y lúdica, ya que, a través de la práctica, hemos asimilado y aprendido mejor todo los conceptos. En segundo lugar, decir que todos los trabajos que hemos realizado durante la aventura han sido adecuados, no hemos tenido una sobrecarga de trabajo, utilizando una gran variedad de aplicaciones. Eso sí, que es verdad, decir que algunos trabajos eran más extensos que otros. Otro tema para decir es la temática para la realización de los seminarios, que podría haber sido una temática más actual o haber elegido entre una votación de... Que contara con diversas temáticas.

Por último, una de las brujas del Colegio de Magia Mahoutokoro le quiere dar las gracias a su profesor, Alberto, por su implicación en la asignatura y su implicación en el aprendizaje de todos nosotros. Espero que le vaya todo muy bien y que nos veamos pronto. Un saludo.

Código: E_I_20_11

Bueno, pues este es el último videoblog que vamos a hacer en esta asignatura, que es TIC. Y, la verdad, es que a mí, en conclusión, la asignatura me ha parecido bastante buena y me he entretenido mucho con cómo la ha llevado a cabo Alberto, haciendo la gamificación de... Y eso que a mí no me gusta mucho Harry Potter, pero sí nos hemos metido, como aquel que dice, en el papel de ser mago y todas la semana hacer un videoblog respecto a lo que hubiésemos dado en ese seminario. Y con eso se aprende de una manera diferente y que a los alumnos les llama más la atención, al ser de una forma más lúdica, como... Una forma más lúdica y entretenida y no siempre hacer lo mismo, como es dar clases teóricas y luego los seminarios, pues hacer casos prácticos. Y, con respecto, también, a las aplicaciones que hemos utilizado, he aprendido muchísimas que no tenía ni idea que existía. Ni idea, pero es que mi idea. Y que son bastante manipulables para la gente, para los universitarios y para realizar varios trabajos. Y, también, con respecto a todo lo de la tecnología, a mí... Yo que soy malísimo para todas las tecnologías, para los ordenadores soy negado, y he aprendido bastantes cosas.

Me ha parecido entretenida la asignatura y en la que hemos adquirido muchos conocimientos nuevos que no sabíamos. Yo, por lo menos, es mi caso y espero que... Se me ha hecho un poquito corta también, porque los últimos seminarios, la verdad, es que sí han sido bastante entretenidos, con el *escape room*. Y el de Inteligencia Emocional, también, me quedó bastante loco, con lo que ponemos en internet nosotros siempre [Identidad Digital y Huella Digital], las redes sociales y todo lo que puede llegar a conocer la gente a través de esas redes

sociales y de lo que tú subes. La verdad es que es todo un mundo muy amplio en el que, si te metes y te gusta, pues puedes aprender muchísimas cosas. Y yo, la verdad, es que una asignatura de las que más me ha gustado de todas, porque Alberto también la lleva muy... No sé cómo explicarlo. Que no la lleva tan llevadera, tanta teoría tanta teoría, sino que también hacemos muchas cosas prácticas, como son las de las aplicaciones y lo del Kahoot! Que los Kahoot! me picó bastante y me gusta mucho realizar los Kahoot! Y, con respecto a los trabajos, pues los trabajos a los mejor... El eXeLearning y eso se me da bastante mal. Pero yo que sé, si te pones a ello y trabajas duro lo acabas consiguiendo.

Código: E_I_20_12

Hola. Soy E_I_20_12 y vengo desde el Colegio de Hogwarts para mandarte un comunicado, pero esta vez escrito por mí. Para empezar, la asignatura me dio un poco de miedo nada más escuchar su nombre porque nunca la había cursado. Porque pensaba que no tenía relación con Educación Infantil. Pero, poco a poco, cuando he ido conociéndola, pues me he dado cuenta de que estaba muy equivocada. Que sí tiene relación e, incluso, me ha parecido divertida, cosa que pensaba que no iba a pasar.

Después, me ha gustado mucho la gamificación porque pienso que nos va a servir como futuro docente y porque, a través de ella, hemos aprendido muchísimos contenidos de la asignatura. Y yo pensaba que, mediante Harry Potter, pues no iba a ser muy eficaz. Y, otra vez, estaba equivocada. Los seminarios, a pesar de haber sido online, pienso que han sido muy guays y muy amenos. Y que, si online han sido así, los años anteriores, pues yo creo que han sido mejor, que han sido presencial. Sobre todo con el *escape room*, que fue una actividad bastante divertida. Y no tengo ningún punto negativo ni malo que destacar de la asignatura, así que nos vemos por los pasillos de Hogwarts u otros pasillos.

Código: E_I_20_13

Hola. Me llamo E_I_20_13 y durante todo este tiempo he pertenecido a la Escuela de Magia de Castelobrujo y he tenido el poder de Defensa contra las Artes Oscuras. Pero esta asignatura ya ha llegado a su fin y me toca despedirme de mi escudo. Y, la verdad, es que me da un poco de pena porque me lo he pasado muy bien y, sobre todo, esta asignatura me ha resultado superútil porque he aprendido mucho, pues a manejar mejor las tecnologías. Que, la verdad, es que soy un poco pava yo para esto. Y porque he descubierto muchas aplicaciones y muchos recursos que no conocía y que me van a servir tanto a mí personalmente, para mi día a día, como para llevar al aula en un futuro, cuando sea maestra, y trabajar con los niños de una manera más diferente y divertida.

Y, bueno, sí es cierto que, sobre todo al final, se nos ha hecho un poquito pesado el hecho de grabar un vídeo cada semana y tal porque ya estábamos bastante sobrecargados de trabajo, pues de otras asignaturas. Y eso ha hecho que empecemos también más tarde con el proyecto CREA. Pero, bueno, lo dicho. La verdad que me ha encantado esta asignatura y se me ha hecho muy amena, creo que ha sido por utilizar el método de la gamificación con la temática de Harry Potter. Que bueno, en principio decir que no me hacía muchas gracias porque no me gustaba Harry Potter. Pero, la verdad, que me ha acabado interesando más. Y, eso, pues un nuevo método de enseñanza-aprendizaje más que hemos aprendido y que podremos aplicar en un futuro, con nuestros alumnos. Ah, sí. Que, también que se nota mucho que al profesor le encanta su trabajo y que se ha currado un montón las clases, así que eso es todo. Gracias y hasta pronto.

Código: E_I_20_14

Hola, soy Harry. Pero ya ha acabado este curso, me he ido de Hogwarts y me he convertido en E_I_20_14. Pues, hablando de la asignatura de TIC, y tras haber terminado, tenía miedo de la asignatura. Pensaba que iba a ser mucho más tecnológico todo, más informática. Y, pues que se iba a centrar menos en Educación Infantil, pero creo que ha sido todo lo contrario. Con ayuda de la temática de Harry Potter, que me ha gustado mucho, pues todas las semanas hemos ido dando cosas diferentes, ha sido más entretenido porque tenías que grabarte y, también, los conceptos se aprendían más fácil así, ya que lo tienes que emplear en un vídeo. Los seminarios, pues también me han gustado mucho y han sido todos muy participativos, aprendiendo todos los días algo nuevo. Y la asignatura, como tal, pues no la he visto difícil, al fin y al cabo. Y me ha gustado mucho, la verdad. Repetiría.

Código: E_I_20_15

Hola, soy E_I_20_15. Soy del Colegio de Magia de Castelobrujo y mi especialidad es la de Transformaciones. Ya se acerca el final, quedan los últimos retoques y puedo volver a mi casa. Tenía un poco de ganas, a quién quiero engañar. Pero, la verdad es que me entristece un poco el salir de este mundo de magia donde me había metido. Es cierto que el primer día de clase, cuando escuché que la temática iba sobre Harry Potter, dije: “no”. Pero es por mí, porque todo el tema este de magia y fantasía, pues no me gusta mucho. Pero creo que me he adaptado bien a él. Y, a quién quiero engañar, creo me ha gustado un poco todo el rollo de la magia y el salir un poco de las clases tradicionales. También, tengo que decir que me han parecido unas clases amenas, ya que podíamos participar en clase, nos hacías preguntas para que participáramos. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención son las presentaciones. Y, sobre todo las presentaciones de los seminarios, que estaban con la temática de Harry Potter.

Creo que nunca he visto presentaciones hechas con tanto cuidado, tan curradas. Pero, también, tienes que reconocer que eres el profesor de TIC, y es un plus que tienes que no tienen, pues otros profesores. También, quiero reconocer... Bueno, voy a reconocer que la asignatura se me ha hecho un poco cuesta arriba. Pero es por mí, porque todo el tema este de las tecnologías, pues soy un poco negada a ello. Pero es cierto que he aprendido muchas cosas que no sabía hacer y cosas muy interesantes que voy a poder usar en mi futuro. Para finalizar, quiero añadir que... Bueno, eso ya lo sabes tú porque ya lo has reconocido varias veces en clase, que el proyecto, pues bueno, se ha mandado un poco tarde y andamos ahí un poco justas. Y tenemos ahora, pues muchas cosas que hacer. Pero, bueno, lo sacaremos adelante como sea. Así que, muchas gracias y adiós, que me vuelvo a mi casa. ¡Por fin!

Código: E_I_20_16

Buenos días, magos y magas del Colegio de Magia de Ilvermorny. Como sabéis, hoy es el último día y toca despedirse. Soy E_I_20_16, encargada de la Casa de Magia de la Serpiente Cornuda y dentro de este vídeo vengo a hablar de una asignatura muy importante que hemos cursado durante este año, ¿vale? Esa asignatura, pues es TIC, que para nosotros ha sido muy importante porque hemos aprendido cosas que podemos aplicar en el día a día. Por ejemplo, Zotero, una herramienta educativa que hemos utilizado dentro de esta asignatura, va a ser fundamental para hacer las bibliografías de los trabajos; o eXeLearning nos va a ayudar a crear el proyecto final de la asignatura, llamado Proyecto CREA.

Otra cosa que hemos aprendido dentro de esta asignatura muy importante, también, es a mostrarnos tal y como somos, a través del Espejo de las Emociones o el Espejo de Oesed. En especial quiero hacer referencia a este seminario [Inteligencia Emocional] porque me gustó mucho el poder abrirme hacia mis compañeros, ya que soy una persona muy tímida y me cuesta

mucho abrirme. Entonces, me pareció que la práctica de poner insultos o piropos hacia otros compañeros, dentro de ese seminario, pues como que nos unió a todos muchos más. Por último, quería hacer referencia a la nueva metodología que se ha impartido dentro de esta asignatura, llamada gamificación, en la que, a través de una temática como es Harry Potter, se ha hecho mucho más partícipe al alumnado de su propio aprendizaje. Todo esto no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido un profesor como Alberto, que no es por ser pelota, pero me parece un gran profesor y que tiene grandes ideas. Y, nada, por aspecto negativo a comentar es que creo que ha habido cierta sobrecarga con el tema de los videoblogs hacia el alumnado. Pero, por lo demás, la asignatura me ha parecido muy correcta. Sintiéndolo mucho, pues ha llegado el momento de despedirnos. Espero que os haya gustado mi vídeo y, para despedirnos, qué menos que hacer un truquito de magia, ¿no? ¡Lumos!

Código: E_I_20_17

Hola. Soy E_I_20_17, de la Escuela de Magia de Castelobrujo y mi especialidad es la Transformación. Este es el último vídeo ya del curso, y la verdad es que esta asignatura me ha parecido superentretenida, superdiferente a lo que estamos acostumbrados con el concepto clase. Me ha parecido superbuena idea lo de la gamificación porque, quieras o no, atrae mucho y hace que las clases sean, pues eso, diferentes a lo que estamos acostumbrados y que... Hay mucho más interés que por una clase normal. También me ha parecido superinteresante todos los recursos que nos has dado, todo los conceptos nuevos que hemos aprendido. Y son cosas que vamos a llevar a la práctica, seguro, en nuestras aulas y con nuestras niños. Y me ha parecido superinteresante. Y, también, darte a ti las gracias por haber sido tan cercano a nosotros, por ayudarnos tanto y por hacer todas las clases tan amenas y por currarte tanto tu trabajo, que se nota que te gusta. Y que, por mi parte, te lo agradezco bastante. Y, por último, así como única

parte negativa, sería lo de los vídeos. Quizás, me han aparecido demasiados vídeos y, algunas veces, se hacía un poco pesado y tal. Pero, bueno, con la ayuda de las compañeras y tal, pues al final no era tanto trabajo para uno mismo. Pero sí que me hubiese gustado dedicarle mucho más tiempo al proyecto. Y ya está, eso sería todo. Muchísimas gracias, Alberto, por enseñarnos tan bien esta asignatura y que te vaya todo superbien.

Código: E_I_20_18

Buenas noches desde el Colegio de Magia y Hechicería Mahoutokoro. Esto ha llegado a su fin y nuestros brujos y brujas han conseguido sus hechizos y los objetivos propuestos. Antes de finalizar el curso, desde el Departamento al que pertenezco, quería darte las gracias por tu dedicación hacia nosotros, por estar tan pendiente de nosotros. El enviarte un correo y en nada estuvieras contestando. Prácticamente, estabas como 24/7 disponible para nosotros. Eso, también, muchos profesores no lo hacen. Además de hacer las clases tan llevaderas. Con respecto a la metodología que has llevado a cabo, me ha gustado mucho, el de la gamificación. Es una metodología que no había escuchado hablar nunca, es la primera vez que he escuchado hablar de esa metodología. Me ha gustado bastante. A lo mejor, me la aplico para... Además, hemos aprendido muchas aplicaciones, muchos recursos, muchas herramientas que no sabía ni que existían ni que había tantas para móviles. Para nada. Y, menos, para Educación Infantil. Tampoco tenía ni idea de que existían tantas.

Y, con respecto a las clases, pues, como te he dicho, que se hacen muy llevaderas. Los conceptos que has explicado han sido superbásicos, las aplicaciones también las hacías supersencillas, prácticamente se entendía. Al principio, pensaba que no me iba a gustar la asignatura y, al final, pues sí, me ha encantado. Creo, bueno creo no, es la asignatura que más me ha gustado, prácticamente, porque, aparte, pues ha sido muy dinámico todo. Y yo, la verdad

es que me esperaba que fuera algo así, ya que las tecnologías es algo que las tenemos nosotros día a día. Y, eso, lo utilizamos día a día.

Aparte, nos has hecho partícipe a nosotros de las explicaciones, bien sea haciéndonos preguntas, o luego puestas en común como las de los ejercicios que hacíamos de los conceptos. También los seminarios, lo de los últimos seminarios también me gustó mucho. El que nos hacía más pensar sobre nosotros, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, de cosas que teníamos guardadas y a lo mejor no queríamos decir [Inteligencia Emocional]. Y, lo único que cambiaría, era tantas actividades que nos han mandado. Para la próxima vez, yo quitaría actividades, aunque luego has sido muy flexible a la hora de mandar actividades con el horario y el tiempo. No hemos tenido ningún problema nunca. Si no te daba tiempo, te daba margen, no pasa nada. Y, a lo mejor, lo que cambiaría era la metodología que has utilizado de Harry Potter porque, a lo mejor, es algo que no le gustaba a todos los estudiantes. Aunque yo me las vi, tengo que decirlo. Al final, me acabó gustando y todo, porque era algo que tampoco había visto antes. Pero eso, cambiaría. Porque, a lo mejor, pues no es del interés de todos y por... Mejor escuchar las propuestas de los demás. Y, por lo demás, me ha gustado bastante la asignatura, así que te doy la enhorabuena. Adiós.

Código: E_I_20_19

Hola. Soy E_I_20_19 y vengo de Hogwarts. Vengo a hablar sobre lo que me ha parecido esta asignatura durante todo el cuatrimestre. Y, la verdad es que, aunque al principio me daba mucho miedo esta asignatura, porque no sabía muy bien cómo lo íbamos a enfocar y cómo se iba a llevar a cabo, me he llevado una gran sorpresa. Tanto los contenidos como los seminarios, cómo los has enfocado, me ha gustado mucho y me ha parecido una asignatura bastante entretenida. Luego, la parte de gamificación, que has metido ahí a Harry Potter, me ha

parecido... Al principio pensé: “madre mía, Harry Potter. Que yo no he visto ni una película, no voy a tener ni idea”. Pero tampoco nos hace falta tener idea de eso para llevar a cabo bien las clases y enterarte. O sea, es una forma en la que nosotros, como estudiantes, pues nos ha motivado para seguir con esta asignatura. Y, no sé, como que te anima más a ir a las clases y demás. Y, también, en una forma de que nosotros, como futuros docentes, pues que también lo podemos llevar a nuestras aulas, ya que es una muy buena idea que podemos llevar a cabo.

Luego, lo que más ha gustado de la asignatura, sin duda, han sido los seminarios porque han sido de una forma muy divertida y muy amena. Y, al habernos dividido, pues eso nos ha hecho que participásemos un poco más porque, como éramos menos y tal, pues que... No sé, a mí me han gustado mucho. Tanto en los seminarios, bueno, más en los seminarios, nos has enseñado cosas... Como para seguir siendo estudiantes, para poder seguir llevándolo a cabo como estudiante, tanto como para poder llevarlo a cabo en nuestras aulas como futuros docentes. Y me parece superimportante que se lleve a cabo este tipo de propuestas en una universidad porque es a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Entonces, me parece muy importante que los profesores conozcan todo lo que engloba una innovación en el aula. Y que se salga un poco de lo que es la escuela tradicional porque me parece muy importante. Por ejemplo, yo cuando estuve en las prácticas no me pareció nada nada innovador lo que había en ese aula y... No sé, me parece muy importante que nosotros, como futuros docentes, pues que lo podamos llevar al aula. Y, nada, eso. Me he llevado una sorpresa muy grande de esta asignatura porque pensaba que no me iba a gustar nada. Y, nada, me ha encantado.

Código: E_I_20_20

Hola. Bienvenidos a la presentación del seminario 13. Llegó la despedida. Bueno, pues estamos llegando a la recta final de este curso, que no sé en qué momento ha pasado. Y no lo

digo, precisamente, porque haya sido algo fácil. Pero, bueno, personalmente, la asignatura me ha parecido muy motivadora, con un aprendizaje que se hacía superfácil de asimilar. Aunque no te voy a negar que ha habido algunos contenidos que han sido un poco aburridillos. Pero soy consciente de que hay que evaluar, pues todos los contenidos mínimos de la asignatura de TIC. He aprendido un montón de cosas que sé que me servirán para el resto de la carrera y, además, en un futuro como docente, lo aplicaré en mis clases. O, al menos, así me lo planteo. Por ejemplo, la herramienta de eXeLearning, cuando tuvimos que realizar esa práctica, pues pensé: “madre mía, la que nos ha metido Alberto aquí, ¿sabes?” Y, la verdad, es que tuve que echarles unas pocas de horas para hacerlo. Pero, al final, me han gustado un montón los resultados y me parece superinteresante. Para aplicarla en las clases viene superbien.

En cuanto a la metodología que se ha desarrollado, pues me ha gustado bastante porque todos nos hacíamos partícipes en las explicaciones que tenías en clase y hacíamos mucho uso de los dispositivos móviles en el aprendizaje de algunas herramientas. Las dinámicas, luego, que hemos hecho pues han sido muy interesantes y yo creo que a todos y a todas nos ha gustado ser partícipes de las actividades que iban surgiendo en clase. Por ejemplo, recuerdo una dinámica que hicimos en clase, de manera virtual, que era el Espejo de las Emociones, y cada uno debía decir de otros compañeros tres rasgos o cosas que le caracterizan de manera positiva. Y esa dinámica, la verdad es que me encantó [Inteligencia Emocional]. Y, luego, en cuanto a la gamificación de Harry Potter, pues es cierto que no era una temática que jugara a mi favor, ya que no he visto entera ninguna de sus películas. Y los conceptos se me hacían un poco bola porque no los entendía demasiado. Sin embargo, los vídeos con esta temática, al final, han resultado muy motivadores y han salido bastante bien. Mejor de lo que yo esperaba. Bueno, y por último, me gustaría agradecerle las ganas y la pasión que le pones a tu trabajo porque tu

dedicación es algo que resulta evidente y haces que las ganas de hacer un buen trabajo aumente. Que te vaya todo genial. Chao.

Código: E_I_20_22

Hola. Bueno, pues yo soy E_I_20_22. Otra vez estoy aquí. Y, bueno, yo tengo que... Personalmente, tengo que decir que, al principio del cuatrimestre, la verdad, que la asignatura se presentaba un poco como algo... Un poco aburrido o difícil. O algo así. Pero bueno, luego, a medida que fuimos avanzando, la verdad que a mí ha sido una de las asignaturas que más amena se me ha hecho, la verdad. Aunque es verdad que mucho videoblog, mucho trabajo de seminario y tal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la verdad que a mí, personalmente, me ha gustado mucho. Los seminarios se me han hecho muy amenos, la verdad. Lo peor que ha sido, ha sido el eXeLearning, con diferencia. Lo de Harry Potter también me ha gustado mucho y, encima, yo que era una de las que odiaba Harry Potter. Simplemente, que nunca me ha llamado la atención y nunca las había visto ni nada. Porque, simplemente, no me gustaba. Tengo que decir que, al final, he acabado tragándome todas las películas porque, la verdad, que me han acabado gustando mucho.

Y, bueno, a parte de eso, la clase en general, los contenidos fáciles de entender. Ha sido llevadero y tal. La metodología me ha gustado mucho. Entonces, yo la verdad que estoy contenta con toda la asignatura, en general. Todos los trabajos, todo que hemos hecho. Simplemente, pues eso, la verdad que lo que más esto... Más complicado ha sido, por decirlo, fue la práctica del eXeLearning. Y, bueno, ahora el recurso este que tenemos que entregar también de eXeLearning. Pero, por lo demás, pues la verdad es que ha estado muy bien. Muy entretenido, los videoblogs, con la gamificación de Harry Potter y tal. Muy entretenido. Y a mí me ha gustado mucho.

Código: E_I_20_23

Esta asignatura ha sido, desde mi punto de vista, un descubrimiento, ya que nunca había profundizado tanto en el mundo de las tecnologías y, además, el haberla enfocado en la temática de Harry Potter ha hecho que disfrutáramos más esta asignatura y fuera más entretenido. Y, aunque el trabajo ha sido duro y agobiante, creo que ha merecido la pena para aprender más sobre estos contenidos y sobre las aplicaciones que existen para trabajar, tanto como docentes como de alumnos. En definitiva, el estudio de esta asignatura me ha servido para progresar en uso de las tecnologías y aprender más sobre ella, ya que es algo importante que está avanzando mucho en nuestras vidas y, cada vez, existen más metodologías en los colegios enfocadas a las tecnologías.

Código: E_I_20_24

Hola. Soy E_I_20_24 y pertenezco a la Escuela de Hogwarts. El gran camino ha llegado a su fin. En la última misión, hicimos un *escape room* donde pudimos completar todas las misiones que se nos iban pidiendo. Ha sido un largo recorrido, muy difícil, pero lo hemos logrado y nos vamos a graduar en nuestra grandiosa Escuela de Hogwarts. Ha sido una asignatura de lo más entretenida y de las más innovadoras que hemos tenido en este curso. He disfrutado muchísimo y he aprendido muchas cosas que antes no sabía. Así que, nada, nos veremos por los pasillos de Hogwarts.

Código: E_I_20_26

Hola, Alberto. Yo sólo quería decirte que me he llevado muy buen sabor de boca con la asignatura de TIC. Sabía que me iba a gustar mucho, porque a mí todo el mundo de las TIC me gusta. En Bachillerato, me cogí la optativa de TIC y me encantó. Entonces, sabía que cuando

llegara el momento de la asignatura de TIC en la universidad, pues sabía que me iba a gustar. No me la esperaba como era. No sé que me imaginaba, pero no así. Y, también, decirte que muchas gracias por haber sido así y por haber impartido las clases como las has impartido. Me ha encantado. Los seminarios me han gustado mucho. Es verdad que, al final, ya estábamos todos hartos y no queríamos ya más clases ni nada, pero tú lo has hecho genial. Nos has hecho participar, aprender muchos conceptos nuevos, aprender muchísimas aplicaciones nuevas. Y que nos has entendido muchísimo. Y que, ojalá, te pudiéramos tener en los dos años que nos quedan porque, a mí, me ha encantado cómo has hecho las clases, cómo nos has intentado transmitir el positivismo. Todo. Todo el apoyo que nos has dado. Pero, bueno, que sólo venía a decirte que espero que te vaya genial y que te echaré de menos. Y, sobre todo, echaré... Es que, los seminarios. Es que me han encantado todos y, sobre todo, porque he aprendido cosas de Harry Potter que no tenía ni idea. Así que, eso, muchas gracias por todo.

Código: E_I_20_28

Hola a todos. Yo soy Dobby y estoy aquí estudiando porque tenemos los exámenes finales de Castelobrujo. Y la Oficina de Cooperación Muggle nos ha dicho que hagamos un informe sobre qué nos han parecido las misiones, cómo ha ido el funcionamiento y cómo ha ido todo en general. Dobby decir que está muy muy muy muy contento con todo el trabajo de su equipo de Castelobrujo porque ha conseguido realizar todas las misiones con éxito. Además, gracias a estas misiones, Dobby ha conseguido aprender muchas cosas *muggles* que no tenía absolutamente ni idea. Además, ha tenido que buscar mucha información sobre ello. Investigar, ya que, obviamente, si no se investigaba, Dobby no iba a saber hacer absolutamente nada. Por otro lado, ha trabajado multidisciplinarmente con sus compañeros y han conseguido realizar todo con mucho mérito. Además, a Dobby le gustaría decir que una de las misiones que más le

gustó fue el terminar con esos robots mediante la Programación [robótica y Programación Visual]. Dobby no sabía absolutamente nada de ella, tuvo que investigar y tuvo que preguntar a muchos *muggles*. Y, ¿sabéis qué? ¡Dobby ha aprendido a hacer juegos! Juegos con la Programación. Madre mía, se los he enseñado a mis amigos *muggles* y se han quedado flipando. Flipando, superguay, me encantó mucho. Y, también, decir que la misión que menos le gusta a Dobby fue la del Giratiempo, ya que tuvimos que investigar cosas *muggles* y Dobby perdió mucho tiempo. No me gustó mucho pero, aun así, se aprendió muchas cosas.

Por último, Dobby quería decir que le ha gustado mucho cómo el Ministerio de Magia ha trabajado y nos ha ayudado en todas las misiones. Además, decir que nos han puesto en muy buena nota en los informes que el equipo de Castelobrujo ha pasado al Ministerio de Magia. Y, por último, decir que al equipo de Castelobrujo le va a dar mucha pena dejar de ser parte de la Oficina de Cooperación Muggle, ya que se ha sentido muy a gusto y se ha divertido mucho en todas las misiones que ha realizado.

Código: E_I_20_32

Buenas tardes. Soy E_I_20_32 y voy a hacer mi último videoblog. Primero, os quiero comentar que en el último seminario hicimos un *escape room*. Había que seguir varias pruebas, superar códigos y, al final, te daban un diploma. Bueno, luego, despidiéndome ya de todos vosotros, pienso que la asignatura nos ha servido mucho. Gracias a esta asignatura he aprendido mucho sobre las Nuevas Tecnologías. Creo que todo el mundo debería darse cuenta de la verdadera importancia que tienen, ya que en algunos centros esto no se lleva muy a cabo. Quería mencionar que nunca he visto la saga de Harry Potter pero, gracias a esta asignatura, me ha motivado a verla y he descubierto que me han gustado realmente esas películas. Me ha parecido muy interesante hacer un videoblog semanal ya que, gracias a ellos, mis compañeras y yo hemos

sabido coordinarnos y, así, no nos hemos olvidado de lo que hemos realizado en los distintos seminarios. Y, bueno, por último, despedirme. Muchas gracias a todos mis compañeros por esta experiencia. Muchas gracias al profesor por habernos aportado estos conocimientos y esperamos vernos pronto, chicos.

Código: E_I_20_33

Hola a mis pequeños aprendices. Como recordaréis, yo soy E_I_20_33. Hoy os tengo que contar una cosa muy triste. Este es mi último vídeo con vosotros. Pero bueno, no por eso tiene que ser el peor. Hoy vamos a hablar sobre mi paso por la asignatura de TIC. Al principio, todo parecía un caos: conceptos raros, aplicaciones difíciles... Pero, al final, ha merecido la pena ya que hemos aprendido muchísimas cosas que podemos utilizar como futuros docentes con nuestros alumnos. Además, las clases son muy dinámicas, hacemos juegos, actividades en grupo y todos los vídeos que os hemos enseñado antes. Pues bueno, chicos. Hemos llegado al final, me da mucha pena despedirme de vosotros, pero bueno. Espero veros pronto. Saludos.

Código: E_I_20_34

Si hemos llegado hasta este vídeo es porque ya se ha acabado todo esto y ahora, a la que le toca evaluarlo, es a mí. Ha sido una de las asignaturas que, antes de empezar, le tenía cierto respeto porque estaba relacionada con todo el tema de la informática, de la tecnología. Y no es que sea una asignatura ni un contenido que se enseñe muy a menudo. Pero cuando empezamos, realmente, me ha sorprendido. En concreto, me ha ayudado a conocer y a profundizar en conocimientos tecnológicos de una forma bastante concreta pero, a la vez, muy amena. En dichos conocimientos, algunos eran conocidos o eran... Te sonaban. Pero otros, en cambio, eran totalmente nuevos. Como punto mejorable, considero un poco excesiva la carga tanto de

trabajos como de tareas, aunque entiendo que todo esto entren dentro de las horas de trabajo que le tenemos que dedicar, en casa, a dicha asignatura. Pero sí que es cierto que ha habido semanas en la que nos ha resultado algo complicado entregar o bien los trabajos escritos o bien los vídeos. Por último, en cuanto a la gamificación de Harry Potter, me ha parecido un gran descubrimiento. Nunca lo había hecho y tampoco lo conocía y me ha resultado una forma bastante diferente de impartir las clases, sobre todo en una universidad. A la vez, pues nos motiva a los alumnos a seguir estudiando y a descubrir los conocimientos semana a semana, ya sea tanto en los seminarios como en el propia aula. Y, al mismo tiempo, me ha resultado bastante útil para poder aplicarla en un aula de Educación Infantil, ya que con esto puedes conseguir marcarte varios objetivos y que los niños también los cumplan. Y, sobre todo, por mejorar su atención y la motivación en las clases de los más peques del cole, llegando, así, a conseguir que desarrollen sus propios objetivos como personas.

Código: E_I_20_35

Hola, chicos. Soy E_I_20_35 y ha llegado, por fin, el final de esta gran aventura. En primer lugar, bueno, despedirme, ya que ya hemos terminado. Y decir que, bueno, en cuanto a la asignatura, me ha gustado mucho ya que soy muy fan de Harry Potter, personalmente. Además, siento que he aprendido mucho de las Nuevas Tecnologías. En cuanto a los videoblogs, aunque hay veces que me han parecido un poco pesados, ya que han sido muchos, nos ha servido, también, para coordinarnos más, para saber trabajar mejor en grupo. Bueno, la verdad es que, como ya he dicho antes, la temática me ha gustado mucho. El tema de la gamificación de Harry Potter. Y pienso que habría que darle más importancia a esto, tanto en la universidad como en centros educativos y demás. Bueno, para finalizar, en el último seminario hicimos un *escape room* en el que teníamos que resolver preguntas y, al final nos daban un diploma. Y, bueno, esto

ya es todo por hoy y ya, pues para siempre. Espero veros pronto. Y, bueno, que muchas gracias a ti, Alberto, y a la asignatura en general, ya que siento que, pues bueno, he aprendido mucho y ha sido muy interesante. Adiós.

Código: E_I_20_36

Buenos días, alumnos y alumnas de Ilvermorny. Hoy es un día muy triste para mí, ya que hoy es el último día de clases, por lo que hoy va a ser un vídeo de despedida. Sólo tengo que decir que me ha encantado vivir esta experiencia como profesora de Ilvermorny y haberos enseñado tantas cosas y que vosotros lo hayáis disfrutado y hayáis aprendido mucho. Como sabéis, a lo largo de este curso hemos aprendido diversos conocimientos sobre las TIC, como diferentes aplicaciones educativas; programas informáticos, entre otros muchos más; los cuales nos van a ser muy útiles para nuestro futuro laboral. Por otro lado, cabe destacar que tanto las clases impartidas como los seminarios con la temática de Harry Potter han sido muy entretenidos y hemos aprendido de la mejor manera. Dicho esto, no tengo nada más que decir ya que me he sentido muy cómoda con el trato del Director de la Escuela del Ilvermorny. Además, me ha parecido muy interesante la asignatura de TIC ya que he descubierto numerosos aspectos que no conocían sobre ella. Dicho esto, me despido. Sólo me queda desearos suerte en esta última etapa de exámenes, os echaré de menos. Vuestra profesora del Ilvermorny.

Código: E_I_20_37

Buenas. Mi nombre es E_I_20_37 y he cursado la asignatura de TIC en el segundo curso de Educación Infantil. Considero que ha sido una asignatura muy trabajadora y constante, por lo que he aprendido bastantes cosas del mundo tecnológico y, además, el profesor se ha adaptado a los seminarios, a nuestros horarios. Y, en otros aspectos, tanto tutorías y temario. Las clases han

sido muy participativas y considero que se ha adaptado muy bien al alumnado. Por otra parte, yo pensaba que el tema de Harry Potter, pues me asustaba en la asignatura cuando se presentó pero... Porque yo no tenía ni idea del tema de Harry Potter ni porque nunca me había llamado la atención ver esa película. Pero, bueno, poco a poco, para entender más o menos de lo que hablábamos, vocabulario y demás, pues me fui informando. Y, al final, he acabado participando y, bueno, aprendiendo un poco de Harry Potter también. A lo mejor, me hubiese gustado otra temática. Pero, bueno, al fin y al cabo, si nunca has trabajado esa temática, cuando ya la estás trabajando consigues aprender algo siempre. Tanto la planificación, la metodología como la evaluación de la asignatura ha sido asequible en todo momento, tanto por los seminarios participativos como las clases con los Kahoot!, ya que, bueno, pues nos ayudaba a la hora de repasar la asignatura. Los temarios, pues bueno, se hacían más amenos y, a la hora de estudiar, pues, simplemente, tenías que repasar. A ver, tenías que estudiar pero, también, tenías que repasar muchas cosas que se han machacado en clase. Entonces, pues sí, no ha sido algo nuevo por lo que ha sido, la verdad, que asequible al alumnado. Sin entretenerme mucho más, considero que, al principio, me asustaba esto de la tecnología. Soy una persona que no pasa de un ordenador o un teléfono e, incluso, a veces, sin saber manejarlo ni saber alguna aplicaciones ni algunos usos de privacidad y demás. Pero considero que he aprendido bastante y que algunos procesos o algunas aplicaciones y demás, puedo utilizarlas en mi aula de Educación Infantil, por lo que me he quedado bastante contenta. Y, bueno pues, mis resultados tampoco ha sido tan malos después del cuatrimestre que hemos pasado, tanto por COVID y demás.

Código: E_I_20_38

Hola. Soy E_I_20_38, profesor del Colegio de Magia de Hogwarts. Y, bueno, en este último videoblog voy a hablar sobre, en general, la asignatura de TIC y la forma de impartirla. Y,

bueno, he de decir que, al principio, sin dar las clases ni nada, al ver el nombre, *a priori*, pues pensé que esta asignatura no me iba a gustar nada. Encima, no es de mi estilo. Entonces, tengo que decir que me ha sorprendido para bien, ya que me ha parecido la asignatura más entretenida de este cuatrimestre, ya que es la que más actividades entretenidas y amenas hemos hecho. Y la forma de impartirla de Alberto me ha parecido, la verdad, que bastante buena, ya que me pareció buena idea lo de adaptarla a las películas de Harry Potter, ya que, en mi caso, personalmente, pues me la he visto. Entonces, me gusta eso. No soy como una persona de estas que no se entera de nada porque no las conocen. Entonces, yo sí las conocía y me gusta mucho porque le ha dado como un toque de buen rollo, un buen ambiente a la clase y ha sido una buena idea. Luego, las actividades también han sido bastante entretenidas porque, bueno, ha tocado el ambiente de videojuegos y tal. Y, bueno, en cuanto a Alberto, personalmente, pues me ha parecido también un gran profesor, ya que siempre ha estado pendiente de todo lo que necesitábamos y cada vez que hemos necesitado su ayuda nos ha ayudado. Y nada más. Encima, en el examen se ha preocupado bastante porque aprobásemos. O sea, nos ha dado bastante facilidades para que aprobemos y ha sido, la verdad que una buena asignatura en general y me ha gustado mucho estar en el grupo de TIC. Un saludo.

Código: E_I_20_39

Bueno, Alberto. Pues el último videoblog, por fin. Haciendo una retroalimentación de tu asignatura, un *feedback*. Y, la verdad es que, por mi parte, no tengo pega ninguna ni... No tengo nada que decirte porque todo lo que haces me parece que está correcto e innovas, no como los otros profesores, por ejemplo, de las otras asignaturas que tenemos, que es lo de siempre: el PowerPoint con los apuntes y ya está. Tú, por ejemplo, pues... Hombre, también lo das, porque hay que darlo, pero, por ejemplo, nos ponen los Kahoot!, nos pones... No sé, es como más

práctico. Es que es distinto, entonces no tengo ninguna queja ni nada que decirte en contra. Y, no sé, ha sido un placer conocerte. Ha sido poco tiempo, pero bueno, esperemos que haya más profesores como tú en nuestra Facultad o asignaturas así, más dinámicas y más divertidas. Y, nada, respecto a la gamificación de Harry Potter, pues yo no he visto ninguna película de Harry Potter porque me daba miedo de pequeño y... Pero bueno, ¿qué podía ser de otro tema? Sí, pero en plan, la técnica, la teoría y la forma en la que haces, de dar esa clase así, es chula. Por ejemplo, el último seminario del *escape room* estuvo chulísimo. A mí me gustó mucho. Y menos mal que teníamos una componente en el grupo que sabía algo de Harry Potter, sino del piano no pasamos. Pero bien, estuvo muy chulo. Es que eso, por ejemplo, no lo hacemos con ningún otro profesor. Entonces, por mi parte, te doy un 10. Y, nada, ha sido un placer y ya nos veremos por los pasillos. Hasta luego.

Código: E_I_20_41

Hola, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, yo quería darte las gracias, principalmente, por tu gran labor con nosotros. La verdad que me llevo un recuerdo enorme tuyo y superbueno porque he aprendido un montón contigo durante estos meses. Me han encantado todos los seminarios, me han parecido increíbles. La forma de impartir la asignatura también me ha parecido la correcta. Y la verdad que es que no tengo nada malo que decirte porque es que, realmente, no lo hay. O sea, no cambiaría nada de tu forma de enseñar. Y, bueno, lo único que, cuando nos conocimos en febrero y nos dijiste cómo ibas a impartir la asignatura y que los seminarios estaban tematizados con Harry Potter y tal, yo decía: “madre mía, la que se me viene encima”. Porque no tengo ni idea de Harry Potter, nunca me ha llamado la atención. Y digo: “verás, se me va a hacer bola esta asignatura y no me va a gustar nada”. Pero estaba superconfundida porque, la verdad que, eso, que me ha encantado todo. Y, nada, pues darte las gracias y que te vaya todo superbien.

Código: E_I_20_42

Hola, Alberto. En cuanto a tu asignatura, me ha parecido una asignatura muy interesante e innovadora porque, gracias a la gamificación de Harry Potter, pues a los que nos gusta Harry Potter, nos hemos podido como introducir un poco más en el papel. También es una innovación nueva, nunca hemos tenido la oportunidad de, en una asignatura, pasárnoslo tan bien. Me ha gustado mucho tu asignatura... Lo justo que has sido a la hora de poner las puntuaciones, las notas, la manera de conseguir punto extras. Por ejemplo, de Zotero... Yo, por ejemplo, no sabía cómo hacer Zotero ni buscar ni poner la bibliografía. Y, gracias a ti, pues ya sé. También me ha gustado mucho... Los seminarios que hacías porque te los currabas bastante. O sea, entre los Prezi y tal. Ha sido una asignatura bastante llevadera porque, básicamente, con ir a clase y llevar los seminarios bien y tal, se saca fácilmente. Como innovación, a lo mejor la gente que no sabe de Harry Potter pondría algo que sea más general. Un tema más general. A mí, personalmente, me gusta Harry Potter porque me he visto las películas y sé pero, a lo mejor, a la gente que le ha costado más esa parte, pondría a lo mejor un tema más general. Que hayamos visto, más o menos, todos. Luego, en cuanto a los contenidos que has tenido, también me han parecido muy innovadores, ya que no sólo te basabas en dar clase tal y tal, sino también las prácticas. Las prácticas también nos han ayudado mucho a la hora de ampliar temario. Y, nada, pues yo como mejora lo único que propondría es eso, porque luego también has estado currándote mucho todo el contenido. Y, también, has estado muy atento a nosotros. Y eso, quieras o no, se agradece.

Código: E_I_20_43

Hola. Mi nombre es E_I_20_43. Para terminar esta semana con la conclusión final de la asignatura, añadir que ha sido superagradable tener un profesor que nos ayudase en todo momento, que se mostrase atento a nosotros, que estuviese para explicarnos las actividades las

veces que hiciese falta. Por otra parte, decir que algo que no me ha gustado mucho, en sí, de la asignatura, ha sido todo el uso de herramientas tecnológicas que hemos usado, ya que, a día de hoy, la mayoría, bajo mi punto de vista, se me han olvidado o no sé hacer uso de ella, puesto que hemos tenido un enfoque muy rápido sobre ellas. Añadir, también, que algo que ha sido bastante complicado realizar estas últimas semanas han sido los vídeos semanales, puesto que estábamos con trabajos finales, estamos a la vuelta de los exámenes. Es un poco difícil compaginar todo, por lo que, pues a la hora de realizar vídeos, para mi gusto, ha sido bastante difícil, al menos esta última semana. Por otro lado, decir que la temática de Harry Potter, al estar puesta en la asignatura, hace que los alumnos tengamos un enfoque más divertido, por así decirlo, para trabajar en esta asignatura; ya que es una saga que se ha visto casi todo el mundo y los que no se la han visto, pues tienen un poco de idea y saben defenderse, pues todo lo que hemos hablado en clase. Y, bueno, no sé qué más decir pero que gracias por habernos enseñado el uso de diferentes herramientas tecnológicas, por haberte implicado tanto con nosotros y por haber hecho una asignatura mucho más amena de lo que era debido a que... Sí que es verdad que son un poco cansadas, estar todos los días trabajando a través de ordenador, pero yo creo que ha merecido la pena y que hemos aprendido bastante con ellos. Muchas gracias y espero que tengas un buen verano y que haya sido también un año agradable para ti como para mí. Gracias.

Código: E_I_20_45

Hola. Yo soy E_I_20_45, de Ilvermorny. Y, nada, ya el curso ha llegado a su fin y con él, pues los videoblogs de todas las semanas. Este último, pues es un poco más especial, ya que en él valoramos tu tarea docente. Pero, antes de eso, pues mencionar que lo que hicimos en el seminario de la semana pasada [*escape room*] me gustó mucho. La verdad que habría estado superbien que no hubiera estado el COVID y poderlo hacer en la Universidad. Aun así, ya me

costó un poco, de por sí, hacerlo en el ordenador. Yo creo que también me hubiera costado más todavía en la Universidad, pero bueno. La verdad que es de agradecer que hagas estas actividades para nosotros y hacer que fuera un seminario más entretenido y más especial. Así que, te doy las gracias.

Y, pues en cuanto a tu labor como docente, la verdad es que estoy supercontenta. Al principio, cuando vi la asignatura, la verdad es que no me llamó mucho la atención el nombre. Me gustaban más, a lo mejor, otras asignaturas como *Trastornos* porque me parecía más entretenida. Pero, al final, ha acabado siendo todo lo contrario. Tu asignatura era la que más me gustaba. Y eso se debe a que tu labor docente es digna de admirar, ya que con la gamificación de Harry Potter, que he de decir que... A mí, personalmente, no he visto Harry Potter. No me llama mucho la atención. Lo intenté ver, lo busqué en Netflix. Lo que pasa es que no estaba. Así que, no lo he podido ver, pero lo he intentado. Y eso, que la verdad que no lo vi. Al principio, no me gustó mucho porque yo pensé que podían, a lo mejor, haber preguntado... Alguna película que nos gustara a todos, para poder entender muchas de las cosas porque, por ejemplo, muchas cosas de los seminarios, pues yo no me enteraba porque no había visto Harry Potter. Pero, en verdad, se ha llevado bien al final. Aunque no supieras muchas cosas de Harry Potter, te enterabas, así que estaba bastante bien. Y con los compañeros que sí sabían, pues también se hacía más fácil. Y eso, me parece superoriginal lo de la gamificación y, seguramente, si algún día llego a ser profesora, pues lo utilizaré en mis clases.

Y luego, en cuanto al temario, la verdad que me parece que está muy bien, tanto estructurado como de contenido. Que no es ni muy extenso ni muy poco y, la verdad que, en los PDF que has puesto, se entiende perfectamente y no me costó mucho aprendérmelo. Aunque, en el examen, con algunas preguntas fuiste un poco a pillar, pero bueno. La verdad que estoy

contenta y espero que el REA salga bien y sobre todo... Y tener buena nota. Y, sobre todo, espero que seas mi profesor en tercero o en cuarto porque eres mi profesor favorito. Así que nada, que muchas gracias por este curso, por ser tan buen profesor y por enseñarnos tan bien. Y, nada, que tengas un feliz verano y seas bueno con las notas. Adiós.

Código: E_I_20_46

Hola, señor Ministro. Hola, Alberto. Es el último vídeo que hago como bruja Beauxbatons. Me da muchísima pena, no me gustaría hacer este vídeo y no lo quería hacer. He esperado, yo creo que, al último día para enviarlo porque no me salían ni siquiera las palabras. Agradecerte todo, aparte de decirte que es una pasada tu asignatura. Que entré con muchísimo miedo de TIC. Pero muchísimo muchísimo porque nunca se me ha dado bien. Siempre la he cateado, entonces... en todos los años de Bachillerato, la ESO. Siempre. No se me ha dado nunca bien. Y se ha convertido en mi asignatura favorita de la carrera. Ojalá pueda haber más asignaturas de TIC y que todas las de tú, ya sea con gamificación de Harry Potter o con otro tipo de gamificación. La verdad es que no conocía la gamificación, ha sido un descubrimiento fascinante para mí porque he tenido que hacer algún que otro material externo a la Universidad, por alguna que otra clase, y me ha servido de bastante ayuda. Por otro lado, decirte que la temática de Harry Potter, pues creo que, aunque no sean *frikifan* de Harry Potter, como soy yo y como eres tú, pues lo han disfrutado porque, de mi grupo, ha habido chicas que no sabían nada de Harry Potter y lo han disfrutado un montón.

Tu forma de dar clase y tú como persona pues soy una fantasía. No sabría ni siquiera cómo explicártelo porque me ha encantado desde el minuto uno. Es que no sé qué más decirte porque creo que sabes perfectamente lo que he disfrutado esta asignatura. He sido como una niña pequeña, es que era como si... No sé, como si incluso estuviese en los mundos de Harry

Potter o algo. Estaba deseando que llegasen los viernes para saber qué tenías preparado en el seminario. Los he disfrutado un montón. Y hablo, también, por mis compañeras porque sé perfectamente que lo han disfrutado un montón porque estábamos... Quedábamos las cinco en clase, simplemente, para que cada una no estuviese en su casa y lo hiciésemos juntas. Y, no sé, poco más. Ojalá nos crucemos más en el camino, la verdad. Cáceres es muy pequeño, o sea que, si te veo por la calle, te voy a saludar, tenlo claro. Y que muchas gracias por hacer que disfrutemos tanto la asignatura, por el detalle y porque me encantas como profesor. Creo que eres igual como persona y que, ojalá, estén valorando un montón tu trabajo porque, la verdad, es que te lo curras un montón. Y, nada. Muchísimas gracias por todo, espero que te hayas pasado superbien con los vídeos porque nos los hemos currado un montón y nos hemos reído muchísimo con ellos. Lo hacíamos en una toma, muchas veces improvisábamos y, no sé, nos lo hemos pasado muy bien y creo que todo ha sido gracias a ti y al empeño que pones en la asignatura. Y poco más tengo que decirte, Alberto. Que me da mucha pena despedirme de ti y espero que nos crucemos en el camino personal y profesional porque eres una pasada. Muchas gracias, un besito.

Código: E_I_20_47

Buenas tardes, Alberto. Ya ha llegado el momento de que cuelgue mi túnica, guarde mi varita y vuelva a ser E_I_20_47, una *muggle* estudiante de Magisterio Infantil. Para empezar, quiero darte la enhorabuena por las clases tan increíbles que has dado este año. Sí que había muchas cosas que yo ya conocía, sobre todo de los juegos, Realidad Virtual... Por todos los *gameplays* que he visto, que han sido un montón. Pero, claro, luego ha habido el momento de mucha teoría, de estudiar... Pero como lo has hecho de que nosotros busquemos la información, que probemos con aplicaciones, con juegos... Que vayamos buscando nosotros. Eso lo he

agradecido un montón porque a mí me encanta aprender con la práctica. Y qué mejor manera que aprender con videojuegos, con juegos de móvil. Ha sido algo increíble.

Y, luego, los seminarios. Cuando me enteré que era de Harry Potter es que flipé. Harry Potter es una saga que a mí me encanta, junto con otras muchas, y ojalá haber demostrado todos mis conocimientos de Harry Potter. No sé, por demostrarlo. Pero soy muy vergonzosa y, aunque yo me supiera todas las respuestas, no quería... No sé, que no quería mostrarlo. Pero sí me ha gustado meterme en el papel de una maga que tiene que salvar a todos los *muggles* y magos desaparecidos. Y me gustó mucho el inventarnos la historia en el foro, de “pues nos hemos encontrado con este dragón, con este animal fantástico. Hemos derrotado a un *mortífago*”. El meterme en el papel e ir aprendiendo a través de este universo, a través de tu propio personaje, y lo he agradecido un montón. Me ha encantado. Los seminarios ha sido algo que me ha gustado mucho. Sí que, a lo mejor, había muchos trabajos que me estresaban bastante como, por ejemplo, el eXeLearning. Pero, no sé, ese programa también me gustó aprenderlo y copiar el tutorial. Y, nada, me gustaría darte la enhorabuena y darte las gracias por este semestre tan increíble, por las clases que has dado y cómo nos has ayudado con todo. Ojalá poder repetir otra vez la experiencia porque lo disfrutaría al máximo. Pero todo llega a su fin y darte las gracias una vez más. Y que nos vemos por la Universidad, mucha suerte en todo y hasta luego.

Código: E_I_20_48

Al principio creía que la asignatura me iba a costar mucho más pero, al final, no ha sido así. La he llevado muy bien y me ha gustado mucho, sobre todo, el tema de los seminarios. El hecho de que estuvieran ambientados en Harry Potter y que tuviéramos que hacer los videoblogs ha estado muy guay. He disfrutado mucho con ellos y se me han hecho muy cortos. Luego, los Kahoot! sí que me han ayudado también un montón a prepararme los temas porque, así, era

mucho más fácil de adquirir el contenido y ya lo llevábamos preparados. Sí que es verdad que algunos seminarios se me han hecho más largos, más difíciles de llevar, como han sido estos últimos que hemos tenido que entregar en el tiempo que era. En tiempo límite algunas tareas, como era la de dibujar o la de ir pasando las barreras que tenía para ir y encajar las piezas. Eso sí que me ha costado más, pero ha estado muy guay. Y, nada, que he disfrutado mucho con la asignatura y la forma que has tenido de darla.

Código: E_I_20_49

Hola. Yo soy E_I_20_49, una maga de la escuela de Mahoutokoro. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a mi profesor Alberto porque, bueno, gracias a él la asignatura, en general, tanto seminarios como clases teóricas, han sido bastante amenas y entretenidas. A diferencia de las demás, que son más teóricas. En cuanto a los seminarios decir que, bueno, que me han encantado. Unos más que otros pero, en general, han estado bastante bien. De destacar, me gustó mucho el penúltimo [Inteligencia Emocional], que estuvimos hablando de las emociones, de qué es lo que nos hacía sentirnos alegres, contentos. Situaciones que hayamos tenido más complicadas, otras con más alegría. Y, bueno, me gustó mucho en general.

Cuando nos habló de que teníamos que hacer videoblogs ambientados en Harry Potter yo digo: “madre mía, me muero”. Porque no tenía ni idea. A ver, sí que es verdad que Harry Potter me gusta, porque me me he visto las películas y me gustan mucho, pero digo: “madre mía, yo no tengo ni idea, no sé cómo voy a hacerlo”. Pero bueno, a medida que iban pasando las semanas, me iba poniendo de acuerdo con mi grupo, creo que lo hemos hecho bastante bien. Sí que hay cosas a mejorar, pero bueno, como todo en general. Lo hemos ido haciendo bien. En cuanto al grupo, pues decir que he estado muy contenta con ellas, con mis compañeras. Rn un principio fue un grupo más reducido, pero luego se incorporaron dos compañeras más. Hemos

tenido algún que otro problemilla, pero se han sabido solucionarse. Y, nada, que sí que es verdad que volvería a estar con ellas muchas más veces. En cuanto a la asignatura, pues en un principio cuando empezó el profesor a explicar lo que iba a ser la asignatura en general digo: “madre mía, la veo supercomplicada”. Pero bueno, gracias también a los Kahoot!, que gracias a ellos, pues como que la parte teórica que iba explicando él, pues como que te ibas enterando mucho más gracias a los Kahoot! Y eso, pues ha sido... No sé, cosas positivas que yo veo a favor de la asignatura. Y, bueno, no tengo más que decir que eso. Finalmente, dar las gracias al profesor. Y, nada, que me ha gustado mucho la asignatura.

Código: E_I_20_51

Hola, Alberto. Bueno, este es el último vídeo y la verdad es que me da un poco de pena que se acabe esto porque, para mí, ha sido un cuatrimestre muy corto, pero, a la vez, muy intenso. Y, sinceramente, de esta asignatura, aparte de todos los contenidos y todos los conceptos que he aprendido, que han sido bastantes, también me llevo la implicación y las ganas que has puesto en la asignatura. Y, también, el método de la gamificación que yo, sinceramente, no lo había visto nunca y, para mí, ha sido una asignatura que se ha salido fuera de lo normal. Porque, ya te he dicho, nunca había trabajado así ninguna asignatura. Y, también, quería agradecerte tu labor como docente porque, sinceramente, creo que te has implicado mucho y se nota que te gusta tu trabajo. Otra cosa que también me llevo es la manera en la que nos has enseñado el uso de la tecnología porque yo soy un poco nefasta para ello, sinceramente. Pero, bueno, no pasa nada. De todo se aprende, así que... He aprendido, pues a cómo crear un juego, a hacer actividades interactivas, que estoy segura de que, como futura docente, pues utilizaré en mi clase y con mis niños. Y, la verdad, que estoy supercontenta y superorgullosa con la

asignatura en general. Así que nada, espero que te vaya todo genial y que vuelvas a ser nuestro profe de otra asignatura en algún otro año.

Código: E_I_20_52

Buenas, aprendices de magos y brujas. ¿O debería llamaros magos y brujas? Esto ha llegado a su fin y, con ello, podéis optar a vuestro título total. Gracias a esta asignatura he aprendido nuevos recursos, a saber conocer mejor las Nuevas Tecnologías. Saber qué hay detrás de ellas, que me parece un punto bastante importante. Y gracias a la gamificación de Harry Potter, y yo al ser fan, pues la asignatura me ha parecido mucho más amena e interesante. Como ya he dicho, gracias a la gamificación de Harry Potter, todo se ha hecho mucho más ameno porque, tanto las clases como los seminarios me han gustado, pero los seminarios me han gustado mucho más. Me parecían más... Pues eso, más interesantes. Se controlaba mejor qué hacer, qué no hacer. Entonces, pues, en parte, estoy bastante contenta. No conocía este método y me ha parecido un buen método para poner en práctica en mi futura docencia, como maestra de Educación Infantil.

Código: E_I_20_53

Buenas tardes, Alberto. En primer lugar, decirte que la asignatura, en rasgos generales, me ha parecido muy amena y entretenida. Creo que la realización de las actividades que hemos ido haciendo en clase, a través de las diferentes aplicaciones que nos hemos descargado para ello, es una forma diferente e, incluso, motivadora de hacernos aprender. Y, gracias a ello, hemos podido llevar mejor la parte teórica de la asignatura que, como sabes, pues es la más pesada y la más tediosa. En cuanto a los seminarios, respecto a la temática de Harry Potter, a mí, personalmente, no es un tema que me apasione, pero entiendo la dificultad de escoger un

tema que se adapte a los contenidos de la asignatura y creo que este lo hace a la perfección. Además, evidentemente, nunca va a haber un tema que nos guste mucho a todos. Entonces, lo entiendo. Por mi parte, pues me ha servido para adentrarme más en un mundo que no es el mío, que nunca está de más, y para conocer más cosas de Harry Potter y darme cuenta de que, igual, me gusta más de lo que pensaba. Así que, bueno, por esa parte, pues no he tenido ningún problema. La realización de cada uno de los vídeos posteriores a los seminarios, creo que es una forma original y divertida de repasar lo que hemos visto en cada seminario y de que tú también, pues sepas si hemos interiorizado bien o no los contenidos de cada uno. Y, bueno, además, también, para adentrarnos más en el mundo de la edición, de los efectos especiales y de todo lo que conlleva hacer un vídeo. En cuanto al tema de la evaluación no tengo nada negativo que decirte porque creo que has repartido perfectamente las puntuaciones de una forma equitativa. Y, bueno, para finalizar ya, decirte que, aunque los seminarios hayan sido online, aunque a todos nos hubiera gustado más que hubieran sido de forma presencial. Pero bueno, aunque haya tenido que ser desde casa, creo que has conseguido adaptarlo perfectamente y creo que has conseguido, pues lograr una motivación general por parte de todos y hacer que saquemos mucho partido de esta asignatura, independientemente de que nos guste más o menos el mundo de la tecnología porque, al final, pues yo creo que no depende tanto de la asignatura, sino del profesor y de la forma de impartirla. Creo que tú esto lo has hecho perfectamente y por eso, pues te quería dar la enhorabuena porque se nota muchísimo que te has trabajado mucho cada una de las partes de la asignatura. Y, bueno, también darte las gracias porque siempre nos has tenido en cuenta para todo, siempre has tenido en cuenta nuestra opinión y esto no es algo que siempre se da. Entonces, lo agradecemos. Así que, bueno, creo que ya no me queda nada. Yo, por mi parte, pues estoy muy satisfecha tanto con la asignatura como con tu labor en ella.

Código: E_I_20_54

Hola. Soy E_I_20_54 y, bueno, la asignatura de TIC ha sido una asignatura que, personalmente, ha servido un poco de vía de escape porque ha sido muy dinámica y se ha incluido la temática de Harry Potter, y a mí me encanta. Y ha sido, pues un punto de inflexión importante este curso porque, por lo menos para mí, servía para liberar un poquito de tensiones. Las tareas que hemos hecho, la verdad que me parecen superútiles. Vamos, yo he aprendido a utilizar programas como el Genially para hacer presentaciones más dinámicas. Y, la verdad, que creo que es bastante importante, saber manejar diferentes plataformas para hacer presentaciones. Y más en la universidad. El temario creo que se ha ajustado muy bien a los objetivos y a lo que nos explicaste al principio que íbamos a hacer durante el curso. Y tú como docente, la verdad que ninguna queja. Creo que todas las clases estamos de acuerdo en que nos has hecho sentir muy acogidos e integrados en la asignatura. Aunque yo, por ejemplo, no tenía casi que ni idea de usar el Word, o sea, sabía las cuatro cosas que necesitaba para entregar los trabajos. Y la asignatura de este año, pues ha ayudado a que desarrolle mi capacidad para hacer trabajos. Zotero, por ejemplo, para hacer bibliografía. Y me ha gustado mucho.